

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
“JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”

LAS PRÁCTICAS DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EN EJERCICIO DE SU FACULTAD
CONTRALORA EN EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
NACIONAL

TESIS PREPARADA PARA LA
FACULTAD DE POSGRADOS

PARA OPTAR AL GRADO DE
MAESTRO EN CIENCIA POLÍTICA

POR

WILSON OBED SANDOVAL MORENO

OCTUBRE 2016
ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.

Rector
Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.

Secretaria General
Silvia Azucena de Fernández

Decana de la Facultad de Postgrados
Nelly Arely Chávez Reynosa

Director de Maestría en Ciencia Política
Roody Réserve

Director de Tesis
Jaime E. Valle

Índice

1	Introducción.	1
1.1	Objetivos.	3
1.2	Antecedentes históricos.	4
1.3	Propuestas previas sobre mejoras a las prácticas de la Sección de Probidad. ...	5
1.4	Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007 – 2016.	8
1.5	Investigaciones previas sobre rendición de cuentas en El Salvador.	10
1.6	Formulación del problema.	11
1.7	Justificación.	12
1.8	Metodología.	14
1.8.1	Diseño de la investigación.	14
2	¿Qué es rendición de cuentas?	15
2.1	Criterios de rendición de cuentas.	18
2.2	Los sujetos de rendición de cuentas.	19
2.2.1	Sujetos obligados.	19
2.2.2	Sujetos activos.	19
2.3	Rendición de cuentas y democracia.	22
2.4	Fundamentos políticos de la rendición de cuentas.	26
2.5	El diseño institucional de rendición de cuentas en América Latina y El Salvador. 27	
2.5.1	Diseño institucional de rendición de cuentas en América Latina.	27
2.5.2	Diseño institucional de rendición de cuentas en El Salvador.	30
3	Dimensiones de análisis.	43
3.1	Dimensión de Atribuciones legales.	43
3.1.1	Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos.	44
3.1.2	Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.	44
3.1.3	Reserva, clasificación y resguardo de un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.	45
3.1.4	Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.	45

3.1.5	Solicitud de informes para el mantenimiento actualizado de los archivos de control de los sujetos obligados.....	45
3.1.6	Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.	46
3.1.7	Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones.	46
3.1.8	Publicidad de la información relacionada al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley.....	46
3.1.9	Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone.	47
3.1.10	Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito.	47
3.2	Dimensión estructura organizativa de la Sección de Probidad.....	48
3.2.1	Descripción de la relación de la Sección de Probidad con dependencias jerárquicas.	48
3.2.2	Relaciones críticas entre la Corte Plena y la Sección de Probidad.....	51
3.3	Las prácticas de la Sección de Probidad.	54
3.4	Reconstrucción de casos de Juicios de Enriquecimiento Ilícito ordenados por la Corte Suprema de Justicia a partir de indicios de enriquecimiento ilícito identificados por la Sección de Probidad.	54
3.4.1	Caso número 1: Mauricio Funes Cartagena.	55
3.4.2	Caso número 2: Elías Antonio Saca.	56
3.4.3	Caso número 3: Francisco Flores Pérez.	58
3.4.4	Análisis de los procedimientos y funciones llevadas a cabo por la Sección de Probidad en la reconstrucción de los casos.	59
3.5	Identificación y planteamiento de propuestas que posibilite una mayor eficacia del ejercicio de la facultad contralora de la Sección de Probidad en el sistema de rendición de cuentas nacional.	62
3.5.1	Identificación de propuestas desde la perspectiva de informantes clave..	63
3.5.2	Planteamiento de propuestas a partir de la teoría e informantes clave.....	67
4	Conclusiones.	71
4.1	Conclusiones sobre la descripción de las atribuciones legales de la Sección de Probidad.	71
4.2	Conclusiones sobre la descripción de las relaciones de dependencia jerárquica entre la Sección de Probidad y el ápice estratégico del Órgano Judicial.....	72
4.3	Conclusiones sobre la identificación y planteamiento de propuestas que posibilite una mayor eficacia del ejercicio de la facultad contralora de la Sección de Probidad en el sistema de rendición de cuentas nacional.	73

4.4	Hallazgos destacables de la investigación en relación al desempeño de las prácticas de la Sección de Probidad.....	73
4.5	Resumen general.....	75
4.6	Líneas de investigación propuestas.....	76
5	Bibliografía y fuentes de información.....	78
	Artículos web.....	80
	Leyes y normativa en general.....	81
	Entrevistas a informantes.....	81

Tablas y Figuras

Tabla 1	Principales diferencias entre propuestas de la Asamblea Legislativa y la Sociedad Civil	7
Tabla 2	Criterios de rendición de cuentas	18
Tabla 3	Instituciones supremas de auditoría para la región centroamericana	28
Tabla 4	Instituciones de defensoría del pueblo para la región centroamericana.....	30
Tabla 5	Resumen de atribuciones legales de la Sección de Probidad	47
Figura 1	Rendición de cuentas.....	17
Figura 2	Mecanismo de rendición de cuentas en los sistemas democráticos presidencialistas.....	23
Figura 3	El sistema de rendición de cuentas en El Salvador	31
Figura 4	Mecanismo de rendición horizontal de cuentas efectivo	42
Figura 5	Organigrama interno de la Sección de Probidad.....	42
Figura 6	Organigrama interno del Órgano Judicial	49
Figura 7	Etapas del proceso de análisis e investigación de la Sección de Probidad	61

1 Introducción.

Este trabajo presenta una investigación a nivel descriptivo en lo relacionado a las prácticas de la Sección de Probidad en el ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional. La descripción de las prácticas, se encuentra basada en las atribuciones legales de la Sección de Probidad amparadas en normativa legal vigente. Asimismo, se describen las relaciones de dependencia jerárquica entre la Sección de Probidad y el ápice estratégico del Órgano Judicial y finalmente, se presentan una serie de propuesta de mejora de las prácticas la Sección. Dichas propuestas se establecen a partir de los insumos proporcionados por la teoría, informantes clave y reconstrucción de casos.

La rendición de cuentas, puede comprenderse que ópera en dos direcciones, según quienes sean los que controlan y los contralados. Cuando la rendición de cuentas se promueve mediante acciones e instituciones se denomina “horizontal” y se llama “vertical” cuando se promueve por la acción de ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil u otros actores no gubernamentales. En otras palabras, cuando hablamos de rendición de cuentas vertical, se trata de un control de los “gobernados” sobre los “gobernantes” y si el control opera entre los mismos “gobernantes”, o entre “gobernantes” y “funcionarios”, la rendición de cuentas es horizontal. (Artiga, 2008) (Payne, 2006). La profundización de los conceptos y sus implicaciones se abordan en el capítulo II.

Es importante, hacer mención de la relación entre la investigación y la política. La rendición de cuentas, tiene por objetivo controlar el poder, dimensión básica de la política y que viene a ser ostentando por gobernantes, funcionarios públicos y organizaciones de gobierno. En un régimen democrático, la rendición de cuentas, es esencial para precisamente ejercer control sobre las acciones y decisiones que desde los gobernantes se toman. Dicho control puede verse operar mediante las direcciones antes descritas. Más adelante se enfatizará en este aspecto.

En el capítulo I, se delimita el objetivo general de la investigación y sus objetivos específicos. A la vez, se exponen los antecedentes históricos de las prácticas de rendición de cuentas de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. También se presenta un recorrido por las propuestas de mejoras sobre las prácticas de rendición de cuentas elaboradas desde organizaciones de la sociedad civil, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa. Por último, se establece la justificación de la investigación, la metodología empleada para su desarrollo y una breve descripción del contenido del trabajo realizado.

En el capítulo II, se plantea el marco teórico de la rendición de cuentas, los criterios y los sujetos. También se describe la relación entre la rendición de cuentas con la democracia y se expone brevemente el diseño institucional del sistema de rendición de cuentas a nivel de América Latina y en especial de Centroamérica y por último se describe el diseño institucional de rendición de cuentas en El Salvador, presentando una descripción de cada una de las organizaciones que conforman el sistema de rendición de cuentas. Todo ello con el objetivo de comprender a nivel teórico la rendición de cuentas y como esta se encuentra asociada a las prácticas que la Sección de Probidad desarrolla. También, se pretende exponer como opera el sistema de rendición de cuentas nacional y el papel que la Sección lleva a cabo la Sección dentro de esté.

En el capítulo III, se desarrollan dos dimensiones. La primera de ellas, hace referencia a las atribuciones legales de la Sección, de conformidad a la legislación vigente, esto es, la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito sobre Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley Orgánica Judicial y el Instructivo para que las instituciones públicas notifiquen los nombramientos o ceses de funciones de los funcionarios y empleados públicos. En tal dimensión se encuentran los insumos para desarrollar el objetivo “a” de la investigación.

La segunda dimensión, es referente a la dependencia jerárquica de la Sección de Probidad respecto al Órgano Judicial. En dicha dimensión se describe la dependencia de la Sección con el ápice estratégico y otras áreas del organigrama de la Corte Suprema de Justicia que tienen funciones de carácter administrativo. También se describen las relaciones críticas que la Sección sostiene con el ápice estratégico, el cual es la Corte Plena, conformado por los diferentes magistrados que componen las salas de la Corte Suprema de Justicia. Las relaciones que se describen se enfocan en las que representan consecuencias críticas relacionadas a las prácticas y funciones que la Sección lleva a cabo.

En el mismo capítulo III, se lleva a cabo la reconstrucción de tres casos que se desarrollaron en la Sección de Probidad, con la finalidad de exponer una muestra de las prácticas. El primero de ellos es referente al expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, el segundo, referente al expresidente de la República, Elías Antonio Saca y el último de los casos reconstruidos, el del expresidente de la República, Francisco Flores Pérez. Como se explicó anteriormente, los casos serán reconstruidos mediante informes periodísticos e información proporcionada por la Corte Suprema de Justicia. Su reconstrucción expondrá las prácticas y funciones llevadas a cabo por la Sección en relación a las atribuciones legales que la normativa sustenta.

Para completar el capítulo III, se presenta la sistematización de las propuestas que los informantes clave manifestaron en relación a la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad abordadas en las dimensiones de estudio. Dicha sistematización abarca un consolidado de propuestas, exponiendo manera de taxativa los resultados y describiendo los principales aspectos de estas. También, se incorpora en este capítulo, una serie de propuestas del investigador asociadas a las de los informantes y basado en la teoría recabada en el capítulo II.

En el capítulo IV, se establecen las conclusiones de la investigación, enfocadas en el desarrollo de los objetivos planteados para la investigación. También se presentan los principales hallazgos de la investigación en relación de la descripción de las atribuciones legales de la Sección y descripción de las relaciones con el ápice estratégico, así como propuestas de líneas de investigación para dar continuidad al tema de la rendición de cuentas. Finalmente, se presentan los anexos, donde se encontrarán los instrumentos utilizados para la sustracción de las propuestas por parte de los informantes clave y la transcripción de las entrevistas realizadas. Se adjunta el principal cuerpo normativo que rige las atribuciones de la organización, y los documentos obtenidos mediante la utilización de la Ley de Acceso a la Información Pública.

1.1 Objetivos.

Objetivo general de la investigación:

Describir las prácticas de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional.

Objetivos específicos:

- a) Describir las atribuciones legales de la Sección de Probidad de acuerdo a la normativa vigente para determinar las prácticas, los procedimientos y funciones que la organización realiza.
- b) Describir las relaciones de dependencia jerárquica entre la Sección de Probidad y el ápice estratégico del Órgano Judicial a fin de identificar las relaciones críticas que guardan incidencia sobre las prácticas, los procedimientos y funciones que la Sección realiza.
- c) Identificar y plantear propuestas de mejora a las prácticas que la Sección realiza que posibiliten una mayor eficacia en el ejercicio de la facultad controlara de la organización en el sistema nacional de rendición de cuentas.

La descripción de las atribuciones legales de la Sección de Probidad, se realiza tomando como insumo la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, (LEIFEP), la Ley Orgánica Judicial (LOJ) e instructivos internos de la Sección. La descripción de las relaciones de dependencia jerárquica de la Sección de Probidad respecto al Órgano Judicial, se lleva a cabo con especial énfasis con el ápice estratégico de este último, a fin de identificar las relaciones críticas que inciden sobre las prácticas, procedimientos y funciones de la Sección.

Se comprenderá por sistema de rendición de cuentas en esta investigación, como un “sistema de prácticas institucionales” en el cual, ninguna de las organizaciones que lo comprende, ejerce por sí sola, la rendición de cuentas, aunque todas tengan atribuciones de la misma. En el capítulo II se entrará en mayor detalle de la definición e implicaciones del sistema de rendición de cuentas.

Una vez, recolectada la información que permita completar los objetivos específicos “a” y “b”, se procederá a que funcionarios públicos pertenecientes a otras instituciones del sistema de rendición de cuentas en el país; expongan recomendaciones para mejorar las prácticas, procedimientos y funciones que la Sección lleva a cabo en virtud de las atribuciones que las normativas le otorgan, esto con el fin de completar el objetivo “c”. Los funcionarios públicos a entrevistar como informantes clave son:

- a) Informante clave “A”, quien se desempeña como funcionario de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de República.
- b) Licenciado Luis Cruz, Asesor Técnico de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, institución dependiente del Órgano Ejecutivo.
- c) Licenciado Cesar González, Coordinador de la Unidad Jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública.

- d) Licenciado Carlos Pineda Melara, Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

En el capítulo III, se procederá a detallar con mayor profundidad, información respecto de los informantes clave.

1.2 Antecedentes históricos.

Exponer los antecedentes históricos de las prácticas, funciones y procedimientos de la Sección de Probidad, supone considerar el origen de la organización. Un primer antecedente fue constituido por El Concejo de Gobierno Revolucionario que asumió el poder el 14 de diciembre de 1948 después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Castaneda Castro. Este organismo, promulgó el 20 de diciembre de ese año, el Decreto Legislativo N°7 de Inmovilización de Bienes Muebles e Inmuebles de Funcionarios Públicos, según Decreto del Consejo de Gobierno Revolucionario N° 7, de 20 de diciembre de 1948, publicado en el Diario Oficial N° 280, Tomo N° 145, de 21 de diciembre 1948.

Posteriormente, mediante el Decreto No. 69 de fecha 11 de febrero de 1949, se creó el Tribunal de Probidad cuya finalidad era poder reintegrar el dinero que funcionarios y empleados públicos habían obtenido sin causa justa de la Hacienda Pública. Dicho tribunal, terminó por extinguirse el 31 de octubre de 1950, sin producir ninguna condena.

Con la Constitución de 1950, nace la figura del enriquecimiento ilícito, la cual se mantiene en la Constitución de 1962. Si bien para ese entonces, ya se tenía existencia controles institucionales en materia de fondos, como el llevado a cabo por Tribunal Superior de Cuentas o Contaduría Mayor, organización de rango constitucional de conformidad a la constitución de 1872; surge otro tipo de control que descansa en la figura delictiva del enriquecimiento ilícito, contemplándose un control sobre el patrimonio personal de los funcionarios y empleados públicos.

Nueve años más tarde, en 1959, se promulga la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). En este cuerpo normativo se define actualmente la existencia, las facultades y atribuciones de la Sección de Probidad en términos de control horizontal sobre funcionarios o empleados públicos, ya sea que estos hayan sido elegidos por elección popular o delegación de autoridad. De acuerdo al artículo 27 de la LEIFEP que a la Sección de Probidad le corresponde velar por el cumplimiento de la ley (FUSADES, 2006).

En la actualidad, la ley obliga a los funcionarios públicos y empleados públicos que de cualquier manera administren, manejen bienes o fondos del Estado o del municipio o dispongan de ellos, a efectuar una declaración jurada del estado de su patrimonio; así como la de sus cónyuges e hijos bajo autoridad parental ante la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, es que la determinación del indicio del delito de enriquecimiento ilícito se verifica siempre en el examen comparativo de la riqueza del funcionario y sus allegados, de los periodos anterior y posterior al ejercicio del cargo. El examen y la comprobación de los indicios de enriquecimiento ilícito son realizados por la Sección de Probidad.

Este tipo de prácticas de control sobre el patrimonio personal, tiene sus antecedentes que se remontan hasta la antigüedad clásica. Sin embargo, solo fue hasta inicios el siglo XX que se introdujo tal figura en el país, con las referencias de organizaciones antes detalladas

en las décadas de finales de los cuarenta y principios de los años cincuenta y ahora se configura en la Sección de Probidad (FUSADES, 2006). Dicha Sección tiene su fundamento legal en el Decreto Legislativo. N° 2833, de 24 de abril de 1959 publicado en el Diario Oficial. N°87, Tomo N° 183, de 18 de mayo de 1959.

1.3 Propuestas previas sobre mejoras a las prácticas de la Sección de Probidad.

Se ha efectuado una revisión previa sobre la literatura producida en El Salvador respecto a propuestas de mejora de las prácticas de rendición de cuentas de la Sección de Probidad. Sobre todo, se ha logrado identificar aportes provenientes de organizaciones de la sociedad civil y el mismo sistema político mediante la Asamblea Legislativa. A continuación, se presentan algunas de las propuestas. De la indagación bibliográfica realizada se encontraron al menos cuatro propuestas. La primera de ellas denominada: “Propuestas de Reforma a la Legislación sobre la Probidad Pública”, (Cáceres, 1999) y cuyo autor es quien fue Jefe de la Sección de Probidad, José Eduardo Pino Cáceres entre los años 2000 y 2005.

Dicha propuesta, presenta como principales contribuciones: a) una reflexión sobre una eventual reforma constitucional relativa a la probidad, y b) un anteproyecto de ley de probidad. Cáceres, propone un nuevo régimen institucional de probidad pública; bajo la creación de una nueva institución de rango constitucional integrada al Ministerio Público, que goce de total independencia frente a todos los órganos del Estado y que responda únicamente a la Asamblea Legislativa como expresión de representación popular. En el mismo sentido, la propuesta no pasa por describir a nivel organizacional la Sección de Probidad, ni tampoco por incorporar las relaciones con el resto de organizaciones del sistema de rendición de cuentas, más bien pareciera únicamente retomar un abordaje jurídico.

Tal propuesta, a la fecha puede verse disminuida ante las reformas que el sistema de rendición de cuentas en el país ha experimentado. Un ejemplo de ello es lo relacionado a las funciones que Cáceres atribuye a la institución de rango constitucional que propone y que versan sobre la dimensión ética, que hoy por hoy se ventilan ante el Tribunal de Ética Gubernamental. El Tribunal de Ética Gubernamental, fue creado mediante el Decreto Legislativo N° 1038, de fecha 27 de abril del año 2006, publicado en el Diario Oficial N° 90, Tomo N° 371, del 18 de mayo del año 2006. Mediante esta normativa se creó al Tribunal de Ética Gubernamental como una estructura administrativa y posteriormente, en virtud de reforma, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía en lo técnico, económico y administrativo, siendo la institución rectora de la ética pública y estando integrada, además, por las Comisiones de Ética Gubernamental de las instituciones públicas.

Por otra parte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha venido exponiendo una serie de propuestas relacionadas al tema de la Probidad Pública en los últimos años, junto a organizaciones como Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ).

Tal conglomerado de organizaciones, propone en esencia una Ley de Probidad Pública que venga a sustituir a la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, bajo cinco ideas centrales: a) la incorporación de un catálogo de términos que haga fácil su comprensión y aplicación, b) la idea central de asumir la prevención y sanción del enriquecimiento así como de los conflictos de intereses, c) la

reivindicación de la importancia de la declaración jurada de patrimonio como instrumento que permite que el Estado pueda conocer el estado patrimonial de los sujetos obligados y ejercer su función de control, prevención y sanción del enriquecimiento ilícito y conflictos de interés, d) el anteproyecto de ley considera sujetos de aplicación a los funcionarios y empleados públicos, autoridad pública y agente de autoridad en todos los niveles jerárquicos, e) es un catálogo de infracciones y sanciones administrativas vinculadas a la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio (FUSADES, 2015).

El anteproyecto, parte del reconocimiento de las organizaciones de una Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos inadecuada ante el marco jurídico internacional y para el control del enriquecimiento ilícito y de conflictos de interés (FUSADES, 2015). Tal anteproyecto contempla que la Sección pase a convertirse en una “Dirección”, que sería el organismo especializado mediante el cual la Corte Suprema de Justicia actúe en todo lo relacionado a la aplicación de la Ley de Probidad Pública. El anteproyecto también establece que la organización se encuentre adscrita a la Corte como en la actual configuración de la Sección de Probidad.

La diferencia del anteproyecto en cuestión en comparación con la propuesta de Cáceres (1999) recae en la autonomía y su reconocimiento de rango constitucional, ya que la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil no sugiere elevar a la organización como un organismo de rango constitucional, sino que permanezca adscrita a la Corte como a la fecha se encuentra. La tercera de las propuestas, proviene de la Asamblea Legislativa. En el año 2006, asesores técnicos de dicho órgano, realizaron una propuesta de proyecto de Ley de Probidad, el cual tiene como particularidad mantener una Sección de Probidad como dependencia de la Corte Suprema de Justicia, lo cual viene a limitar su posibilidad de sancionar directamente los incumplimientos de la ley, quedando dicha potestad en tal propuesta en la Sala de lo Civil.

Más allá de dicha particularidad, la propuesta de los técnicos legislativos presenta ciertos puntos que llaman la atención al compararse con el resto de propuestas que provienen de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ausencia de regulación y sanción ante la presentación de una declaración patrimonial incompleta e incluso se puede contemplar que en comparación con la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, esta última propuesta no contempla la cesación del cargo de aquellos funcionarios públicos que no declaren de forma legal el Estado de su patrimonio.

La cuarta y última de las propuestas, se encuentra en la Ley Probidad, la cual, debido a una admisión de demanda de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional, se encuentra con efectos suspendidos (admisión 6-2016). Tal ley fue publicada en el Diario Oficial N° 237, Tomo N°409 de fecha 23 de diciembre de 2015 y tiene por objeto establecer procedimientos para determinar el patrimonio de los sujetos obligados de acuerdo a la misma, así como imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en tal ley. Se mantiene vigente la figura de la Sección de Probidad, como organismo especializado para la aplicación de la misma. Asimismo, mantenía su actual configuración de encontrarse adscrita a la Corte Suprema de Justicia.

De la ley, se pueden apreciar algunas bondades en comparación con la actual LEIFEP, tales como: ampliación del universo de sujetos obligados, incluyendo titulares de empresas de capital mixto, sanciones con mayor amplitud en caso de infracción por parte de los obligados. Sin embargo, la admisión de inconstitucionalidad, se fundamentó en considerar que la Ley de Probidad, puede transgredir el mandato que se deriva del artículo

240 incisos 1° y 4° de la Constitución, referente a la obligación del Órgano Legislativo de emitir la normativa correspondiente que contenga los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de funcionarios en el manejo de fondos públicos y, además, investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito.

A continuación, se presenta una tabla con las principales diferencias entre la Ley de Probidad y la propuesta generada por organizaciones de la sociedad civil. Se aclarará que no se retoma la propuesta de Pino Cáceres a nivel comparativo, ya que esta no es considerada por la Asamblea Legislativa como un posible insumo que venga a sustituir la actual configuración de la Sección de Probidad.

Tabla 1
Principales diferencias entre propuestas de la Asamblea Legislativa y la Sociedad Civil

Propuesta	Ley de Probidad	“Anteproyecto de Ley de Probidad Pública” elaborado por la sociedad civil, academia, funcionarios de la Sección de Probidad y otros expertos en la materia
Objeto de la ley	Establecer procedimientos para declarar el estado del patrimonio de los servidores públicos que la ley determine y sancionar administrativamente su incumplimiento	Prevenir, detectar y combatir cualquier modalidad de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos y demás sujetos obligados por la ley prevenir los conflictos de interés en el ejercicio de la función pública; sancionar administrativamente el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley; informar de dichas conductas cuando fuere procedente para que se promueva la acción penal correspondiente.
Estructura organizativa	Mantiene a la Sección de Probidad, como dependencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual no podrá sancionar directamente los incumplimientos a la ley, sino que otorga esta potestad a la Sala de lo Civil. La Sección de Probidad tampoco puede informar a la Fiscalía General de República si hay indicios de un delito, sino a través de la Sala de lo Civil. Establece el recurso de apelación ante la Corte en Pleno. Estas disposiciones han sido retomadas íntegramente del proyecto de 2006.	Crea la Dirección de Probidad, la cual contará con una Unidad Administrativa Central y otras Oficinas Departamentales, para facilitar el cumplimiento de la ley al interior del país. La Dirección podrá dictar sanciones e informar a la Fiscalía General de República si hay indicios de un delito. En aras de evitar medidas dilatorias que únicamente busquen estancar el proceso sancionatorio, no se establece un recurso de apelación, sino únicamente el recurso de revisión ante la misma Dirección

Fuente: Elaboración propia en base a FUSADES (2015).

Tabla 2

Principales diferencias entre propuestas de la Asamblea Legislativa y la Sociedad Civil

Propuesta	Ley de Probidad	“Anteproyecto de Ley de Probidad Pública” elaborado por la sociedad civil, academia, funcionarios de la Sección de Probidad y otros expertos en la materia
Efectos de una declaración patrimonial incompleta	No establece nada al respecto.	Establece que, de no subsanarse en tiempo y forma, se tendrá por no presentada para todos los efectos legales, y dará lugar a las sanciones correspondientes.
Sanciones	Establece sanciones cuyo mínimo será la cuarta parte y su máximo cinco veces el salario mensual del infractor. El proyecto representa un retroceso en relación con la ley vigente de 1955, en tanto que elimina la sanción de cesación en el cargo para los funcionarios públicos que no declaren en forma legal el estado de su patrimonio y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años. (arts. 18 y 21 LEIFEP).	Las sanciones no dependen del salario del sujeto obligado, sino de la gravedad del incumplimiento, estableciendo multas desde un mínimo de 2 salarios mínimos hasta un máximo de 120 salarios mínimos del sector comercio y servicio. Además, contempla la destitución en el cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para quienes incumplan con su obligación de presentar la declaración patrimonial con todos los requisitos de ley.

Fuente: Elaboración propia en base a FUSADES (2015).

1.4 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007 – 2016.

Por último y fuera de las tres propuestas abordadas anteriormente, debido a que representa una propuesta a nivel administrativo y jurídico, es necesario considerar otros esfuerzos que se han realizado al interior del Órgano Judicial de mejorar las prácticas de rendición de cuentas de la Sección. En el año 2013, la Corte Plena aprobó el “Plan Estratégico Institucional 2007 – 2016”, el cual es general a todas las áreas que componen el Órgano Judicial y por ende a la Corte Suprema de Justicia. Dicho plan es uno de los componentes del Proyecto de Modernización del Órgano Judicial para promover medidas dirigidas al fortalecimiento de la gestión institucional.

Dicho plan, es el resultado de la participación activa de todos los actores clave del Órgano Judicial, con la facilitación de una consultora que desarrolló los estudios para la “Revisión, Adecuación, e Implementación del Sistema Integrado de Planificación Estratégica del Órgano Judicial”. Se adoptó un enfoque participativo que incorporó a magistradas y magistrados, Juezas y Jueces, niveles gerenciales y ejecutivos, jefaturas y demás personal profesional, técnico, de oficina y de servicio.

También, se estableció un tablero general de indicadores de eficacia. Dicho tablero dispone de indicadores para diversas áreas del Órgano Judicial, entre ellas para el área de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, que es donde se ubica la Sección de Probidad. En el mencionado plan se establecieron líneas estratégicas, componentes, objetivos, metas y acciones estratégicas referentes a la Sección para el año 2014, las cuales se detallan a continuación de forma resumida.

El primero de los objetivos destacables, es la continuación de actualización del proyecto de Ley de Probidad, el cual conllevó como acciones estratégicas, la presentación ante la Corte Suprema de Justicia y atender las observaciones que hiciera la Corte Plena al anteproyecto de ley. En segundo lugar, se tenía como objetivo continuar con la implementación de la reorganización, funcionamiento y sistematización de procesos de los servicios jurídicos de Probidad a partir de enero de 2014 (Corte Suprema de Justicia, 2014).

Dentro de tal objetivo, se encontraban como acciones estratégicas la implementación del Sistema Informático de la Reorganización, funcionamiento y sistematización de procesos de los servicios jurídicos de Probidad, digitalizar las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos recibidas en el periodo de 1990 a 1999 y crear un nuevo sistema informático que integre todas las actividades que se realizan en la Sección de Probidad (Corte Suprema de Justicia, 2014).

Un segundo objetivo destacable era el de crear mecanismos de percepción de la opinión pública, sobre los avances del Órgano Judicial, en el tema de transparencia, probidad y combate a la corrupción, a más tardar en diciembre de 2014. Dentro de las acciones estratégicas relacionadas a la Sección con dicho objetivo, se encuentran: Acompañar el diseño de herramientas de percepción de usuarios internos y externos en web, intranet y redes sociales, que permitan conocer sobre los avances del Órgano Judicial, en el tema de transparencia, probidad y combate a la corrupción, participar en la creación de mecanismos de percepción de la opinión pública, sobre los avances del Órgano Judicial, en el tema de transparencia, probidad y combate a la corrupción (Corte Suprema de Justicia, 2014).

Un último y tercer objetivo importante, comprendía la presentación a partir de junio 2014, a presidencia y magistrados de la Corte Plena, reportes mensuales sobre la cantidad de procesos disciplinarios recibidos y con proyecto de resolución final preparados por Investigación Judicial, Investigación Profesional y Probidad. Una de las acciones estratégicas del objetivo más importantes para el caso de la Sección era la de presentar a Presidencia y Corte Plena los reportes mensuales sobre los procesos de imposición de multa de los servidores públicos que incumplan la Ley de Probidad.

Sin embargo, para el año 2014, se encuentra información disponible, que permite detallar el avance o no de los objetivos y líneas estrategias planteadas. Para el caso del objetivo de la actualización del anteproyecto de Ley de Probidad, para diciembre de 2014, se había cumplido con el 92% del objetivo. En ese sentido, es necesario traer a colación que el esfuerzo de la Ley de Probidad, trajo consigo la aprobación de una nueva ley en diciembre 2016 en la Asamblea Legislativa, que retomaba insumos de este anteproyecto. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, admitió dos demandas de inconstitucionalidad contra esta última en enero de 2016, dejando suspendida la entrada en vigencia de la Ley de Probidad.

Con respecto al segundo de los objetivos, hacia el cierre del año 2014, para el caso de un sistema informático, para la reorganización de los procesos jurídicos de la Sección, los avances eran del 0%. En cuanto a digitalización de las declaraciones patrimoniales, los avances fueron del 100%. Con respecto al sistema informático que integre todas las actividades que realiza la Sección, se contó con un avance del 45% acumulado en el 2014. Es importante destacar que los resultados del avance, dejaron una plataforma informática

que brinda todo tipo de estadísticas relativas al trabajo de la Sección. (Corte Suprema de Justicia, 2014).

En cuanto al tercer objetivo, de crear mecanismos de percepción de la opinión pública, sobre los avances del Órgano Judicial, en el tema de transparencia, probidad y combate a la corrupción, los avances se muestran en un 21% en cuanto a la acción estratégica de generación de herramientas que permitan el cumplimiento del objetivo. En relación al último de los objetivos, referente a la presentación de reportes mensuales, dirigida a la presidencia y a los magistrados de la Corte Plena, se obtuvo un cumplimiento del 48% en la ejecución de la acción estratégica. (Corte Suprema de Justicia, 2014).

Mientras que para las acciones estratégicas de presentación mensuales de informes sobre imposición de multas por incumplimiento de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, de solicitud y recepción de informes sobre la cantidad de procesos disciplinarios preparados por Probidad con proyectos de resolución final y la acción estratégica de consolidación del informe ejecutivo sobre la cantidad de procesos disciplinarios recibidos y con proyecto de resolución final preparados por la Sección, no se tiene datos de cumplimiento de ninguno de ellos.

1.5 Investigaciones previas sobre rendición de cuentas en El Salvador.

En el contexto del Programa de la Maestría en Ciencia Política, de la Universidad Centroamericana, “José Simeón Cañas”, se llevó a cabo en el año 2012, la tesis sobre “Gobierno Judicial y la implementación de su política pública de transparencia - El Salvador 2000 – 2009”, escrita por Luis Eduardo Ayala Figueroa, la que realiza una descripción del Gobierno Judicial y la forma en que se implementó su política de transparencia.

En dicha investigación, se retoman diversas definiciones de transparencia, entre las cuales destacan aquellas que consideran la rendición de cuentas. Una de las definiciones circunscritas por Ayala (2012) y que es retomada de Umaña (2000), entiende que la transparencia posee algunos componentes importantes o elementos principales, tales como el sistema de rendición de cuentas y controles. Asimismo, indica que la transparencia es un medio para asegurar la gobernabilidad, manteniendo una relación correcta y sana de preeminencia, rendición de cuentas de los mandatarios o funcionarios hacia los mandantes o ciudadanos.

Otra definición del mismo Umaña (2000) retomada por Ayala (2012), señala que la transparencia es una propiedad del buen gobierno, un instrumento del control ciudadano, una relación de rendición de cuentas entre representantes / representados. En tal sentido, analizando las definiciones que Ayala expone en su investigación, la rendición de cuentas se encuentra aparejada a la transparencia, encerrando una relación de control y de preeminencia entre mandatarios y mandantes.

Ayala (2012), también analiza el marco de organizaciones que sustentan la política pública de transparencia del Gobierno Judicial, entre las cuales destaca que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y la LEIFEP como parte del marco normativo que regula la ejecución de mencionada política. Si bien Ayala considera otras investigaciones en materia de rendición en su tesis, éstas se exponen a continuación como otros antecedentes de forma separada.

Nolasco (2005) en el informe “La Transparencia en el Estado salvadoreño – La perspectiva desde los empresarios”, analiza la rendición de cuentas como un elemento de la transparencia. Muestra la percepción de los empresarios salvadoreños sobre la rendición de cuentas a los funcionarios públicos, tomando como base el procedimiento de la declaración de bienes de funcionarios y la LEIFEP.

Los empresarios en su mayoría expresaron que perciben que “nunca” o “casi nunca” se pueden detectar enriquecimientos no explicables o peculado, a través de las declaraciones de bienes que hacen los funcionarios públicos. Otro hallazgo importante de la investigación de Nolasco es a partir de un índice de rendición de cuentas que se elaboró sobre la percepción de los empresarios sobre la transparencia en las relaciones gobierno-empresa privada.

El índice contiene una escala de 0 al 100, donde cero fue asignado a “nunca” y cien fue asignado a “siempre”, de tal forma que entre más cerca de 100, se estaría presentando una mayor rendición de cuentas. El índice fue conformado retomando distintas preguntas relacionadas a la rendición de cuentas y arrojó un puntaje de 37.18. Nolasco (2005) concluye que la rendición de cuentas es un aspecto muy incipiente en El Salvador y que hace falta mucho por recorrer para alcanzar niveles favorables de transparencia.

Finalmente, en la investigación llevada a cabo por Nolasco (2005) el autor identificó que únicamente 2 de cada 10 empresarios perciben que se pueden detectar enriquecimientos ilícitos a través de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos que la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece como obligatorias.

Otro antecedente, es la investigación denominada “Propuesta de mejora de la rendición de cuentas en el sector público de El Salvador”, la cual fue realizada de forma interdisciplinaria entre el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y el Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) la cual se llevó a cabo en el año 2008.

La investigación hace una caracterización de las prácticas de rendición de cuentas horizontal de cuatro instituciones: Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El desarrollo de la investigación, implicó la entrevista a profundidad con informantes clave que proveniente de otras organizaciones del sistema de rendición de cuentas.

Las propuestas de mejora de rendición de cuentas de las instituciones antes detalladas, se formularon a partir de la experiencia retomada de entrevistas a profundidad de 56 servidores públicos que han participado de prácticas de rendición de cuentas y de miembros de organizaciones sociales que hacen uso de la información brindada por las instituciones públicas, en un ejercicio de contraloría ciudadana.

1.6 Formulación del problema.

En esta investigación, se describen las prácticas de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional. Para ello, se desarrollará una descripción de las atribuciones legales de

la organización a fin de determinar las prácticas, procedimientos y funciones que se amparan en su marco normativo.

También, se realizará una descripción de las relaciones entre la Sección y el ápice estratégico del Órgano Judicial. Para ello, se partirá de describir la estructura de organizativa del Órgano Judicial, en específico de las dependencias jerárquicas de la Sección y de la identificación de aquellas relaciones críticas que surgen en la interacción entre el ápice estratégico y la Sección. Por relaciones críticas, se entenderán aquellas que tienen un nivel alto de incidencia en las prácticas, funciones y procedimientos que la Sección realiza.

Asimismo, se identificarán propuestas para la mejora de las prácticas de la Sección en el ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional. Para ello en primer lugar, se retomará la teoría que se expondrá en la investigación relacionada a la rendición de cuentas de fuentes tanto nacionales como regionales. En segundo lugar, se identificarán propuestas a partir de la reconstrucción de casos emblemáticos, sobre los cuales la Sección ha ejercido procedimientos legales. Las fuentes utilizadas para la reconstrucción, provienen de información de carácter oficial puesta a disposición por la Corte Suprema de Justicia e información proveniente de informes periodísticos.

En tercer lugar, se tendrán como insumos para la elaboración de las propuestas, la información que funcionarios públicos, provenientes de otras organizaciones del sistema de rendición de cuentas, brinden mediante entrevistas. Los informantes, presentarán sus propuestas a partir de analizar las atribuciones legales identificadas en la legislación vigente. A nivel general, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las prácticas que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia realiza en ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional?

A nivel particular, se presentan las siguientes interrogantes directamente vinculadas con los objetivos de la investigación:

- 1) ¿Qué atribuciones legales de la Sección de Probidad determinan las prácticas, los procedimientos y funciones que la organización realiza?
- 2) ¿Cuáles son las relaciones entre la Sección de Probidad y el ápice estratégico del Órgano Judicial que guardan incidencia sobre las prácticas, los procedimientos y funciones que la Sección realiza?
- 3) ¿Qué propuestas de mejora a las prácticas de la Sección de Probidad pueden identificarse y plantearse para posibilitar una mayor eficacia en el ejercicio de la facultad contralora de la organización?

1.7 Justificación.

Los antecedentes de las prácticas, funciones y procedimientos de la Sección de Probidad, hacen necesario que se diseñen propuestas dirigidas a mejorar la efectividad de estas. Es decir, que las prácticas de la Sección funcionen y sirvan para prevenir y corregir los

abusos de autoridad en ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional.

Entre los antecedentes a los cuales se hacen referencia, se encuentran algunos a destacar, como el comprendido entre los años 2005 y 2014, periodo en el cual, según el Jefe de la Sección de Probidad, Carlos Rafael Pineda, quien manifestó en el año 2015 según memorándum, con fecha 9 de octubre de 2015 y con referencia 2-2015-SP que la Sección únicamente fungió como una oficina receptora de declaraciones de patrimonio, la cual se limitó al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley ya que en fecha 9 de junio de 2005, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, determinó quitarle la facultad para requerir cualquier información que fuere necesaria a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (Probidad, 2016).

Entre el año 1999 y 2014, la Sección había recibido 66,881 declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos (Probidad, 2016). En la actualidad se cuestiona públicamente la eficiencia de la Sección en cuanto la capacidad de ejercer sus funciones en materia de rendición de cuentas. Un ejemplo que ilustra la situación es que a la fecha diversos medios de comunicación y organismos no gubernamentales han expuesto que al mes de octubre de 2015 no se encontraban realizados los exámenes, análisis o dictámenes de las declaraciones del patrimonio de los expresidentes Francisco Flores Pérez, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena (El Faro, 2015).

Según la resolución con referencia UAIP/997/RR/690/2015 emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia en referencia a lo ordenado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a dicha Corte, la cual consistía en hacer públicos los exámenes, análisis o dictámenes patrimoniales realizados por la Sección de Probidad de los mandatarios antes mencionados a lo cual la Unidad resolvió no entregar la información solicitada en virtud de la no existencia de los exámenes, análisis o dictámenes de las declaraciones de patrimonio en cuestión, esto según la contestación del Jefe de la Sección de Probidad en el memorándum antes relacionado.

Aún y cuando existe una Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que otorga diversas atribuciones de actuación a la Sección de Probidad para el tratamiento al enriquecimiento ilícito en la administración pública, en la actualidad, son diversos los organismos internacionales y nacionales que plantean la necesidad de adoptar medidas que mejoren la eficacia del funcionamiento de la Sección de Probidad.

Algunas de las recomendaciones pasan por considerar la adopción de una nueva normativa que venga a sustituir la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, (FUSADES, 2015) mientras otras consideran reforzar los recursos humanos y financieros de la Sección de Probidad para asegurar el ejercicio adecuado de sus funciones, mejorando por ejemplo la comunicación entre las demás organizaciones que conforman el sistema de rendición de cuentas en El Salvador, entre otras (Comité de Expertos del MESICIC, 2012).

El término de rendición de cuentas, se utiliza en la Ciencia Política, para referirse a la responsabilidad que un sujeto de poder debe asumir frente a otro, sea individual o colectivo, subordinado u horizontal con el fin de controlar el ejercicio de poder y sancionar su abuso. En ese sentido, la rendición de cuentas conlleva el control del poder

y el poder, es la dimensión de estudio de la ciencia política. En la democracia, es esencial controlar o poner límites al poder político, de manera que pueda anteponerse el interés del colectivo al interés de personal de quienes detentan el poder. De esta forma, los conceptos de rendición de cuentas y democracia, se encuentran asociados.

Para el Programa de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la importancia de esta investigación, recae sobre dar continuidad y superar los antecedentes que se tienen a la fecha sobre la rendición de cuentas, los cuales fueron abordados en primera instancia por Ayala (2012) mediante su investigación en materia de transparencia en el Órgano Judicial. En ese sentido, completar con rigor científico una descripción de las prácticas de la Sección de Probidad en el ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional y plantear propuestas a la mejora del funcionamiento de la organización, tiene por finalidad brindar insumos para el fortalecimiento de la democracia en el país y proyectar un nuevo punto de partida para futuras investigaciones en la temática de rendición de cuentas.

Finalmente, la importancia de este trabajo, se concreta a través de tres aspectos aportados por el investigador. El primero de ellos, es referente a la descripción específica que se realiza de las prácticas de la Sección, mediante la descripción de las atribuciones legales de la organización con el Órgano Judicial, en concreto con el ápice estratégico. Esta misma línea brindó en detalle los insumos para también definir los procedimientos y las funciones que la Sección realiza al menos a nivel ideal.

El segundo aspecto, es que se brinda un andamiaje teórico, que permite comprender el sistema nacional de rendición de cuentas en El Salvador y como la Sección de Probidad participa en él. Asimismo, se logró aportar con detalle la relación entre el sistema de rendición de cuentas con la política y la democracia. Comprendiendo que, sin el ejercicio de la rendición de cuentas, no puede tenerse un régimen democrático eficaz. Dentro de esta línea, se puede también apreciar, que, como investigador, se logró poner énfasis en contrastar las prácticas ideales de la Sección con la realidad que impera y como existen diferentes aspectos a mejorar para que la facultad controlara de la organización sea eficaz.

El último de los aspectos, es el planteamiento de una serie de propuestas, que surgen a partir de combinar la teoría recabada en la investigación, las propuestas de informantes clave y la realidad observada por el investigador mediante la reconstrucción de casos emblemáticos que retomaran como muestra, para lograr comprender como en la realidad operan las prácticas de la Sección, configuradas en las atribuciones, funciones y procedimientos.

1.8 Metodología.

1.8.1 Diseño de la investigación.

La metodología de esta investigación se basa en la recolección de información a partir de normas legales, bibliografía sobre la teoría de la rendición de cuentas y entrevistas de informantes clave. En primer lugar y para dar cumplimiento al objetivo “a” de la investigación, se recaba información de diferentes leyes, la cual se utiliza para describir las atribuciones legales que la Sección de Probidad posee. Las atribuciones se encuentran en diferentes cuerpos normativos: Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, Ley Orgánica Judicial y Constitución de la República. También, se

toman en cuenta aquellos instructivos internos de la Sección, en este caso, el instructivo para que las instituciones públicas notifiquen los nombramientos o ceses de funciones de los funcionarios y empleados públicos

En segundo lugar, para cumplir con el objetivo “b” de la investigación, se realizará el mismo ejercicio anterior de recolectar la información mediante la normativa legal vigente asociada a la Sección de Probidad, que describe las relaciones que el ápice estratégico sostiene con la Sección. Además, se analizará la información disponible sobre la estructura y composición del Órgano Judicial.

En tercer lugar, con el fin de desarrollar el objetivo “c” de la investigación, se toma como unidad de observación la reconstrucción de tres casos que la Sección de Probidad ha desarrollado en los últimos años. Dichos casos presentan un ejemplo de las prácticas de la Sección, la cual puede contrastarse con las atribuciones legales identificadas en la normativa vigente antes mencionada. Los casos se denominan en el trabajo como “emblemáticos” los cuales serán reconstruidos a partir de archivos solicitados mediante la Ley de Acceso a la Información Pública a la Corte Suprema de Justicia y mediante notas periodistas publicadas sobre los mismos en medios escritos y digitales.

Para complementar el objetivo “c” de la investigación, se toma información recopilada mediante entrevistas a informantes clave, a los cuales se expondrá la información identificada mediante la normativa legal vigente que contienen las atribuciones de la Sección de Probidad y las relaciones críticas entre el ápice estratégico del Órgano Judicial y la organización. El objetivo en cuestión, recogerá también las apreciaciones del investigador, de manera que pueda incorporarse la apreciación y aporte de este último al producto final de la investigación.

La información que se utilizó para el desarrollo del capítulo II, el cual es el marco teórico de la investigación, retomó diversos elementos que componen la rendición de cuentas, entre ellos: rendición de cuentas vertical, rendición de cuentas horizontal, *enforcement* (sanción o castigo), *answerability* (información y justificación), el sistema de rendición de cuentas en El Salvador y de la región Centroamericana y brevemente en la región Latinoamericana, entre otros temas que la teoría destaca. De igual forma recoge la relación que la rendición de cuentas sostiene con el sistema democrático y los fundamentos políticos de la misma. En este último aspecto se destaca la importancia para la democracia de la rendición de cuentas.

2 ¿Qué es rendición de cuentas?

A continuación, se presentan algunos conceptos de rendición de cuentas. Como introducción es necesario mencionar de acuerdo a Nolasco (2005) que la discusión contemporánea sobre este aspecto se origina del inglés *accountability*. Como otros conceptos políticos en inglés, se trata de un término que no tiene un equivalente exacto en lengua española. En ocasiones, se traduce como “control”, “fiscalización” o “responsabilidad”, sin embargo, la traducción más común y la más cercana es “rendición de cuentas”.

Para Artiga (2008) el término rendición de cuentas puede ser entendido como: “Un sistema de prácticas institucionales a través de las cuales los gobernantes y funcionarios públicos son evaluados, siguiendo diversos criterios, y de cuyo resultado se derivan premios o sanciones para los mismos” (p. 313).

Por su parte Mainwaring & Welna (2003) propone el siguiente concepto de rendición de cuentas:

La rendición de cuentas política (...) refiere a la obligación de responder y a la responsabilidad de los funcionarios públicos (...) La rendición de cuentas política es pues una relación formalizada de supervisión o sanción de los funcionarios públicos por parte de otros actores (p.7).

Schedler (1999) entiende la rendición de cuentas como un concepto radial y no como un concepto “clásico” siguiendo la distinción analítica introducida por David Collier y James Mahon (1993), en la cual “los conceptos clásicos se definen por un núcleo duro e invariable de características básicas. Los conceptos radiales, en cambio, más que compartir una esencia común, comparten una cierta “semblanza de familia”. En ese sentido Schedler afirma:

El concepto es comprensivo. Lejos de denotar una técnica puntual para domesticar el poder, la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones (p.13).

Para el interés de esta investigación se considera la definición de Artiga (2008) y Schedler (1999), que permite señalar que la rendición de cuentas abarca tres maneras diferentes de prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones.

Este conjunto de aspectos – información, justificación y castigo – hacen de la rendición de cuentas una empresa multifacética, integrada por una multiplicidad de términos afines tales como la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la penalización y todos comparten la pretensión de domesticar el ejercicio del poder. A la vez este conjunto de aspectos, conforman los tres pilares básicos del concepto de rendición de cuentas en sentido amplio.

Artiga (2015) enlista algunas características que derivan de la definición que propone de rendición de cuentas:

- a. Las prácticas se enlazan de tal manera que constituyen un proceso.
- b. Intervienen varias organizaciones.
- c. Se utilizan diversas reglas y procedimientos.
- d. Tiene como base un marco jurídico.
- e. Se inicia en diferentes momentos y por diferentes organizaciones de la estructura gubernamental.
- f. La evaluación versa sobre distintos asuntos, no solo sobre cuentas contables.
- g. Los gobernantes y funcionarios evaluados pertenecen a cualquier nivel jerárquico.
- h. Tiene un componente de obligatoriedad.
- i. Deriva en premios o sanciones para gobernantes y funcionarios, en particular, y en apoyo o erosión del mismo para el sistema político en general.
- j. La gestión de la información tiene un papel fundamental (p.313).

La rendición de cuentas contiene dos planos o dimensiones esenciales: i) la responsabilidad y ii) la existencia de sanción aparejada al incumplimiento. Por un lado, la rendición de cuentas incluye la obligación de políticos y funcionarios de informar de sus decisiones y de justificarlas en público (*answerability*) y, por otro lado, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios. (*enforcement*) (Ver figura 1).

Figura 1
Rendición de cuentas

Fuente: Tomado de Schedler (1999).

La responsabilidad hace referencia a dos vertientes (Arroyo Díaz, Tornos Mas, & Martínez Martínez, 2012) que son: la obligación de informar y de justificar públicamente tanto la información puesta a disposición del ciudadano y la propia actuación. La rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder (Schedler, 1999). La justificación debe ser entendida como *answerability*, concepto en inglés que lleva implícita la capacidad crítica y de diálogo lo que significa que ésta no puede ser unilateral, sino que por el contrario es constante y que implica diálogo.

En cuanto a la sanción equivalente del término en inglés de *enforcement*, término que describe un conjunto de actividades orientadas a la observancia de la ley, lo que en otras palabras significa tal como Schedler (1999) lo expresa: “hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza” (p.16). De tal afirmación, se desprende un aspecto impositivo que es el esfuerzo por asegurar el cumplimiento de las normas por medio de la imposición de sanciones. En ese sentido, los actores que exigen cuentas no solamente cuestionan eventualmente, sino también castigan el comportamiento impropio de los servidores públicos (O'Donnell, 1994).

El aspecto impositivo de la rendición de cuentas, implica que quienes rinden cuentas no solo cuenten lo que es, lo que han hecho y por qué, sino que también asuman las consecuencias de sus actos, incluyendo aquellas sanciones negativas eventuales. Los ejercicios de rendición de cuentas que únicamente exponen una conducta inapropiada sin imponer castigos correspondientes, pueden considerarse como ejercicios débiles, inofensivos y que no terminan por ejercer una regulación real sobre el poder.

El pilar de la sanción o *enforcement* es importante, pues para que sean efectivas las normas es necesario que además de que existan mecanismos de control, también existan mecanismos de sanción. La operatividad de la rendición de cuentas exige el ejercicio no solo de la *answerability* sino también del *enforcement*. Ambos mecanismos son entonces necesarios para contar con una estructura de incentivos que sean compatibles con el mantenimiento de la norma. El disuasivo parte de la probabilidad de que se detecten violaciones a la norma como de la probabilidad de que se castigue de manera adecuada ante la violación. Si solo se da la primera, se deja truncada la rendición de cuentas, aunque las prácticas realizadas hayan estado bien hechas.

Para Payne (2006) las sanciones que pueden derivarse de un proceso de rendición de cuentas pueden ser de cuatro clases:

- a) La sanción política: un funcionario puede ser separado de su cargo o en circunstancias particulares, su mandato puede ser revocado por votación ciudadana o del congreso.
- b) Sanción administrativa: cuando se quebrantan reglas, procedimientos o normas éticas dentro de una organización. El despido, las multas, la separación del cargo son ejemplos de esta clase de sanciones.
- c) Sanción civil: reparación de daños y perjuicios ocasionados por una violación a la ley.
- d) Sanción fiscal: la obligación de indemnizar al Estado o a grupos de ciudadanos por concepto de daños pecuniarios o los ocasionados a la propiedad. Esta clase de sanción tiene además responsabilidad penal (p. 132).

2.1 Criterios de rendición de cuentas.

Según Dwivedi y Jabbra (1988) la rendición de cuentas se puede abordar bajo diferentes criterios que pueden englobarse en cinco: administrativo o de organización, legal, política, profesional y moral. Por su parte, Schedler (1999) distingue los siguientes criterios: políticos, administrativos, profesionales, financieros, legales, morales y constitucionales. A continuación (tabla 2) se presenta un resumen de los criterios que pueden utilizarse para distinguir clases de rendición de cuentas y que conforman la base sobre la cual es ejercitada la rendición de cuentas.

Tabla 2
Criterios de rendición de cuentas

Criterio	Contenido
Políticos	Para evaluar los procesos de toma de decisión y los resultados sustantivos de las políticas públicas.
Administrativos	Para ver si los actos burocráticos se apegan a los procedimientos establecidos, si llevan a los resultados esperados y si lo hacen con eficiencia razonable.
Profesionales	Para vigilar la aplicación de normas de profesionalismo.
Financieros	Para controlar que el uso del dinero público esté sujeto a las disposiciones legales vigentes, a estándares de transparencia, austeridad y eficiencia.
Legales	Para monitorear que los gobernantes y funcionarios actúen conforme a ley.

Fuente: Elaboración propia según Dwivedi y Jabbra (1991), Schedler (1999) y Artiga (2008).

Tabla 2
Criterios de rendición de cuentas

Criterio	Contenido
Morales	para vigilar que los políticos y funcionarios actúen apropiadamente según las normas sociales prevalecientes, independientemente de las normas legales vigentes.
Constitucionales	Para evaluar si los actos legislativos están acordes con las disposiciones constitucionales.

Fuente: Elaboración propia según Dwibedi y Jabbara (1991), Schedler (1999) y Artiga (2008).

2.2 Los sujetos de rendición de cuentas.

2.2.1 Sujetos obligados.

Schedler (1999) propone la interrogante ¿Quién rinde cuentas y por qué? La respuesta en esencia que el referido autor sostiene, parte de la preocupación por la rendición de cuentas en el ámbito público, en el ámbito de la política y no en el ámbito de lo privado, en un sentido amplio *political accountability*. La rendición de cuentas en política, comprende todas las demandas de rendición de cuentas que se dirigen hacia los profesionales de la política.

Esta categoría amplia de actores hace referencia a todo agente que tenga algún cargo de responsabilidad que intervenga de una u otra forma en la escena política: políticos, persona de los partidos políticos, personal laboral empleado por el Estado y cargos de la sociedad civil organizada como sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones empresariales, entre otras. En un sentido más delimitado, la rendición de cuentas en política se dirige a un grupo más reducido que son los altos funcionarios públicos. Ahora bien, en un Estado moderno democrático, es pertinente señalar que la rendición de cuentas, no solo se limita a la clase política, sino que como mínimo, a los servidores públicos.

2.2.2 Sujetos activos.

Los agentes varían de acuerdo con el tipo de rendición de cuentas. Para el caso, la responsabilidad de juzgar la política de acuerdo con los criterios políticos y morales recae sobre los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y los partidos políticos. En lo relacionado al ámbito administrativo y financiero, la responsabilidad de la rendición de cuentas, recae muchas veces sobre agencias públicas especializadas, como los defensores del pueblo, cortes administrativas, oficinas de auditoría y agencias anticorrupción (Schedler, 1999).

Del análisis de los agentes de rendición de cuentas, puede comprenderse que esta ópera en dos direcciones: según quienes sean los que controlan y los contralados. Cuando la rendición de cuentas se promueve mediante acciones e instituciones se denomina “horizontal” y se llama “vertical” cuando se promueve por la acción de ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil u otros actores no gubernamentales. En otras palabras, se trata de un control de los gobernados sobre los gobernantes, hablamos

de rendición de cuentas vertical si el control opera entre gobernantes y gobernados (Artiga, 2008); (Payne, 2006).

La rendición de cuentas vertical contiene una relación entre desiguales, esto es, entre superiores y subordinados, entre principales y agentes. En las democracias representativas, encuentra sus dos expresiones fundamentales en los controles electorales y sociales. La rendición de cuentas electoral, descansa en la capacidad de los votantes para premiar o castigar el desempeño de sus representantes a través de elecciones periódicas. Por otra parte, la rendición de cuentas social, se basa en la capacidad de los ciudadanos, asociaciones cívicas y medios de comunicación para vigilar, interpelar y sancionar a políticos y funcionarios.

La rendición de cuentas vertical, a criterio de Schedler (1999) se refiere a las relaciones de control de la sociedad hacia el Estado. Sin embargo, el concepto de controles verticales no define, de antemano, la dirección de control. Puede fluir de abajo para arriba, como en los controles societales y electorales, o al revés, de arriba para abajo. Lo último forma una parte indispensable de todo ejercicio de poder.

Todas las cúpulas burocráticas, cuenten o no con legitimación democrática, batallan por asegurar el control de sus aparatos administrativos por medio de cadenas de rendición de cuentas que corren desde los niveles inferiores hacia los superiores. Por lo regular, los estudios comparados de democracia y democratización, cuando se refieren a la rendición “vertical” de cuentas, excluyen de su campo de visión este tipo de controles administrativos que operan dentro del Estado.

Utilizan la idea de los mecanismos verticales únicamente para analizar los controles “electorales” y “societales” que ejerce la sociedad civil hacia el Estado (lo que también excluye, dicho sea de paso, las exigencias de cuentas que formula el Estado hacia miembros de la sociedad civil). Delimitar la “verticalidad” en la rendición de cuentas de manera tan estrecha, no es una decisión lógica, dictada por la semántica, sino simplemente una cuestión de convenciones lingüísticas.

Continuando con el control vertical, otros teóricos como Barreda (2011), sostienen que este control es el resultado de unas elecciones limpias e institucionalizadas, a través de las cuales los ciudadanos o gobernados, hacen responsables a los gobiernos de los resultados de sus acciones, por lo que, en virtud de ello, los ciudadanos mediante el voto pueden castigar o premiar a los gobernantes. Para Hernández y Arcinegas (2011), lo anterior permite a los gobernantes anticipar el juicio del electorado cuidando el buen desempeño del ejercicio de su gobierno para contar con el favor ciudadano en las próximas elecciones. Este aspecto, se abordará con mayor profundidad al analizar la relación de la democracia con la rendición de cuentas en el presente capítulo.

En relación al control horizontal, es necesario que existan organismos que permitan un funcionamiento convincente, justo y libre de corrupción. Para O'Donnell (1994) la rendición de cuentas horizontal supone:

La existencia de entidades estatales jurídicamente habilitadas y facultadas, y que se encuentren verdaderamente dispuestas y capacitadas para tomar medidas que abarquen desde la supervisión rutinaria hasta la imposición de sanciones penales o el juicio político por actos u omisiones de otros representantes o instituciones del Estado que puedan calificarse de ilícitos (p.34).

Cuatro aspectos de la rendición de cuentas horizontal son importantes a destacar en la definición de O'Donnell's (1994):

- a) Como es el caso de la rendición de cuentas vertical, los objetos de la rendición de cuentas horizontal son agentes del Estado.
- b) A diferencia de la rendición de cuentas vertical, los temas de rendición de cuentas horizontal también son agentes del Estado.
- c) Los medios de rendición de cuentas horizontal incluyen la supervisión, sanciones, y el juicio político.
- d) El alcance de la rendición de cuentas horizontal se limita a las acciones u omisiones calificadas como ilegales (incluyendo violaciones de la ley más alta de un país, su constitución (p.57).

Esta rendición de cuentas se da dentro de la propia organización del Estado cuando existe "división de poderes", de tal manera que un poder hace contrapeso del otro contra posibles abusos. La rendición de cuentas horizontal a criterio de O'Donnell (1994), es una interacción legalmente fundada y activada entre agencias estatales en vista de acciones u omisiones presumiblemente ilegales (transgresión y corrupción). La rendición de cuentas horizontal es, por lo tanto, un pequeño subconjunto de las múltiples interacciones que las agencias estatales emprenden entre sí. La importancia de este tipo de control, consiste no solo de las acciones que genera sino, también de las que previenen o disuade.

Literalmente describe una relación de iguales y sugiere que el actor que exige cuentas se encuentra en una posición equiparable de poder de quien rinde cuentas. Sin embargo, una agencia pública que exige cuentas en serio, no puede estar literalmente en igualdad de condiciones con la agencia que rinde cuentas. Schedler (1999) trae a colación un aspecto importante: si concebimos la idea de los controles "horizontales" de manera literal, las relaciones inevitablemente asimétricas entre agentes y sujetos de control aparecen como "anomalías" empíricas (p.35).

En ese sentido Schmitter (1999) para corregir tal imprecisión, ha propuesto una noción de controles "diagonales" u "oblicuos", introduciendo así categorías intermedias entre lo horizontal y vertical, para evitar crear el malentendido de que los protagonistas de la rendición de cuentas se encuentran en condiciones de "equivalencias" de poder. Sin embargo, la precisión ganada con dichas categorías es elusiva. Esto debido a que los actores políticos en un sistema democrático, trátese estos de individuos o de organizaciones, nunca se enfrentan en perfecta igualdad ni en absoluta desigualdad de poder ya que terminaría con que todas las relaciones de rendiciones de cuentas habría que entenderlas como "diagonales" u "oblicuas" (Schedler, 1999).

Sin embargo, la división clásica entre rendición de cuentas vertical y horizontal sigue siendo la más clarificadora, no obstante, se ha de partir de una visión flexible, entendiendo la primera como cualquier tipo de rendición que provenga de la sociedad civil y la segunda, como cualquier tipo de relaciones de control entre organismos estatales.

La efectividad de este control horizontal, depende de la suficiente autonomía y autoridad para investigar sospechas, exigir justificaciones e imponer sanciones donde sea necesario. Dicho de otra forma, si las agencias de rendición horizontal cuentan con la autorización legal, la protección institucional y los recursos materiales adecuados, podrá hacer frente a los sujetos de control estatales dotados de poderes muy amplios.

Dos tipos de instituciones practican la rendición de cuentas horizontal (O'Donnell, 2001). La primera las denominadas "instituciones de equilibrio". Son instituciones tradicionales

que practican la rendición de cuentas por equilibrio horizontal. En otras palabras, ejercen funciones de control, fomentando el balance entre órganos de gobierno independientes y dotados de facultades y obligaciones. El hecho de que estas instituciones tienen orígenes y misiones distintas ofrece a los funcionarios elegidos en cada institución un incentivo para prevenir infracciones a la jurisdicción y autoridad de la otra, y permite frenar los abusos del poder constitucional a gran escala.

La segunda, las instituciones con mandato específico; que son instituciones públicas que realizan lo que O'Donnell (1994) llama "rendición horizontal de cuentas por mandato", esto debido a que no se establecieron con el fin de regular el balance general entre los principales órganos de gobierno, sino para controlar amenazas más específicas de infracciones en el uso del poder. Se trata de entidades con nombres y propósitos similares, pero con diferencias importantes entre los distintos países de acuerdo con sus orígenes institucionales, la índole de su relación con los órganos de poder, los procedimientos de nombramiento de sus jerarcas, el rango de atribuciones y sus fuentes de financiamiento.

En consecuencia, la naturaleza y el grado de autonomía política y la capacidad para vigilar, investigar y sancionar los abusos de poder o violaciones de los derechos de los ciudadanos, varían de modo considerable. Debido a que estas entidades fueron creadas con la función específica de ejercer control, su labor de vigilar las transgresiones a la autoridad y los actos de corrupción es de carácter activo.

Ejemplo de este tipo de instituciones son la fiscalía, las auditorías, las contralorías, los ministerios públicos y el *ombudsman*, entre las más importantes (ver figura 3). La creación de estas agencias, se hace para contrarrestar las deficiencias de las agencias de balance como instrumentos efectivos de la rendición de cuentas horizontal y para prevenir los riesgos de transgresión y de corrupción que no son atendidos por dichas instituciones (Payne, 2006).

2.3 Rendición de cuentas y democracia.

El concepto tradicional de rendición de cuentas en la democracia pone énfasis en la función de supervisión y control de los ciudadanos sobre las autoridades políticas, tanto por medio de la celebración de elecciones como por parte de los órganos de gobierno. No obstante, desde hace tiempo se reconoce que las elecciones continúan siendo un mecanismo importante, aunque insuficiente para una rendición de cuentas plena.

Asimismo, la conceptualización del Estado como una entidad creada a partir de la ciudadanía y al servicio de ella ha contribuido de manera notable a reconocer la importancia de exigir cuentas a los funcionarios públicos y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos. La redefinición de la esfera pública como un ámbito de responsabilidad y pertenencia ciudadana, va de la mano del auge del concepto "participativo" en la teoría democrática.

La diferencia entre una democracia deficiente y una consolidada o de calidad radica en la diferencia sustantiva que existe con relación a sus procedimientos, contenido y resultados en cada una de sus dimensiones de evaluación entre las que destacan cuatro: Estado de derecho; rendición de cuentas horizontal, rendición de cuentas vertical y libertades civiles y políticas.

Antes de describir a profundidad la relación entre rendición de cuentas y democracia, es necesario plantear una definición de democracia. Una aproximación, puede realizarse a partir de la definición de Schumpeter (1942), la cual señala que el método de la democracia, es un arreglo institucional para arribar a decisiones políticas en las cuales los individuos adquieren el poder de decidir por medio de “una lucha competitiva del voto por el pueblo” (p.242). A este concepto, los críticos le acusan de ser “minimalista”, por reducir la democracia a un simple instrumento electoral para nombrar gobernantes.

Otra aproximación es la propuesta por Dalh (2002) que hace referencia a un conjunto específico de procedimientos que regulan el acceso al poder político; en otras palabras, constituye un tipo de régimen político. Artiga (2008) comparte la definición procedimental de Dalh, haciendo especial énfasis en que la democracia es un conjunto de reglas formalizadas en constituciones, leyes, reglamentos y estatutos que establecen cómo se accede a puestos donde se toman decisiones vinculantes y como se ejerce esa toma de decisiones.

El mismo Dalh (1992), también incorpora algunas características para la existencia de un régimen democrático en dos dimensiones: la ciudadanía extendida, comprendida como participación y el derecho y capacidad para oponerse al gobierno. En ese sentido, enumera las siguientes condiciones necesarias: 1) funcionarios electos, 2) elecciones libres e imparciales, 3) sufragio inclusivo, 4) derecho a ocupar cargos públicos, 5) libertad de expresión, 6) variedad de fuentes de información, 7) autonomía asociativa.

Figura 2
Mecanismos de rendición de cuentas en los sistemas democráticos presidencialistas

Fuente: Payne (2006).

Por otra parte, se encuentran definiciones que amplían el contenido de la democracia en aspectos sustantivos y finalistas. La democracia no solo concierne a ciertos procedimientos para elegir y controlar el poder político, sino también a determinados objetivos y resultados que se pretenden alcanzar, tales como el desarrollo económico, la justicia social, la igualdad o la deliberación pública. En el campo de la teoría política se pueden encontrar concepciones sustantivas de democracia vinculadas a diferentes corrientes intelectuales (liberables, neoliberales, republicanas, etc.) y que sirven de base para la reflexión sobre la calidad de la democracia. Por ejemplo, los partidarios del modelo de democracia deliberativa reivindican la garantía de la discusión pública como criterio clave de calidad de una democracia (Velasco, 2006).

En las sociedades modernas, la democracia tiene un carácter representativo, lo que significa que las decisiones vinculantes son tomadas por representantes de quienes, por diversas razones, no participan del proceso decisorio, razón por la cual adquieren un estatus de representados. En general puede decirse que los representantes promueven o defienden los intereses de los representados sin importar la naturaleza de tales intereses. Sin embargo, no todos los representantes tienen la misma cualidad ni se mueven en los mismos ámbitos. Esto significa que la capacidad de influencia sobre el proceso decisorio no es igual entre los representantes, ya que algunos de ellos influyen directamente tomando ellos mismos las decisiones. Este es el caso de los gobernantes.

Una de las reglas básicas de la democracia moderna es la selección de los gobernantes mediante elecciones libres. Sin elecciones no hay democracia, pero esto no quiere decir que si hay elecciones entonces hay democracia. La realización de elecciones es una condición necesaria pero no es suficiente para que un régimen político pueda ser caracterizado como democrático. Ahora bien, si a los gobernantes se les seleccionaba a través de procesos electorales, también se les puede cambiar mediante elecciones.

La autoridad para gobernar que reciben quienes resultan ganadores en las elecciones la detentan por periodos definidos, lo que puede definirse como mandato. Si en los regímenes democráticos los gobernantes pueden ser removidos de su cargo por los gobernados, algo deben hacer los primeros para evitarlo sin salirse de las reglas del juego democrático. Algunas constituciones permiten la reelección. En donde la reelección no está permitida, los gobernados no pueden remover a los gobernantes ni estos pueden prolongar su estadía en el cargo aun cuando su gestión fuese altamente exitosa, honesta, eficiente, etc.

En aquellos casos en que la reelección forme parte del diseño institucional, es decir, que sea una regla más del régimen político, la permanencia del gobernante dependerá de que obtenga los votos necesarios para ello. En los regímenes democráticos donde existe reelección de los gobernantes, existe también la posibilidad de que los gobernados premien o castiguen a aquellos, según haya sido su desempeño como tales. Es acá cuando el momento electoral trae como elemento trascendental la evaluación de los gobernantes.

Sin embargo, no debe considerarse la coyuntura de las elecciones como un momento único para la evaluación. Ackerman (2006) sostiene que “la celebración de elecciones es una condición necesaria, más no suficiente para la rendición de cuentas” (p.15). El sentido de este ejercicio debería ser la corrección de la gestión cuando ésta se aleja de los objetivos y metas planteadas en el inicio del mandato. En cambio, si todo marcha bien, la mencionada evaluación sirve precisamente para confirmar que en efecto así es. De esta forma es necesario indicar que los gobernantes deberían estar sujetos al escrutinio público a lo largo de todo su mandato y no únicamente en la coyuntura de las elecciones.

Es por esta razón que los regímenes democráticos contemplan también reglas y procedimientos que permiten el control sobre los gobernantes mientras dura su mandato. La necesidad de controlar permanentemente a los gobernantes propició que ciertas instituciones fueran responsabilizadas de dicha función. La misma abarcaría no solamente el control en términos de la obtención de resultados sino del ejercicio del mismo de la función pública. En la medida en que en las democracias se generalizó la existencia de este tipo de instituciones de control, esta función llegó a convertirse en característica esencial de la democracia.

Desde la perspectiva del Estado democrático de derecho, éste impide que los actores políticos apliquen la ley a su libre arbitrio o mediante criterios discrecionales, así también, de la forma en que el Estado obliga a la autoridad a sujetarse a los procedimientos institucionales de control de sus acciones, nadie incluyendo los gobernantes pueden quedar fuera de la legalidad. Por esta razón, para el correcto funcionamiento de un régimen democrático, es necesaria la existencia de un sistema de rendición de cuentas que permita el escrutinio del ejercicio público de las autoridades, su eventual sanción y remoción.

A diferencia de lo que ocurre en los regímenes autoritarios o totalitarios, en las democracias los gobernantes están sujetos al control político tanto por parte de los gobernados (por medio de las elecciones) como también por parte de las instituciones de la misma estructura de gobierno. Los gobernantes democráticos deben rendir cuentas durante y al final de su mandato. Esto implica que “sin rendición de cuentas no hay democracia”. En definitiva, la rendición de cuentas es elemento central de la democracia representativa, uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder, garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad, eficacia, y así, combatir la impunidad.

Como ya se ha detallado, el ejercicio del poder, es la principal dimensión que la rendición de cuentas busca controlar. El poder a la vez, es la principal dimensión de la política, tal como lo han señalado diversos teóricos: en política primero se obtiene el poder y luego surge la necesidad de controlarlo.

Es bajo ese orden de ideas, que los gobiernos democráticos deben establecer mecanismos y estrategias para gobernar representativamente y controlar el poder. La rendición de cuentas viene entonces a hacer un acuerdo social, bajo el cual: a) las partes confieren y aceptan derechos y responsabilidades, incluyendo la especiación de fines, metas, regulaciones y la provisión de recursos para cumplir tales fines, b) las partes que adquieren responsabilidades informan sobre el cumplimiento de las mismas o, por lo menos ponen a disposición información sobre su desempeño, c) las partes delegantes de responsabilidades cumplen su deber de requerir tales informes y; d) se establecen recompensas y sanciones asociadas conforme a los resultados obtenidos en el uso de las responsabilidades y los recursos asignados.

De lo anterior, puede comprenderse que la rendición de cuentas requiere en primer lugar de la asignación de responsabilidades y recursos para cumplir fines y propósitos, en segundo lugar, la obligación de cumplir responsabilidades, en tercer lugar, la obligación de exigir dicho cumplimiento y, por último, la existencia de sistemas que compensen por el cumplimiento o no de las obligaciones. Ahora bien, para que la rendición de cuentas funcione en una democracia, en este caso, para que un funcionario u organismo público este en posibilidades de rendir cuentas, son necesarios los principios siguientes, según Rivera (2003):

- a) Contar con una estructura que garantice el desempeño adecuado de sus operaciones.
- b) Definir claramente sus objetivos, metas y programas específicos.
- c) Registrar y proporcionar información oportuna y confiable.
- d) Contar con un marco jurídico constitucional que nombre las obligaciones respecto de rendir cuentas (p. 45).

2.4 Fundamentos políticos de la rendición de cuentas.

En primer lugar, para abordar la rendición de cuentas desde la perspectiva política, es necesario analizar la naturaleza humana y desconfianza política. La democracia política, se ampara en una premisa filosófica básica: la naturaleza humana. La cual hace referencia a que la gran mayoría de seres humanos buscará satisfacer sus intereses y ambiciones personales encima de los intereses de los demás, en busca de optimizar su bienestar, lo cual también se convierte en un interés legítimo (Crespo, 2001). De esta situación, se desprende un problema social, el cual consiste en que el individualismo se contrapone al interés legítimo de los demás.

Ante tal situación, que deviene en una inseguridad, se hace necesario erigir un Estado con fuerza suficiente para poner orden a los ciudadanos, mediante un poder coercitivo, que frene la ambición de los ciudadanos, por temor a ser castigado, perdiendo libertades, bienes e incluso su vida. En ese orden de ideas, si los ciudadanos deben ser contenidos por diversos medios, también deben ser contenidos aquellos que adquieren un cargo público a fin de evitar un abuso en contra de los intereses del colectivo. En otras palabras, se hace necesario un control sobre quienes detentan el poder político. De esta premisa, surge la idea democrática de contener y limitar el poder del gobernante, a fin de que no utilice el poder anteponiendo sus intereses personales sobre los del colectivo.

En segundo lugar, conviene tomar en cuenta el principio de “división de poderes”, el cual es esencial en la democracia y se encuentra estrechamente vinculado con la rendición de cuentas. Sin la existencia de “división de poderes”, no pudiera darse lugar a la rendición de cuentas, puesto que una concentración de poder, contraria a la división de poder, únicamente propiciaría la impunidad. La democracia, puede considerarse como un régimen en el cual hay suficiente poder congregado para mantener el orden y tomar decisiones. Sin embargo, el poder no se encuentra concentrado del todo, por lo cual quien detenta el poder sabrá que su uso ineficaz o abusivo, puede acarrearle problemas, como la consecuencia de ser removido.

La “división de poderes”, se encuentra asociada al ejercicio de pesos y contrapesos, donde los poderes se encargan de fiscalizar el uno al otro, generando una vigilancia mutua. La dinámica democrática que favorece a la rendición de cuentas, exige la ampliación de la “división de poderes”, orientada a todo el sistema político y la estructura social. Cualquier sector político, depositario de poder, debe ser sujeto de la vigilancia de otros actores rivales o de las propias instituciones del Estado, cumpliéndose así el principio democrático de que todos son sujetos de rendición de cuentas sobre su compartimiento político.

2.5 El diseño institucional de rendición de cuentas en América Latina y El Salvador.

2.5.1 Diseño institucional de rendición de cuentas en América Latina.

Antes de entrar de lleno en la descripción de las organizaciones de rendición de cuentas horizontal que conforman el sistema salvadoreño, se analizará el diseño institucional de cuatro instituciones de control más importantes en el plano latinoamericano: las instituciones supremas de auditoría, la procuraduría general y ministerio público y el *ombudsman* o defensoría del pueblo.

Payne (2006) en relación a las instituciones supremas de auditoría, manifiesta que este tipo de instituciones se formaron en la región para supervisar el plan de presupuesto durante la primera mitad del siglo XX. En su mayoría, se establecieron como dependencias del órgano legislativo, aunque de carácter semiautónomo desde el punto de vista de su funcionamiento. Durante los últimos veinticinco años, las acciones más significativas para la modernización e institucionalización de este tipo de organizaciones, fueron orientadas a la dotación de independencia frente a los órganos de gobierno.

Las acciones también contemplaron un distanciamiento progresivo del control jurídico meramente formal en el ámbito presupuestario, hacia la realización de evaluaciones basadas en criterios de eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos. En cuanto a la jurisdicción de las instituciones supremas de auditoría, ésta difiere según el diseño adoptado por los países de la región. En América Latina existen tres modelos relevantes: el modelo francés de la corte de cuentas, que tiene un directorio colegiado, forma parte de la administración pública y disfruta de un grado considerable de independencia.

Otro de los modelos es el italiano y el español, que también posee un directorio colegiado, es independiente del órgano ejecutivo y del órgano legislativo y tiene facultades para aplicar las leyes que rigen la administración del presupuesto y sancionar los casos de abuso de autoridad. Este último modelo es el adoptado por El Salvador y otros países como Guatemala y Brasil. Por último, se encuentra el modelo angloamericano unipersonal de contraloría o auditoría general. Esta oficina tiene su origen en el órgano legislativo y presenta sus informes ante él, carece de poderes judiciales y supervisa que la ejecución del presupuesto sea acorde con la ley respectiva.

En lo que respecta a las relaciones institucionales de los máximos organismos de auditoría, en la mayoría de los países de América Latina, estos forman parte del órgano legislativo, son independientes o están vinculados al Ejecutivo. Para el caso de Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México, las instituciones de auditoría dependen del Congreso. En el caso salvadoreño, la Corte de Cuentas no está adscrita al órgano legislativo, pero le rinde un informe anual.

Tabla 3
Instituciones supremas de auditoría para la región centroamericana

País	Institucional Vinculada al Órgano Ejecutivo	Institución vinculada al Órgano Legislativo	Grado de independencia	Acusaciones posibles: juicio de cuentas e infracciones a la ley
Costa Rica / Contraloría General de la República		X	Independencia financiera y funcional	
El Salvador /Corte de Cuentas de la República		Rinde informe ante el congreso	Independencia institucional	X (juicio de cuentas)
Guatemala / Contraloría General de la República		X	Independencia funcional	X (juicio de cuentas)
Honduras / Contraloría General de la República		X	Independencia funcional y administrativa	
Nicaragua / Consejo Superior de la Contraloría General de la República		X	Autonomía funcional y administrativa	

Fuente: Elaboración propia en base a Payne (2006).

En cuanto al Ministerio Público y Procuraduría General, Payne (2006) sostiene que no es posible desarrollar una clasificación sistemática que permita definir las en el contexto regional. Las funciones del Ministerio Público varían de país en país y entre ellas se encuentran: presentar cargos, formular acusación y llevar adelante los procedimientos penales; dirigir y promover la realización de investigaciones penales y procesales; defender la autoridad jurídica y los intereses del Estado y defender los derechos humanos de la ciudadanía.

Durante la década de los años noventa, la mayoría de los países de la región empezaron a introducir importantes reformas en sus sistemas de justicia penal, respondiendo así a la necesidad de combatir la impunidad y la delincuencia. Entre estos países se encuentran Colombia, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y El Salvador. Las reformas fueron orientadas a constituir sistemas acusatorios en distintos grados, dejando atrás los sistemas inquisitivos o cuasi-inquisitivos, introduciendo el juicio oral y público en reemplazo del juicio escrito.

Uno de los aspectos importantes del diseño institucional del ministerio público se relaciona con la ubicación institucional. A la fecha continua vigente el debate respecto de las ventajas y desventajas de vincular el ministerio público con el órgano ejecutivo o el órgano judicial, o conferirles independencia total respecto a los otros órganos del Estado. Otro punto importante respecto al Ministerio Público es en relación a su función en el modelo de procedimiento penal, en donde el organismo es responsable de la investigación

preliminar y de la acusación. En la región predomina la independencia del órgano ejecutivo, es decir la autonomía operativa (la creación de un poder extraordinario separado de los otros órganos de gobierno) o el establecimiento de un nexo con el sistema judicial.

Por último, se tiene la defensoría del pueblo o el *ombudsman*. De acuerdo con su definición actual el defensor del pueblo es, en términos generales, un investigador independiente con autoridad para recibir denuncias de los ciudadanos, exigir cuentas al Estado por sus deficiencias y la reparación a los perjudicados por acciones gubernamentales ineficientes o injustas, o por violaciones de los derechos humanos.

En la región de América Latina, las oficinas de las defensorías se establecieron en el marco de la transición del autoritarismo a la democracia, siendo Guatemala el primer país en fundar la institución en 1985, seguido en la década de los noventa por México, El Salvador, Colombia, Costa Rica, entre otros.

Las características básicas de esta institución son el carácter no vinculante de sus decisiones y recomendaciones, sus atribuciones de investigación para fiscalizar las acciones de los funcionarios popularmente elegidos, su total autonomía de gobierno y los tribunales y su obligación de presentar informes al Congreso. Las defensorías del pueblo se encuentran generalmente vinculadas al órgano legislativo, con autonomía funcional, administrativa y en algunos casos financiera.

Las defensorías del pueblo también desempeñan otras funciones que contribuyen a tender un puente entre la sociedad y el gobierno. Pueden tener competencia para emprender o plantear juicios, recibir las quejas de la ciudadanía y tomar medidas al respecto, brindar asistencia a las víctimas de ciertos delitos y orientar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos. A continuación, en el cuadro 2, se presenta un resumen de las instituciones de defensoría del pueblo para la gestión Centroamericana. Dicho cuadro asocia como la institución de defensoría se vincula con el órgano legislativo por una parte y por otra, el tipo de autonomía.

Es notable en el cuadro, que todas las instituciones de defensoría de la región poseen un vínculo con el legislativo. Para el caso de El Salvador y Nicaragua, estas tienen autonomía institucional, a diferencia de países como Costa Rica, Guatemala y Honduras, donde su autonomía es variada, pasando por ser discrecional, funcional, financiera y operativa. Posterior a ello, se entrará de lleno a describir el diseño institucional del sistema de rendición de cuentas en El Salvador, en el cual se profundizará en el papel de la institución de la defensoría y las prácticas que esta lleva a cabo en materia de rendición de cuentas.

Tabla 4
Instituciones de defensoría del pueblo para la región centroamericana

País	Vínculo con el Legislativo	Tipo de autonomía formal
Costa Rica / Defensoría de los Habitantes de la República	X	Autonomía funcional y discrecional
El Salvador / Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	X	Autonomía institucional
Guatemala / Comisión de Derechos Humanos	X	Autonomía operativa
Honduras / Comisionado Nacional de los Derechos Humanos	X	Autonomía operativa y financiera
Nicaragua / Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	X	Autonomía institucional

Fuente: Elaboración propia en base a Payne (2006).

2.5.2 Diseño institucional de rendición de cuentas en El Salvador.

Luego de presentar el diseño institucional en la región de América Latina y en especial, de abordar una breve descripción de las organizaciones de la región en Centroamérica, es pertinente reducir el ámbito de análisis. En El Salvador, partiendo del concepto de Artiga (2008), el sistema de rendición de cuentas es un “sistema de prácticas institucionales” (p.313), en el cual, ninguna da las organizaciones que lo comprende, ejerce por sí sola, la rendición de cuentas, aunque todas tengan atribuciones de la misma.

En ese sentido, es pertinente aclarar, que, si bien el tema central de la investigación pasa por la Sección de Probidad, es visible que esta es solo una de las variadas instituciones que conforman el sistema de rendición de cuentas y que por lo tanto existe o debería de existir una relación entre todas las instituciones que en lo sucesivo se describirán, las cuales contienen diferentes prácticas de rendición de cuentas definidas en sus atribuciones legales.

A continuación, se presenta a manera de ilustración, la figura 3, que describe el diseño sistémico de la rendición de cuenta para el caso salvadoreño y la relación de éste con los conceptos que anteriormente se desarrollaron y que forman parte de la rendición de cuentas, como el caso del *enforcement*, *answerability* y que como quedó establecido, son pilares fundamentales de la rendición de cuentas.

Figura 3
El sistema de rendición de cuentas en El Salvador

Fuente: Artiga (2015).

En el rectángulo central se encuentran ubicadas aquellas organizaciones que tienen atribuciones de control. Entre ellas, las que forman parte de los tradicionales órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Por otra parte, se ubican las organizaciones que tienen atribuciones específicas de control sobre las primeras y sus funcionarios. Para comprender la figura 3, es necesario recordar que el *answerability*, viene a ser una especie de capacidad de obtener respuestas a las peticiones de información hechas por instituciones de rendición de cuentas.

Con respecto al *enforcement*, éste hace referencia a la capacidad de dichas organizaciones para obligar a rendir cuentas o sancionar (si fuera el caso) a las instituciones o funcionarios del sistema político. Por último, el elemento de *receptiveness* hace referencia a la apertura que tiene las instituciones del sistema político al control practicado por las instituciones de rendición de cuentas (Artiga, 2015). En lo sucesivo, se expone una breve descripción para cada una de las organizaciones que comprenden el sistema de rendición de cuentas en El Salvador.

2.5.2.1 La Asamblea Legislativa.

La Constitución de la República de El Salvador, establece que la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por diputados y que tiene fundamentalmente la atribución de legislar. Sin embargo, no toda la actividad de la Asamblea consiste en legislar, ya que también posee atribuciones de control político sobre el Ejecutivo que

interesa retomar aquí debido a que constituyen prácticas institucionales de rendición de cuentas, dichas atribuciones, son descritas en el artículo 131 de la Constitución de la República, que en los ordinales pertinentes expresa:

7° Ratificar los tratados o pactos que celebre el ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.

8° Decretar el Presupuesto de ingresos y egresos de la Administración Pública, así como sus reformas.

16° Desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un presidente provisional.

18° Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros, y aprobarlo o desaprobarlo.

19° Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

20° Declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente, del Vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea.

32° Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones.

34° Interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a los presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas.

36° Recibir el informe de labores que debe rendir el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el presidente de la Corte de Cuentas de la República y el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.

37° Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de los funcionarios de Instituciones Oficiales Autónomas cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso.

2.5.2.2 El Ejecutivo.

La Constitución atribuye al presidente de la República, la facultad de nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los ministros y viceministros de Estado, así como al jefe de seguridad pública y de inteligencia del Estado (Art. 162). La remoción de un ministro puede ser el resultado de un proceso de rendición de cuentas que se inició o bien en el Ejecutivo, o bien en otro lugar de la estructura de gobierno, como por ejemplo en la

Asamblea Legislativa mediante una interpelación que resuelva recomendar la destitución de un ministerio al presidente de la República. En este caso, el presidente estaría formando parte de un proceso de rendición de cuentas horizontal, por más que no haya sido él quien lo haya iniciado.

Por otro lado, es la obligación del presidente “proporcionar a los funcionarios del orden judicial, los auxilios que necesiten para hacer efectivas sus providencias” (Art. 168, ordinal 9° de la Constitución de la República). Ello también podría ocurrir en el marco de un proceso de rendición de cuentas.

2.5.2.3 La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

A esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde conocer y resolver demandas de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el *hábeas corpus*, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo según el artículo 174 de la Constitución. Asimismo, según el artículo 183, se establece que “la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Partiendo del hecho que las leyes, decretos y reglamentos son emitidos por otras organizaciones de la estructura del gobierno, no queda duda que su control opera de forma horizontal. La Sala está integrada por cinco magistrados designados por la Asamblea Legislativa, por un periodo de nueve años. El presidente de la Sala es a su vez presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial. En relación al *enforcement*, las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, pero la sanción en materia de constitucionalidad, no se aplica a los funcionarios como tales, sino a sus productos (leyes, decretos y reglamentos), los cuales, si es el caso han de ser enmendados.

2.5.2.4 La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Es a la Sala de lo Contencioso Administrativo que le corresponde conocer sobre las controversias que se suscitan con relación a la legalidad de los actos de la administración pública. La base legal para este control está en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, según Decreto Legislativo N.º 81 el 14 de noviembre de 1978, y publicada en el Diario Oficial N.º 236, Tomo 261, del 19 de diciembre de 1978. Son objeto de control de esta Sala según el artículo 3 de la citada ley:

- a) Los actos administrativos en los que se haya incurrido en desviación de poder, es decir, cuando el ejercicio de la potestad administrativa se ha ejercido para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.
- b) La presunta denegación de una petición, es decir, cuando no se le hace saber al interesado la decisión de la autoridad o funcionario en el plazo de sesenta días, contados desde que presentó la solicitud.
- c) Los actos que se pronuncien en aplicación de disposiciones generales de la administración pública que adolecen de ilegalidad.

2.5.2.5 Corte de Cuentas de la República.

La Corte de Cuentas de la República, tiene rango constitucional, de conformidad al artículo 195 de la Constitución. Las prácticas de rendición de cuentas de la Corte de Cuentas de la República, se organizan en dos áreas: la gestión administrativa y la Cámara de Segunda Instancia y tres Cámaras de Primera Instancia del área jurisdiccional. La gestión operativa se materializa a través de las auditorías gubernamentales y la jurisdiccional en el Juicio de Cuentas.

A continuación, se mencionan las atribuciones de la CCR relacionadas a la rendición de cuentas, según el artículo 195 de la Constitución de la República:

- 1ª. Vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine;
- 2ª. Aprobar toda salida de fondos del tesoro público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al tesoro público o al patrimonio del Estado, y refrenar los actos y contratos relativos a la deuda pública;
- 3ª. Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios a que den lugar dichas cuentas;
- 4ª. Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o que reciban subvención o subsidio del mismo;
- 5ª. Examinar la cuenta que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a ésta del resultado de su examen;
- 6ª. Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
- 7ª. Informar por escrito al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización;
- 8ª. Velar por que se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y Municipios;
- 9ª. Ejercer las demás funciones que las leyes le señalen.

Es necesario traer a colación que la Constitución también considera la intervención de la Corte de Cuentas en la gestión de las finanzas municipales, es decir de la gestión de los gobiernos municipales.

2.5.2.6 Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR) nace en 1939 con la Ley de Creación del Ministerio Público. Sin embargo, es hasta el año 2006 que es aprobada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (Ley OFGR). Según Decreto Legislativo N.º 1037 del 27 de abril de 2006, publicado en el Diario Oficial N.º 95, Tomo 371, del 25 de mayo

de 2006. En dicha ley, según su artículo 18 la FGR tiene las siguientes atribuciones relacionadas a la rendición de cuentas:

- a) Defender los intereses de la sociedad y del Estado;
- b) Demandar y ser demandados en representación del Estado;
- c) Ejercer de oficio o a petición de parte, toda clase de acciones en defensa de la legalidad y oponer toda clase de excepciones e interponer los recursos que la ley franquea;
- d) Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil y de los organismos especializados en la investigación;
- e) Recabar las pruebas pertinentes para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad de los indiciados, para fundar, en su caso, el ejercicio de la acción penal;
- f) Promover el enjuiciamiento de los indiciados por delitos y faltas, ejerciendo la acción penal de oficio o a petición de parte, según la ley;
- g) Representar a las víctimas, para garantizarles el goce de sus derechos;
- h) Defender los intereses del Fisco, los recursos naturales, el patrimonio cultural y todos los bienes del Estado;
- i) Representar al Estado y otras entidades públicas en toda clase de juicios, con facultades de transigir, así como en la suscripción de contratos sobre adquisición de inmuebles y de bienes muebles sujetos a licitación;
- j) Velar por que se cumplan los requisitos, condiciones y finalidades establecidos en las concesiones otorgadas por el Estado, ejerciendo las acciones a que hubiere lugar;
- k) Ejercer las acciones que sean procedentes para hacer efectivas las responsabilidades civil, penal o administrativa, en la que incurrieren los funcionarios y empleados públicos municipales;
- l) Requerir actividades de colaboración a las autoridades de cualquier clase, a sus agentes y a los particulares, para mejor desempeño de sus funciones públicas;
- m) Nombrar comisiones o fiscales especiales para el ejercicio de sus atribuciones, oyendo al Consejo Fiscal;
- n) Celebrar convenios de cooperación institucional, a los efectos de contribuir al ejercicio de acciones coordinadas para la investigación de los hechos punibles y en especial los de carácter transnacional;
- o) Organizar y dirigir las unidades especiales de investigación;
- p) Las demás funciones que le asignen las leyes.

En cuanto a las competencias institucionales, el artículo 2 de la ley OFGR las define como “Defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigne a ella y/o a su titular”.

En materia de rendición de cuentas, a la FGR le corresponde la atribución de defender los intereses del Estado específicamente desde la División de la Defensa de los Intereses del Estado con sus respectivas unidades operativas. La labor de la FGR busca establecer la responsabilidad penal de los funcionarios y/o empleados públicos que resulten cuestionados. Lo que hace ya sea “de oficio o a petición de parte” en defensa de la legalidad. Por tanto, la responsabilidad de la institución recae en investigar y determinar responsabilidades o infracciones legales (si las hay) para los demandados ante un Juzgado o Cámara que emite el respectivo fallo.

Según el artículo 83 del Código Procesal Penal, en materia de responsabilidad penal por delitos relativos a la administración pública, a la FGR le corresponde dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal ante los jueces y tribunales.

2.5.2.7 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Esta organización nace a partir de los acuerdos de paz de 1992 en El Salvador, posterior a la guerra civil. Es una organización de rango constitucional, según Decreto Legislativo N.º 183, del 27 de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial N.º 45, Tomo 314, del 6 de marzo de 1992. De acuerdo con la Constitución, la PDDH forma parte del Ministerio Público junto a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, sus funciones no son exactamente las de un Ministerio Público, cuyos beneficiarios tradicionales suelen ser los menores, indigentes y discapacitados.

Por sus funciones, la PDDH es más bien una institución de vigilancia o control; un estatus semejante al que tiene la Corte de Cuentas de la República. En el artículo 194 de la Constitución, se establece que el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tiene las siguientes funciones relacionadas con la rendición de cuentas:

- 1º Velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos;
- 2º Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los derechos humanos;
- 3º Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos;
- 4º Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos;
- 5º Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa;
- 6º Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los derechos humanos;
- 7º Supervisar las actuaciones de la Administración Pública frente a las personas;
- 8º Promover reformas ante los órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos;
- 9º Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos;
- 10º Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos;
- 11º Formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente;
- 12º Elaborar y publicar informes;
- 13º Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

Es necesario hacer destacar, que tanto la Constitución como la ley de la PDDH establece que estas atribuciones corresponden al procurador como titular de la organización y no a la Procuraduría como organismo. La PDDH para el periodo 2001 – 2007, organizó sus prácticas de rendición de cuentas en dos grandes bloques: Procuración y Promoción de los derechos humanos. La primera incluía, a su vez, dos tareas: la fiscalización y la tutela de los derechos humanos.

2.5.2.8 Instituto de Acceso a la Información Pública.

La transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para que opere la rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información que da cuenta de la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos fue reconocido recientemente en el 2011 en El Salvador. Este instituto es responsable de velar por la garantía del ejercicio de este derecho y fue conformado según Decreto Legislativo N.º 534 del 2 de diciembre de 2010 y publicado en el Diario Oficial N.º 70, Tomo 391, del 8 de abril de 2011.

El instituto está integrado por cinco comisionados y sus respectivos suplentes quienes son nombrados por el presidente de la República para un periodo de seis años y no pueden ser reelegidos, tal como lo establece el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública. (LAIP). Entre las atribuciones de este Instituto que se vinculan directamente con la rendición de cuentas se encuentran según el artículo 58 LAIP:

- a. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de la información personal.
- b. Conocer y resolver los recursos de apelación.
- c. Conocer y resolver el procedimiento sancionatorio y dictar sanciones administrativas.
- d. Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución motivada.
- e. Elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública.
- f. Evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de la LAIP conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto.

Además del Instituto, las entidades gubernamentales están obligadas a contar con unidades de acceso a la información dirigidas por un oficial de información nombrado por el titular. Como un elemento de *enforcement*, la LAIP contiene un capítulo dedicado a infracciones (Art. 76) y sanciones (Arts. 77 y 78). De igual manera, se contempla la interposición de un recurso de apelación por parte del solicitante cuando el oficial de acceso a la información le haya denegado el acceso a la información solicitada. (Art. 82, 83 y 84 LAIP).

2.5.2.9 Tribunal de Ética Gubernamental.

Según la Ley de Ética Gubernamental, en específico el artículo 1, el Tribunal de Ética Gubernamental esta “orientado a normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del Municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrario a los deberes y las prohibiciones establecidas en la misma.

El artículo 5 de dicha ley, establece los deberes éticos de los funcionarios públicos:

- a) Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados.

- b) Denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva, las supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones éticas contenidas en la citada Ley, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública.
- c) Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés.

El artículo 6 de la misma ley establece las prohibiciones:

- a) Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, cualquier bien o servicio de valor económico o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, por hacer, apresurar, retardar o dejar de hacer tareas o trámites relativos a sus funciones.
- b) Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, cualquier bien o servicio de valor económico o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, para hacer valer su influencia en razón del cargo que ocupa ante otra persona sujeta a la aplicación de esta Ley, con la finalidad de que este haga, apresure, retarde o deje de hacer tareas o trámites relativos a sus funciones.
- c) Percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico.
- d) Desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público que fueren incompatibles entre sí por prohibición expresa de la normativa aplicable, por coincidir en las horas de trabajo o porque vaya en contra de los intereses institucionales.
- e) Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.
- f) Exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.
- g) Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública.
- h) Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley.
- i) Retardar sin motivo legal la prestación de los servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones. Se entiende por retardo cuando una persona sujeta a la aplicación de esta Ley difiere, detiene, entorpece o dilata la prestación de los servicios, trámites y procedimientos administrativos no acatando lo regulado en la Ley, en los parámetros ordinarios establecidos en la institución pública o, en su defecto, no lo haga en un plazo razonable.
- j) Denegar a una persona la prestación de un servicio público a que tenga derecho, en razón de nacionalidad, raza, sexo, religión, opinión política, condición social o económica, discapacidad o cualquiera otra razón injustificada.
- k) Utilizar indebidamente los bienes muebles o inmuebles de la institución para hacer actos de proselitismo político partidario.

l) Prevalerse del cargo para hacer política partidista.

Para velar por el cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental, se creó el Tribunal de Ética Gubernamental (Art. 10), con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario. El Tribunal está compuesto por cinco miembros propietarios: uno electo por la Asamblea Legislativa, otro designado por el presidente de la República, otro electo por la Corte Suprema de Justicia, otro designado por la Corte de Cuentas, y el último electo por los titulares del Ministerio Público (artículo 11). Su mandato es de cinco años, y pueden ser reelectos.

Entre las funciones directamente vinculadas con la rendición de cuentas, están el “tramitar el procedimiento administrativo sancionador por denuncia o de oficio, e imponer las sanciones a las personas sujetas a la publicación de esta Ley, que infrinjan los deberes o prohibiciones éticas. (Art. 20, literal “a”) Además, la Ley también contempla la existencia de Comisiones de Ética Gubernamental en cada una de las instituciones de la administración pública. (Artículos 18 y 25).

El elemento de *enforcement* se configura en el capítulo VII de la ya mencionada ley, entre cuyos artículos destaca el 42:

Una vez comprobado el incumplimiento de los deberes éticos o la violación de las prohibiciones éticas previstas en esta Ley, el Tribunal sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal u otra a que diere lugar, impondrá la multa respectiva, cuya cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual hasta un máximo de cuarenta salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio.

2.5.2.10 Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Esta unidad organizativa es la de mayor interés para la presente investigación. Le corresponde velar por el estricto cumplimiento y aplicación de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, tal como lo establece el mismo artículo 27. Dicha ley fue emitida el 24 de abril de 1959 mediante el Decreto Oficial N.º 2833 y publicado en el Diario Oficial N.º 87, Tomo 183, del 18 de mayo de 1959. Según el artículo 7 de la mencionada ley se entiende por enriquecimiento ilícito:

Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto.

La Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos aplica a los funcionarios y empleados públicos que desempeñan sus cargos dentro o fuera del país de conformidad a su artículo 1. Según el artículo 2 de dicha Ley, esta se aplica a:

1º- Las personas que con ejercicio de autoridad o jurisdicción o bien sin él, por elección popular, por elección de la Asamblea Legislativa, por nombramiento de autoridad competente o por designación oficial, participen de manera principal o secundaria en las funciones o

actividades públicas de los organismos, dependencias o instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado o del Municipio.

2º- Las personas que de cualquier manera administren bienes o fondos del Estado o del Municipio, o dispongan de ellos ya sea por disposición de la ley, de los reglamentos o por designación oficial.

El artículo 5 de la ley establece hasta veinticuatro categorías de funcionarios o empleados que están obligados a presentar una declaración jurada del estado de su patrimonio para poder llevar a cabo este control. Tal declaración deben presentarla dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posición del cargo. También han de presentar otra declaración jurada del estado de su patrimonio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha que cesan en el ejercicio de su cargo (Art.3). Ambas declaraciones deben presentarse ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad.

Es necesario destacar, que en este control también pueden participar la ciudadanía, pues el artículo 10, inciso 1 establece:

Todo ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos podrá denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, a cualquier funcionario o empleado público, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a costa de la Hacienda Pública o Municipal.

En términos de control horizontal también tiene este derecho la Fiscalía General de la República. Finalmente, una demanda de enriquecimiento ilícito ya no tiene efecto si se presenta diez años después de que el funcionario o empleado cesó en el ejercicio de su cargo (Art.11). Esta es una disposición que ha sido cuestionada por diversos sectores, organizaciones sociales y líderes de opinión, quienes creen que este tipo de delitos no deberían prescribir.

2.5.2.11 Tribunal Supremo Electoral.

El Tribunal Supremo Electoral, puede llevar a cabo o iniciar procesos de rendición de cuentas de funcionarios públicos que incumplen las disposiciones legales en esta materia. El campo es restringido si se compara con lo que hacen otras organizaciones del sistema de rendición de cuentas. Entre las atribuciones del Tribunal establecidas en el artículo 64 del Código Electoral está la de “conocer y resolver toda clase de acción, excepción, petición, recursos e incidentes que pudieran interponerse de conformidad al presente Código” (literal “a”, romano V).

En relación al *enforcement*, el Tribunal puede imponer multas a los infractores que no cumplieran con lo dispuesto en el Código Electoral, sin perjuicio de la responsabilidad por delitos o faltas que cometieran (literal “b”, ordinal IV). Existen áreas de la materia electoral, como el caso de la propaganda, donde algunos funcionarios públicos podrían mostrar comportamientos contrarios a lo dispuesto en la ley electoral. En tal caso, el Tribunal es el encargado de pedir cuentas a este funcionario y, si es necesario, sancionarle. La práctica de rendición de cuentas del Tribunal es conocida como “proceso sancionatorio”, y está descrita en el artículo 254 del Código Electoral.

2.5.2.12 Efectividad de las organizaciones del sistema de rendición de cuentas.

Tal como se detalló previamente, ninguna de las instituciones expuestas anteriormente, ejerce por sí sola, la rendición de cuentas, aunque todas tengan atribuciones para la misma. Para que el sistema de control del poder configurado en las instituciones antes descritas funcione correctamente, es necesario cierta cultura política democrática, puesto que buscan evitar el abuso de autoridad. Los gobernantes y funcionarios están expuestos a la tentación de los recursos organizacionales con lo que cuentan para satisfacer intereses particulares, ya sean estos los suyos propios o los de su partido, o los de los grupos de intereses afines.

Esta cultura democrática se puede sedimentar en las organizaciones con atribuciones de rendición de cuentas. Pero esta es solo una oportunidad, pues la otra es que tales organizaciones existan, pero no operen como parte del sistema de rendición de cuentas y más bien lo obstaculicen. Por ello, un análisis descriptivo más en profundidad requerirá el examen del funcionamiento de la Sección de Probidad para poder determinar si en la práctica hace operativa la rendición de cuenta o no.

Por otra parte, la existencia de este sistema de rendición de cuentas requiere del apoyo de parte de la sociedad y de la misma estructura de gobierno que ha de ser sometida a la rendición de cuentas. Este apoyo puede ser “moral”, pero también puede ser “material”. Si en verdad se quiere que el sistema opere, ha de contar con suficientes recursos organizacionales, especialmente jurídicos y financieros. El sistema político debe contribuir a generar ese apoyo como parte del ambiente del sistema de rendición de cuentas, pero este también ha de procurarse apoyo por sus productos y/o por su desempeño.

Utilizando la clásica taxonomía (Easton, 1992), el apoyo al sistema de rendición puede ser “difuso” (para todo el sistema) o específico (para una organización en particular). Un apoyo difuso se manifestará en altos niveles de satisfacción expresados por la ciudadanía e incluso por los mismos gobernantes y funcionarios, no solo con el sistema de rendición de cuentas, sino con la democracia. En cambio, los apoyos específicos se traducirán en recursos organizacionales adecuados para que las organizaciones encargadas de la rendición de cuentas realicen su trabajo. A continuación de manera gráfica se puede observar la rendición de cuentas efectiva:

Figura 4
Mecanismo de rendición horizontal de cuentas efectivo

Fuente: tomado de Rivera (2003)

Para Rivera (2003) si la “división de poderes” se encuentra bien definida, organizada y opera eficazmente, la democracia se fortalece y tiene como objeto que el gobierno como un todo, revele a los ciudadanos las condiciones verdaderas bajo las cuales está administrando los recursos públicos. Esto a su vez, permite que los ciudadanos promuevan con el voto a los gobiernos representativos y castiguen a los que no son. De esta manera los ciudadanos fortalecerán la representación mediante el voto retrospectivo; esto es, el voto que se da como premio o castigo, según perciba el ciudadano que el gobierno ha actuado durante su periodo de gestión. Es así como a criterio de Rivera que se fortalece el círculo virtuoso entre la democracia y la rendición de cuentas.

Capítulo 3

3 Dimensiones de análisis.

A continuación, se abordarán dos dimensiones que, para efectos de la presente investigación, se constituyen como las dimensiones básicas de análisis que servirán como insumos para describir las prácticas de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad contralora en el sistema de rendición de cuentas nacional. La primera de las dimensiones, comprende la descripción de las atribuciones legales de la Sección, establecidas en la legislación vigente. En segundo lugar, se tiene la dimensión de la estructura organizativa de la Sección de Probidad, con énfasis en las relaciones de dependencia con la estructura superior del Órgano Judicial y relaciones críticas que la Sección guarda con el ápice estratégico.

3.1 Dimensión de Atribuciones legales.

A continuación, se desarrolla una descripción de las atribuciones legales de la Sección, establecidas en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), Ley Orgánica Judicial (LOJ) e instructivos internos de la Sección de Probidad. Para ello, se inicia con una breve reseña del principal cuerpo normativo que las sustenta: La LEIFEP, a la fecha tiene más de cincuenta cinco años de vigencia y es previa a la actual Constitución de El Salvador que data de 1983. Si bien la LEIFEP sufrió algunas reformas en 1959, 1974 y 1992, las sanciones que prevé para quienes incumplen parecen ser no adecuadas ya que algunas conductas ni siquiera son sancionadas, como, por ejemplo, el presentar una declaración patrimonial incompleta (FUSADES, 2015).

A pesar de dichas reformas, la LEIFEP no ha sido actualizada conforme a las tendencias modernas de la materia. No es clara en cuanto a las formas de enriquecimiento ilícito perseguible y no considera la multitud de mecanismos que pueden utilizarse para disimularlo tales como: el traspaso de bienes a cónyuges o hijos menores de edad; no hace obligatorio el examen de la veracidad de las declaraciones ni crea los mecanismos adecuados. Para ello establece una dualidad de procedimientos para la persecución del ilícito, civil y penal, que pueden tener resultados contradictorios y hacen dilatada la solución de los casos que se den (FUSADES, 2006). En su redacción actual, dicha ley consta de treinta artículos divididos en siete títulos y obliga a todos los funcionarios y empleados públicos “que de cualquier manera administren, manejen bienes o fondos del Estado o del Municipio, o dispongan de ellos” (Arts. 1 y 2), a efectuar una declaración jurada del estado de su patrimonio.

Dichas declaraciones deben ser presentadas a la Corte Suprema de Justicia, quien puede tomar todas las medidas necesarias para comprobar su veracidad y designar el personal subalterno y delegados necesarios para la práctica de tales diligencias (Art. 8). La omisión de tal obligación está sancionada con multa de hasta cinco mil colones y su reiteración en el plazo adicional señalado por la Corte hará cesar al funcionario en su cargo, salvo a los de elección popular o nombrados por la Asamblea Legislativa, quienes se hacen acreedores a una multa de quinientos a diez mil colones (Art. 17). Sin perjuicio de las facultades de la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia también puede iniciar también la investigación de enriquecimiento ilícito de un funcionario por denuncia ciudadana (Art. 10).

El Art. 7 tipifica el delito en los siguientes términos:

Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto.

El procedimiento debe ser iniciado por la Corte Suprema de Justicia, cuando encuentra indicios de enriquecimiento ilícito del examen de las declaraciones patrimoniales o de su comprobación hecha por la Sección de Probidad, por medio de una resolución que ordene a una Cámara de lo Civil del domicilio del empleado o funcionario instruir el juicio correspondiente (Art. 9). El trámite es el del juicio civil ordinario (Art. 12) y las sentencias condenatorias son apelables ante la Corte Suprema de Justicia (Art. 14).

La Cámara se debe limitar a decidir sobre el enriquecimiento sin causa y a condenar al culpable a la pena de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante el plazo de diez años (Art. 21); si el tribunal determinare que el procesado ha cometido un delito tipificado por el Código Penal, deberá certificar lo conducente para que otras instancias decidan sobre dicha responsabilidad (Art. 22). A continuación se detallan las facultades legales establecidas en los diferentes cuerpos normativos asociados a la Sección de Probidad:

3.1.1 Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos.

El Artículo 3 de la LEIFEP establece dos momentos en los cuales la Sección lleva a cabo la recepción de la declaración jurada de los sujetos obligados. El primero de ellos es dentro de los sesenta días siguientes a que tomen posesión del cargo los funcionarios y empleados públicos y el segundo de ellos sesenta días posterior a la cesación del cargo. En ambos casos, la declaración se rinde por escrito y debe ser presentada personalmente por el obligado o por medio de apoderado especial.

La declaración comprende una relación y estimación de los bienes y de los créditos a favor o en contra del obligado y de sus cónyuges y de sus hijos. La declaración también debe relacionar los salarios devengados, rentas obtenidas particularmente, acciones y participaciones sociales propias y de sus parientes antes mencionados. La responsabilidad última de recibir las declaraciones recae sobre el Jefe de la Sección de Probidad de conformidad al artículo 114 LOJ.

3.1.2 Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.

La LEIFEP enlista en el artículo 5 todos los funcionarios públicos que se encuentran obligados a presentar la declaración jurada. Sin embargo, en su ordinal 24 establece la atribución para que la Sección pueda solicitar la declaración a aquellos funcionarios que aunque no están enlistados, se encuentran comprendidos en los artículos 1 y 2 de la LEIFEP, los cuales señalan que los sujetos obligados son aquellos que a) participan de manera principal o secundaria en las funciones o actividades públicas de organismos, dependencias o instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado o del municipio y b) las personas que de cualquier manera administren, manejen bienes o fondos del Estado o del municipio o dispongan de ellos.

3.1.3 Reserva, clasificación y resguardo de un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.

El artículo 6 de la LEIFEP establece que las declaraciones a la que hace mención el artículo 3, las cuales son de recepción de la Sección, deberán ser mantenidas en reserva y se clasificarán y guardarán en un archivo especial. En concreto es al Jefe de la Sección de Probidad quien según el artículo 114, ordinal 2 de la Ley Orgánica Judicial tiene que asegurar la reserva, clasificación y resguardo de las declaraciones.

3.1.4 Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.

Dicho examen tiene como base el artículo 9 de la LEIFEP y tiene por objetivo determinar la existencia o no de indicios de enriquecimiento ilícito en las declaraciones de los funcionarios o empleados públicos obligados. Este examen es determinante como práctica, puesto que es a partir de este que la Corte Suprema de Justicia determina si sobre los indicios de enriquecimiento ilícito, procede ordenar a la Cámara de lo Civil de la sección donde corresponda según el domicilio del empleado o funcionario, que inicie juicio por enriquecimiento ilícito contra éste.

Según el artículo 7 LEIFEP, el enriquecimiento ilícito se presume cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de sus sueldos o pagas que haya percibido legamente o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier causa justa. La ley asimismo establece que la determinación del enriquecimiento ilícito del funcionario o empleado público se hará tomando en cuenta: a) sus condiciones personales, b) la cuantía de los bienes objeto de enriquecimiento ilícito con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios y c) la ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación adecuada con el enriquecimiento.

3.1.5 Solicitud de informes para el mantenimiento actualizado de los archivos de control de los sujetos obligados.

El artículo 27 de la LEIFEP señala, que la Sección tiene el deber de mantener de forma actualizada el control de los sujetos obligados a rendir declaración patrimonial. Tal atribución implica solicitar los informes que fueren necesarios a cualquier de las instituciones o personas que los artículos 24 y 25 menciona, entre los cuales se encuentran: autoridades de la República, funcionarios, empleados, agentes, entre otros.

3.1.6 Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.

Es de conformidad al artículo 27 inciso 1 que a la Sección de Probidad le corresponde velar porque el cumplimiento y la aplicación de la ley tengan la debida efectividad. En ese sentido, es pertinente acotar que en la Sección recae velar por el cumplimiento de la ley en todos sus niveles, incluyendo el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, las instituciones que conforman el sistema de rendición de cuentas u otras instituciones de carácter privado que puedan verse asociadas al cumplimiento de la LEIFEP.

3.1.7 Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones.

Además de la LEIFEP, la Sección de Probidad cuenta con instructivos internos que contemplan también prácticas de rendición de cuentas. Tal es el caso del llamado “Instructivo para que las instituciones públicas notifiquen los nombramientos o ceses de funciones de los funcionarios y empleados públicos sujetos a la legislación de probidad”.

En dicho instructivo se establece en su numeral 4.3 que la Sección ha de remitir un informe a los titulares de las instituciones públicas que contendrá el detalle de las notificaciones enviadas por la misma institución, sobre los nombramientos y ceses de funciones de los servidores públicos que se encuentren o encontraban laborando para esta última. Dicho informe contiene tanto el detalle de los funcionarios que laboran en la institución y que han cumplido con la presentación de la declaración patrimonial de conformidad a lo que la LEIFEP establece, así como la calidad de cumplimiento, es decir, si ha proporcionado todos los datos exactos que la ley exige; determinando así la clase de cumplimiento del funcionario o empleado el cual puede ser: cumplimiento total o cumplimiento parcial, este último referente a la omisión de alguno de los elementos requeridos por la ley.

El objetivo final del mencionado informe, consiste en que sean de utilidad para que los titulares de las instituciones públicas analicen y concluyan si han cumplido con lo establecido en el artículo 5 inciso final de la LEIFEP y que, en caso contrario, tomen las medidas inmediatas para corregir el incumplimiento.

3.1.8 Publicidad de la información relacionada al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley.

El numeral 5 del instructivo mencionado en el apartado anterior, hace referencia al tema de la publicidad que en cuestión trata del sometimiento al público del cumplimiento de la LEIFEP por parte de los titulares o de los representantes legales de las instituciones públicas. En ese sentido, dicha publicidad conlleva exponer el cumplimiento de las

disposiciones de ley, la presentación de las declaraciones de patrimonio de los servidores obligados, el plazo de cumplimiento y la exactitud del mismo.

Sin embargo, la publicidad se encuentra sometida al criterio de resguardo de las declaraciones patrimoniales que se indica en el artículo 6 de la LEIFEP (reserva de las declaraciones patrimoniales). Tal publicidad también tiene como objetivo, según el instructivo, demostrar la colaboración de los diversos funcionarios de las instituciones públicas con la Sección de probidad y de servir como indicador de la importancia de la probidad pública que los servidores públicos le asignan.

3.1.9 Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone.

El artículo 114 ordinal 1° de la LOJ en su parte final, indica que es al Jefe de la Sección de Probidad que le corresponde dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia y en definitiva al ápice estratégico, que en este caso se configura en la Corte Plena, de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone a los obligados que no cumplen con lo estipulado o mandado en la ley. En ese sentido, la responsabilidad recae directa y exclusivamente sobre el titular de la Sección, quien a su vez tiene otras obligaciones dadas por la misma LOJ, tal como se verá en lo sucesivo.

3.1.10 Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito.

La Ley Orgánica Judicial (LOJ) establece en su artículo 114, que corresponde al Jefe de la Sección de Probidad informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en los exámenes de las declaraciones aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario o empleado público. Esta práctica se encuentra asociada con el examen de las declaraciones patrimoniales detallada en el artículo 9 de la LEIFEP y se visualiza como el resultado mismo de tal acción.

A continuación, luego de describir cada una de las atribuciones legales de la Sección, se detalla un resumen de estas en la siguiente tabla, según los diferentes cuerpos normativos que se utilizaron para ello:

Tabla 5
Resumen de las atribuciones legales de la Sección de Probidad

Atribución	Base legal
Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos ante la toma de posesión de cargos y cesación de las funciones del cargo.	Artículo 3 LEIFEP y Artículo 114 ordinal 1° LOJ
Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.	Artículo 5, ordinal 24
Reserva, clasificación y resguardo en un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.	Artículo 6 LEIFEP

Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.	Artículo 9 LEIFEP
---	-------------------

Fuente: Elaboración propia en base a la LEIFEP, LOJ e Instructivo interno de Sección de Probidad.

Atribución	Base legal
Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.	Artículo 27 LEIFEP
Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones	Numeral 4.3 del Instructivo para que las instituciones públicas notifiquen los nombramientos o ceses de funciones de los funcionarios y empleados públicos sujetos a la legislación de probidad
Publicidad de la información relacionadas al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley	Numeral 5 Instructivo para que las instituciones públicas notifiquen los nombramientos o ceses de funciones de los funcionarios y empleados públicos sujetos a la legislación de probidad
Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone	Artículo 114 ordinal 1° LOJ
Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieran indicios de enriquecimiento ilícito	Artículo 114 ordinal 3° LOJ

Tabla 5

Resumen de las atribuciones legales de la Sección de Probidad

Fuente: Elaboración propia en base a la LEIFEP, LOJ e Instructivo interno de Sección de Probidad.

3.2 Dimensión estructura organizativa de la Sección de Probidad

3.2.1 Descripción de la relación de la Sección de Probidad con dependencias jerárquicas.

A continuación, se procederá a desarrollar la segunda de las dimensiones de análisis planteadas en la investigación, referente a las relaciones de dependencia jerárquica de la Sección de Probidad y las relaciones críticas que guarda incidencia sobre las prácticas, funciones y procedimientos de la organización en estudio. Según los manuales administrativos vigentes a la fecha y aprobados al primero de abril de 2003 por la Corte Suprema de Justicia se establece que, en la estructura organizativa, la Sección de Probidad tiene dependencia jerárquica directa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, los mencionados manuales administrativos se encuentran desactualizados y en proceso de adecuación, según memorándum número DPI - /2016, suscrito por el Director de Planificación Institucional de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 29 de febrero de 2016, siendo necesario aclarar que actualmente la Sección depende jerárquicamente de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos desde el 7 de septiembre del año 2006, mediante acuerdo de Corte Plena, según certificación suscrita por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 8 de septiembre de 2006.

Figura 5
Organigrama interno de la Sección de Probidad

Fuente: Corte Suprema de Justicia (2016).

Considerando la anterior aclaración, en la figura 5 se presenta la estructura organizativa actual de la Sección de Probidad, la cual se refleja como “Dirección de Probidad”. La dependencia jerárquica de la Sección de Probidad de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos conlleva algunos aspectos a considerar. Dicha Gerencia tiene por función coordinar y supervisar la prestación de servicios legales y de apoyo jurídico – administrativo a los tribunales y dependencias del Órgano Judicial, en procura de una administración de justicia eficiente, que contribuya al exacto cumplimiento de justicia y del derecho en general.

En relación directa a la Corte Plena, esta actúa articulando el trabajo con la Sección mediante una comisión de magistrados designada por la misma Corte para efectos de vigilar las investigaciones llevadas a cabo sobre los funcionarios y empleados públicos, dicha comisión se encuentra detallada en el organigrama general de la Corte Suprema de Justicia. En un principio, dicha comisión se conformó por dos magistrados, sin embargo,

a comienzos del año 2016, la Corte decidió ampliar el número de Magistrados que conforman la comisión, pasando de dos a cinco, con la intención de conocer y agilizar los procesos. (La Prensa Gráfica, 2016).

La comisión de magistrados, tiene el objetivo de dar una atención especial a ciertos programas, proyectos y acciones. La Corte Plena mediante Acuerdo, hace designaciones a magistrados del seno de la misma que se integran en Comisiones Ejecutivas y en las que el Presidente es miembro de las mismas, con el fin de coordinar, dirigir, y supervisar directamente el trabajo que realizan las unidades organizativas permanentes o transitorias identificadas en la estructura organizativa, tal como lo es la Sección de Probidad.

Otro aspecto importante a considerar, es como la Corte Plena toma la decisión sobre un asunto relacionado a la Sección. Siendo un total de 15 magistrados, al menos 8 de ellos deben de estar en consenso para tomar una decisión que pueda tener como consecuencia la aplicación de una de las sanciones que la LEIFEP establece o dar lugar a un juicio de enriquecimiento ilícito, retirar atribuciones, etc. Los magistrados que conforman la Corte Plena provienen de las diferentes Salas que integran la Corte Suprema de Justicia, en este caso son: la Sala de lo Civil, la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo.

La Sección de Probidad, según el instructivo de síntesis y funciones por área y dependencia de la Corte Suprema de Justicia y el diagrama vertical de áreas funcionales de trabajo, se establece que es parte del área jurídica y general de la Corte, la cual tiene por funciones: recibir las declaraciones que la Ley de Enriquecimiento Ilícito de las y los funcionarios y empleados públicos determine, a fin de controlar su patrimonio; así como clasificar, mantener y revisar la información respectiva, dando cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a la obligación que dicha Ley impone para evitar el enriquecimiento ilícito.

Al interior de la Sección de Probidad pueden apreciarse diversos departamentos y secciones. Uno de los departamentos que tiene mayor incidencia en los resultados de las investigaciones, es el de análisis y comprobación, puesto que está integrado por auditores, en su mayoría contadores públicos y administradores de empresas que se encargan de llevar a cabo el análisis de la información patrimonial presentada por los obligados.

En la siguiente figura, se muestra el organigrama general del Órgano Judicial para efectos de ilustrar y ampliar la ubicación de la Sección en relación con otras áreas y dependencias de la Corte. Vale la pena destacar, que, en la parte superior del organigrama, se ubica la Comisión de Magistrados, que viene a desempeñar un papel importante, tal como se detalló anteriormente, la Presidencia y las diferentes Salas en las cuales se distribuyen los 15 magistrados que finalmente conforman la Corte Plena. Las líneas entre cortadas como la que une a las Comisiones de Magistrados con la Corte Plena, hacen referencia a que es un ente de asesoría de la Corte.

figura 6

Organigrama interno del Órgano Judicial

Fuente: Corte Suprema de Justicia (2016).

3.2.2 Relaciones críticas entre la Corte Plena y la Sección de Probidad.

Una de las relaciones más críticas que la Sección de Probidad sostiene con dependencias jerárquicas es con la Corte Plena, que es el ápice estratégico de la Corte Suprema de Justicia. Previo a profundizar en las relaciones críticas, es necesario aclarar que se entiende por ápice estratégico. Para Mintzberg (1984), hasta la más simple de las organizaciones, requiere, por lo menos, de un director con dedicación exclusiva que ocupa lo que se denomina ápice estratégico. Este, es responsable de velar por que la organización cumpla, efectivamente, con su misión y que satisfagan los intereses de las personas que controlan o tienen algún poder sobre la organización.

Según Mintzberg (1984), son tres conjuntos de obligaciones las que el ápice estratégico conlleva: la primera, referente a la supervisión directa, siendo los directivos del ápice quienes la llevan a cabo, ejemplo de ello es la asignación de recursos y personas a determinadas tareas, la emisión de órdenes de trabajo y la autorización de decisiones adoptadas por empleados, resolución de conflictos. En esencia le corresponde velar porque la organización funcione debidamente como una unidad integrada.

Los otros dos conjuntos de obligaciones, hacen alusión a que el ápice estratégico le corresponde la gestión de las condiciones en los límites de la organización. Esto implica llevar un rol de portavoz sobre información de la organización, de enlace con contactos de alto nivel que quieren influir en la organización, negociador y de cabeza visible. El tercero de los conjuntos, es relativo al rol de desarrollo de la estrategia de la organización, buscando formas efectivas de llevar a cabo la misión de la organización.

Es bajo ese conjunto de obligaciones, que se puede definir de acuerdo a las atribuciones de la legislación señala, que el ápice estratégico del Órgano Judicial, recae sobre la Corte Plena. La Corte Plena tiene como funciones deliberar, resolver y emitir acuerdos sobre los asuntos que le confiere la Constitución y la Ley, para juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado en materia Constitucional, Civil, Penal, Mercantil, Laboral, Agraria, Tránsito, Inquilinato, de lo Contencioso Administrativo y de las otras materias que dicta la ley; así como otras atribuciones y facultades para la buena administración del Órgano Judicial, con la asistencia de la Secretaría General para la transcripción y seguimiento de los acuerdos emitidos. según el instructivo de Síntesis de Funciones Generales por Área y Dependencia de fecha de enero de 2013 y emitido por la Dirección de Planificación Institucional de la Corte Suprema de Justicia.

Entre las deliberaciones y asuntos a tratar por la Corte Plena se encuentra lo contemplado en el artículo 240 de la Constitución de la República que prescribe: “La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo”.

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de adoptar providencias como ordenar el inicio del respectivo “juicio de enriquecimiento sin justa causa” como consecuencia de los resultados de obtenidos al indagar sobre la veracidad de los datos contenidos en la declaración. Es necesario mencionar que los juicios a los cuales se hace referencia únicamente pueden ser incoados dentro de los diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento y es en dicho juicio donde se da la determinación del enriquecimiento ilícito.

Otro de los aspectos críticos que se enmarcan en la relación de la Corte Plena y la Sección de Probidad es la imposición de sanciones, a partir de los informes periódicos de cumplimiento de la presentación de las declaraciones de patrimonio. En tal sentido, según el artículo 17 y 18 LEIFEP contemplan que ante la omisión de un funcionario público de hacer la declaración en el término indicado en el artículo 3 LEIFEP (dentro de los sesenta días posterior a la toma del cargo o dentro de los sesenta días posterior a la cesación del cargo) se impondrán multas de cien a cinco mil colones y fijará un nuevo plazo para para que se lleve a cabo por parte del omiso la declaración. Además de la sanción mediante multas, la LEIFEP establece que se cesará del cargo al funcionario público que, dentro del nuevo plazo emitido por la Corte, no declare en forma legal el estado de su patrimonio.

Sin embargo, la excepción a estas sanciones se encuentra en el mismo artículo 18 LEIFEP inciso 2, ya que, en relación a los funcionarios de elección popular y los elegidos por votación nominal y pública de la Asamblea Legislativa, en los casos anteriores de cese del cargo, únicamente incurrirán en multas de quinientos a diez mil colones. Otra de las sanciones corresponde a las declaraciones falsas con beneficio para los sujetos obligados, la sanción en ese caso corresponde nuevamente a multa que van desde los mil colones hasta cinco mil colones y la cesación del cargo. La excepción a sujetos obligados se repite al igual que en el apartado anterior.

Las sanciones en este caso son determinantes a la luz del análisis de las prácticas de rendición de cuentas de la Sección de Probidad, puesto que como se manifestó en el capítulo II, las sanciones o *enforcement* tienen un sentido de búsqueda de efectividad de las normas, siendo necesario que además de que existan mecanismos de control, también existan mecanismos de sanción. La operatividad de la rendición de cuentas exige el ejercicio del *enforcement* de manera que se pueda contar con una estructura de incentivos compatibles con el mantenimiento de la norma. El disuasivo, parte de la probabilidad de que se detecten violaciones a la norma como de la probabilidad de que se castigue de manera adecuada ante la violación. Es la Corte Plena quien decide la imposición de sanciones a partir de la información que la Sección de Probidad presente.

Un último aspecto crítico a destacar de la relación entre la Sección de Probidad con la Corte Plena, es que esta última tiene la facultad de tomar acuerdos que inciden directamente sobre las prácticas de rendición de cuentas que la Sección puede llevar a cabo. En el año 2005 la Corte Suprema de Justicia emitió el acuerdo de fecha 9 de junio de ese año, en el cual se decidió que las solicitudes de información que afectaren el secreto bancario se acordarían por Corte Plena y comunicarían por la Presidencia de la misma, suprimiendo así facultades a la Sección para solicitar informes a entidades de toda índole, entre ellas las cuentas de los depositantes en las instituciones bancarias, con lo cual se mermó la capacidad del ente de verificar la veracidad de las declaraciones.

No fue hasta el año 2014 en que la Corte Plena mediante acuerdo número 1-P de fecha 9 de enero de 2014 que modificó el contenido del acuerdo antes relacionado, en los siguientes términos:

(...) Conforme a las potestades constitucionales del artículo doscientos cuarenta inciso tercero y lo dispuesto en el artículo veintisiete de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, facultar al Jefe de la Sección de Probidad para requerir cualquier información que sea necesaria a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en la ley de la materia, a Bancos, Instituciones Financieras, institución pública o privada, personas naturales y jurídicas; debiendo rendir informe inmediato al Pleno de todo lo anterior, y en caso de incumplimiento total o parcial o cualquier otra situación que se presente, sea el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el que tome las medidas legales pertinentes. La Corte Suprema de Justicia o su Presidente, informarán a los Bancos y demás Instituciones el contenido del presente acuerdo (...)

Como se deja entrever en esta relación crítica, la Sección de Probidad es una entidad que, al formar parte de la organización del Órgano Judicial, es dependiente de esta última. Esta relación se analizará con mayor profundidad una vez se estudien aquellos casos que servirán como ejemplificación de las prácticas de rendición de cuentas que la Sección de Probidad desarrolla.

3.3 Las prácticas de la Sección de Probidad.

Como se mencionó previamente, el sistema de rendición de cuentas es un sistema de prácticas institucionales, en la cual, ninguna de las organizaciones que conforman el sistema nacional, ejerce por si sola la rendición de cuentas. Sin embargo, todas las organizaciones poseen atribuciones para llevar a cabo la rendición de cuentas, entre ellas la Sección de Probidad.

Para Artiga (2015) al analizar las características que derivan de la rendición de cuentas, propone que las “prácticas se enlazan de tal manera que constituyen un proceso”, dicho proceso se encuentra asociado en la rendición de cuentas a un “marco jurídico” y “diversas reglas y procedimientos” (p.313). En ese sentido, que las atribuciones descritas a lo largo del capítulo III, vienen a constituirse precisamente dentro de ese marco jurídico y procedimientos que son características de la rendición de cuentas.

Cada una de las prácticas que la Sección lleva a cabo como organización paralela al resto, forman parte de las prácticas y el proceso general que el sistema lleva a cabo en conjunto para la concreción de la rendición de cuentas. A criterio del investigador, debe comprenderse como prácticas de la Sección de Probidad, ese conjunto de funciones y procedimientos normados y no normados que la organización lleva a cabo y que se encuentran orientados al cumplimiento del objetivo general de la rendición de cuentas en el sistema, pero también, se encuentran condicionadas a la estructura organizativa, en este caso del Órgano Judicial y su ápice estratégico.

3.4 Reconstrucción de casos de Juicios de Enriquecimiento Ilícito ordenados por la Corte Suprema de Justicia a partir de indicios de enriquecimiento ilícito identificados por la Sección de Probidad.

El objetivo general de la investigación, busca describir las prácticas de la Sección de Probidad en ejercicio de su facultad controladora en el sistema de rendición de cuentas. En ese sentido, a continuación, se reconstruirán tres casos recientes que la Sección ha desarrollado y que han tenido como resultado la orden emitida desde la Corte Suprema de Justicia de llevar a cabo Juicios de Enriquecimiento Ilícito, esto con la intención de ilustrar las atribuciones legales de la Sección que sustentan las prácticas y dan paso a los procedimientos y funciones de la organización.

Los casos se plantean mediante el orden cronológico de las prácticas; en otras palabras, se sistematizan de acuerdo a los procesos que la Sección desarrolló, basados en la legislación o por orden del ápice estratégico como se podrá apreciar en algunos de los casos. Al final de cada caso reconstruido, se exponen los resultados del caso y un esquema del proceso desarrollado.

Asimismo, los casos emblemáticos a considerar son tres. El primero de ellos respecto al expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena en el periodo en funciones de 2009 - 2012. El segundo, respecto al expresidente de la República, Elías Antonio Saca en el periodo comprendido entre 2004 – 2009. Por último, se retomará el caso del expresidente de la República, Francisco Flores Pérez, en el periodo comprendido entre 1999 - 2004.

Los casos se reconstruirán a partir de informes periodísticos, acuerdos de la Corte Suprema de Justicia e informes sobre en análisis de las declaraciones juradas de patrimonio emitidas por la Sección de Probidad en el contexto de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Respecto a los informes, estos son de versión pública, los cuales la Sección ha puesto a disposición para su divulgación de forma digital. Dichos informes contienen los antecedentes legales que fundamentan su realización, el patrimonio declarado por el obligado, incluyendo el balance patrimonial (activos y pasivos), información complementaria presentada por el obligado ante observaciones realizadas por la Sección, el análisis de la información declarada y el análisis de verificación o comprobación de la información realizada por la Sección y un resumen de las irregularidades declaradas.

3.4.1 Caso número 1: Mauricio Funes Cartagena.

Procedimientos y funciones realizadas por la Sección de Probidad en el contexto de sus atribuciones legales:

1. Recepción de la declaración jurada del patrimonio ante la posesión del cargo de Presidente de la República al 1 de junio de 2009 bajo el número 72993.
2. Resguardo, clasificación y reserva de la declaración número 72993.
3. De la revisión y análisis de la declaración 72993 la Sección el día 11 de agosto de 2009 emitió el cumplimiento total de la declaración.
4. Recepción de la declaración jurada del patrimonio ante el cese del cargo de Presidente de la República al 31 de mayo de 2014 bajo el número 204750714.
5. Resguardo, clasificación y reserva de la declaración número 204750714.
6. De la revisión y análisis de la declaración 72993 la Sección el día 12 de agosto de 2014 emitió observaciones sobre la declaración.
7. En fecha 22 de agosto de 2014, el obligado presentó información complementaria ante la Sección. La Sección emitió el cumplimiento total de la declaración.
8. La Sección llevó a cabo la verificación de la información vertida en las declaraciones juradas del estado del patrimonio presentadas por el obligado.
9. La Sección llevó a cabo la comprobación de la veracidad del contenido en los rubros siguientes: dinero en efectivo, bancos y otros, vehículos automotores, bienes inmuebles, cuentas por cobrar, otros activos, deudas e ingresos.
10. Tomando en cuenta la anterior diligencia, se solicitó información en fecha 9 de octubre de 2014 a instituciones tales como: entidades bancarias, migración y extranjería, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Hacienda, Registro Públicos de Automotores y otras instituciones del sistema financiero.

11. La Sección realizó solicitudes extras de información para ampliación de la información presentada por varias de las instituciones antes detalladas. Esto entre noviembre de 2015 y enero de 2016.
12. Se realizó el análisis de la información recibida identificándose la existencia de irregularidades que reflejan una cantidad de dinero de la cual no se encontró justificación por parte del obligado, por lo que se concluyó la existencia de suficientes indicios por parte de la Sección que presumen enriquecimiento ilícito (El Faro, 2016).
13. Se emitió informe a la Corte Suprema de Justicia de las conclusiones que el análisis de la información arrojó para los efectos legales pertinentes el día 1 de febrero de 2016.

Posterior a todos procedimientos y funciones realizadas por la Sección en el marco de las atribuciones que la LEIFEP y LOJ sustentan, la Corte Suprema de Justicia determinó que se reflejó un incremento no justificado en el patrimonio del expresidente Mauricio Funes Cartagena; en consecuencia, se estableció que existen indicios suficientes para presumir enriquecimiento ilícito, derivados del informe de la Sección de Probidad.

Según acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de febrero de 2016 se ordenó juicio por enriquecimiento ilícito (EL Faro, 2016). Es de hacer mención, que el proceso que dio lugar a el informe con indicios para presumir enriquecimiento ilícito por parte de la Sección, se presentó ante la Corte Plena; un año con nueve meses posterior al cese del cargo del ex Presidente Mauricio Funes Cartagena.

3.4.2 Caso número 2: Elías Antonio Saca.

Procedimientos y funciones realizadas por la Sección de Probidad en el contexto de sus atribuciones legales:

1. Recepción de declaración jurada del patrimonio ante la posesión del cargo de presidente de la República el 1 de junio de dos mil cuatro, bajo el número 51210.
2. Resguardo, clasificación y reserva de la declaración número 51210.
3. De la revisión y análisis de la declaración 51210, la Sección el día 11 de agosto de 2004 emitió observaciones.
4. El día 31 de agosto de 2004, el obligado presentó información complementaria, tomando nota de los ingresos proyectados.
5. Recepción de la declaración jurada del patrimonio ante el cese del cargo de Presidente de la República al 31 de mayo de 2009, bajo el número 69185.
6. Resguardo, clasificación y reserva de la declaración número 69185.

7. El día veintiséis de junio de 2009, el obligado presentó información complementaria a la declaración de cese de funciones, con la cual evacuó las observaciones realizadas.
8. De la revisión y análisis de la declaración 69185 la Sección al día 12 de agosto de 2014 emitió observaciones sobre la declaración en el sentido de identificarse un incremento sustancial en sus inversiones en acciones y efectivo que no se relaciona con el superávit anual de ingresos sobre egresos.
9. La Sección llevó a cabo la verificación de la información vertida en las declaraciones juradas del estado del patrimonio presentadas por el obligado.
10. La Sección llevó a cabo la comprobación de la veracidad del contenido en los rubros siguientes: dinero en efectivo, bancos y otros, vehículos automotores, bienes inmuebles, cuentas por cobrar, deudas e ingresos.
11. Tomando en cuenta la anterior diligencia, se solicitó información en fecha 7 y 13 de octubre de 2015 a instituciones tales como: entidades bancarias, migración y extranjería, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Hacienda, Registro Públicos de Automotores, instituciones del sistema financiero y a sociedades anónimas de capital variable.
12. La Sección realizó solicitudes extras de información para ampliación de la información presentada por varias de las instituciones antes detalladas. Esto entre octubre de 2015 y enero de 2016.
13. Se realizó el análisis de la información recibida identificándose la existencia de irregularidades, por lo que se concluyó la existencia de suficientes indicios por parte de la Sección que presumen enriquecimiento ilícito (EL Faro, 2016).
14. Se emitió informe a la Corte Suprema de Justicia de las conclusiones que el análisis de la información arrojó para los efectos legales pertinentes el día 6 de febrero de 2016.

En este caso, la Corte Suprema de Justicia retomando el informe que presume indicios de enriquecimiento ilícito presentado por la Sección, ordenó juicio de enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la República Antonio Saca (El Faro, 2016) según acuerdo de fecha 23 de febrero 2016.

Dicho acuerdo contempla que del informe en cuestión, se determinó que existe una cuantiosa cantidad de dinero respecto de la cual, no existe justificación, de manera que los depósitos en cuentas bancarias se advirtieron desproporcionados en relación con sus ingresos, así como la existencia de cantidades sustanciales de activos en su haber; transferencias entre cuentas personales y cuentas de las sociedades de las cuales el obligado es accionista, con dinero cuya procedencia carece de justificación, cuentas por cobrar a sociedades que presentan incoherencia entre los balances generales y reportes declarados en cuentas por pagar de estas.

El informe proporcionado por la Sección de Probidad a la Corte Suprema de Justicia, se presentó en fecha 5 de febrero de 2016, esto es, cinco años con nueve meses posteriores a la finalización en el cargo del ex Presidente Elías Antonio Saca.

3.4.3 Caso número 3: Francisco Flores Pérez.

Procedimientos y funciones realizadas por la Sección de Probidad en el contexto de sus atribuciones legales:

1. Recepción de la declaración jurada del patrimonio ante la posesión del cargo de Presidente de la República al 1 de junio de 1999, bajo el número 54 en fecha 1 de junio de 1999.
2. Resguardo, clasificación y reserva de la declaración número 54.
3. Recepción de la declaración jurada del patrimonio ante el cese del cargo de Presidente de la República el 31 de mayo de 2004 bajo el número 51291 en fecha 30 de julio de 2004.
4. La Sección, producto de la revisión de los análisis de las declaraciones presentadas de posesión y cese de funciones, realizó observaciones en el sentido de proporcionar información faltante como: copia de contrato de una permuta de un bien inmueble y la fecha de apertura de un crédito personal.
5. El día 14 de septiembre de 2004, se recibió respuesta para evacuar las observaciones antes citadas.
6. En mayo de 2005, la Sección de Probidad solicitó a instituciones bancarias (Banco Agrícola y Banco Salvadoreño) información respecto a las cuentas del ex Presidente Flores. Los bancos objetaron dicha solicitud remitiendo una carta al Presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de la Sección de Probidad para pedirles informes (El Faro, 2016); (FUSADES, 2006). Posteriormente, la Corte Plena emitió el acuerdo de fecha 9 de junio de 2005, en el cual se decidió que las solicitudes de información que afectaren el secreto bancario se acordarían por Corte Plena y comunicarían por la Presidencia de la misma, suprimiendo así facultades a la Sección para solicitar informes a entidades de toda índole, entre ellas las cuentas de los depositantes en las instituciones bancarias, con lo cual se mermó la capacidad del ente de verificar la veracidad de las declaraciones que le presentan.
7. El 8 de octubre de 2015, el Jefe de la Sección informó a la Corte Plena que los exámenes de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes se encontraban en trámite. Según Memorándum de fecha 9 de octubre de 2015, suscrito por el Jefe de la Sección de Probidad, a dicha fecha aún no se disponía del informe final de las declaraciones patrimoniales del ex Presidente Flores.
8. La Sección llevó a cabo la verificación de la información vertida en las declaraciones juradas del estado del patrimonio presentadas por el obligado.
9. La Sección llevó a cabo la comprobación de la veracidad del contenido en los rubros siguientes: dinero en efectivo, bancos y otros, vehículos automotores, bienes inmuebles, deudas e ingresos.

10. Tomando en cuenta la anterior diligencia, se solicitó información a instituciones tales como: entidades bancarias, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Hacienda y Registro Públicos de Automotores. Con tales diligencias se detectaron una serie de inconsistencias, cruzando la información entre las declaraciones patrimoniales y la información de las instituciones antes detalladas. Entre las inconsistencias se encuentran: saldos de cuentas bancarias, bienes inmuebles no incluidos en las declaraciones patrimoniales, ingresos declarados al Ministerio de Hacienda que no guardan relación con los depósitos en cuentas bancarias, entre otros.
11. En fecha 10 de febrero de 2016, la Sección emitió informe a la Corte Suprema de Justicia detallando que no logró comprobar la veracidad de la información patrimonial contenidas en las declaraciones y en consecuencia considerando que existen indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del expresidente Flores (El Faro, 2015)

En el caso particular de Flores, el informe que la Sección rindió a la Corte Suprema de Justicia, se presentó según consta en el informe de auditoría el día 10 de febrero de 2016, fecha posterior a la muerte del expresidente, quien fallecería el día 30 de enero de 2016.

En comparación con los otros casos detallados, la Corte Suprema de Justicia desarrolló un papel determinante en cuanto a las diligencias y por ende en las prácticas que la Sección desarrolló, puesto que como se desprende del detalle de las diligencias, la Corte Plena acordó en el año 2005 que las solicitudes de información que afectaren el secreto bancario se acordarían por Corte Plena y comunicarían por la Presidencia de la misma.

Es de esa forma que se suprimieron facultades a la Sección para solicitar informes a entidades de toda índole, incluyendo las del sistema financiero lo que impidió llevar a cabo el proceso normal de verificar la información de las declaraciones patrimoniales junto con la información proveniente de otras instituciones, como es el caso de bancos, cajas de créditos, etc.

Es hasta en el año 2016, que la Sección presenta el informe, esto es, más de diez años posterior al cese de las funciones del expresidente. A partir de las circunstancias naturales de muerte de Flores, la posibilidad de proceder a un juicio de enriquecimiento ilícito se ve extinguida. A continuación, en la siguiente figura se detalla un esquema del proceso que la Sección de Probidad lleva a cabo sobre los casos, descrito por tres etapas distintas, cada una con diferentes diligencias o prácticas de rendición de cuentas que la Sección lleva a cabo las cuales se describen posteriormente.

3.4.4 Análisis de los procedimientos y funciones llevadas a cabo por la Sección de Probidad en la reconstrucción de los casos.

A continuación, se expone un análisis que el investigador realiza sobre los procedimientos y las funciones que la Sección llevo a cabo en cada uno de los casos reconstruidos. Como antes de dejo entrever, el conjunto de atribuciones legales, funciones y procedimientos que la Sección realiza, vienen a conformar las prácticas de dicha organización, orientadas a cumplir con las obligaciones dentro del proceso de rendición de cuentas que le corresponde dentro del sistema.

En primer lugar, si bien los casos varían de antigüedad, los informes presentados por la Sección a la Corte Suprema de Justicia, se dieron en el año 2016. Esto implica, que los informes se presentaron en un periodo muy lejano al del cese del cargo de dos expresidentes, que son los informes respecto al patrimonio de Francisco Flores Pérez y el de Elías Antonio Saca, siendo para el primero más de diez años posteriores y para el segundo, más de cinco años.

Es notorio, que para los casos del expresidente Funes y el expresidente Saca, ambos informes se presentan a la Corte en el primer trimestre del año 2016. Para el caso del ex Presidente Flores, la presentación del informe no causa los efectos legales esperados, debido al fallecimiento de este último. En tal sentido, los efectos o consecuencias del retiro de una de las atribuciones de la Sección, como la de solicitar información al sistema financiero, denota consecuencias graves para la agilidad de la comprobación de veracidad de la información y la generación de los informes que permitan conocer a la Corte Plena los casos y que este como ápice estratégico del Órgano Judicial determine el procedimiento a seguir enmarcado en la LEIFEP, con el fin de dar cumplimiento al objetivo de realizar un correcto ejercicio de rendición de cuentas.

En segundo lugar, los casos, parecen llevar proceso uniforme referente al tratamiento de la información, iniciando con la recepción de las declaraciones patrimoniales, pasando por el resguardo y reserva de la información, la solicitud de ampliación de información, etc. La única diferencia en los procesos, obedeció a la intervención de la Corte Plena para dejar sin la atribución a la Sección de poder solicitar información a las instituciones del sistema financiero, en el desarrollo de la comprobación de veracidad de la información del expresidente Francisco Flores.

A partir de lo anterior, a juicio del investigador, es importante destacar que las prácticas de la Sección en los casos reconstruidos, si bien parten de un ideal limitado por la ley, en la realidad pueden ser sometidas modificaciones provenientes desde el ápice estratégico. En ese caso, ante una disminución de la capacidad de *answerability* de la Sección y por ende de afectación posible a la dimensión del *enforcement*, dado que se limita la posibilidad de realizar un castigo o sanción a un funcionario.

Es pertinente también comprender que, de la reconstrucción de los casos, en específico el del expresidente Flores, se observa una afectación general del sistema de rendición de cuentas que puede obstruir la eficacia en el desarrollo del objetivo de frenar el abuso de poder y limitar los intereses particulares que puedan pasar sobre los del colectivo, la impunidad y el control sobre las decisiones de los funcionarios públicos y gobernantes. En ese sentido, la anulación de alguna de las dimensiones básicas de la rendición cuentas, conlleva la anulación de lo que se comprende por el ejercicio de rendición de cuentas.

En la figura que precede, se identifica cual es el proceso que la Sección de Probidad desarrolla en materia de investigación y análisis de los casos:

Figura 7

Etapas del proceso de análisis e investigación de la Sección de Probidad

Fuente: Elaboración propia en base a testimonio de Jefe de la Sección de Probidad.

La configuración de las etapas presentadas, corresponde a la descripción realizada por el Jefe de la Sección de Probidad Carlos Pineda Melara en audiencia llevada a cabo el día 21 de octubre de 2015 ante la comisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (Instituto de Acceso a la Información Pública, 2016). A partir de dicha descripción, queda establecido cual es el proceso oficial e ideal que se sigue en cada uno de los casos que la Sección retoma para su investigación.

La etapa de análisis preliminar, contempla la recepción de la declaración patrimonial y la revisión del cumplimiento de los requisitos que la LEIFEP establece. Si los requisitos son cumplidos por parte del funcionario o empleado público obligado, la Sección emite una “hoja de cumplimiento total”, tal como quedo visible en la diligencia número 7 referente al caso del ex Presidente Funes Cartagena.

Es necesario aclarar, que la emisión del cumplimiento total por parte de la Sección, no es un indicativo de que no existen indicios de enriquecimiento ilícito en la información patrimonial presentada por el obligado, únicamente es un indicativo de que los mínimos legales establecidos han sido cumplidos, tales como la presentación de información que soporte la declaración patrimonial mediante anexos.

La emisión del cumplimiento total, es por lo tanto una garantía de que se cumplieron con los requisitos formales consignados por los formularios que los funcionarios deben rendir a la Sección, pero no debe comprenderse como un “finiquito”, ya que el análisis de toda la información declarada, inicia posteriormente, con un vaciado de los datos en el sistema informático. Es solo a partir del análisis de dicha información, sustentada en los anexos y formularios a partir de la etapa de comprobación y analizada en la etapa de examen

final, que puede establecerse si un funcionario o empleado público no presenta indicios de enriquecimiento ilícito.

En cuanto a la etapa posterior, que recibe el nombre de “etapa de comprobación”, es en esta donde los analistas de la Sección realizan cruces entre la información declarada por los sujetos obligados versus la información recabada por la Sección con diversas fuentes como puede ser instituciones pertenecientes al sistema financiero como bancos o cajas de crédito, el Ministerio de Hacienda, el Centro Nacional de Registros, etc.

En ese sentido, en esta etapa se desarrolla lo detallado en los pasos 9 al 12 de los casos de los expresidentes Funes y Saca y pasos 8, 9 y 10 del caso relativo al expresidente Flores. Es necesario traer a colación, que la etapa de comprobación inicia por orden de la Corte Plena o denuncias realizadas directamente a la Sección de Probidad. Los cruces de información, hacen referencia a balances, estados financieros, pasivos, activos, etc.

Por último, se tiene la etapa final de examen y presentación de informe a la Corte Plena. Tal informe contiene aquellos cruces realizados de información en la etapa anterior por los analistas de la Sección y el detalle de incongruencias encontrados, si así los hubiera que pueden considerarse como indicios de enriquecimiento ilícito, como se detalla en los pasos 11, 13 y 14 de cada uno de los casos reconstruidos, respectivamente. Tal informe rendido a la Corte Plena es la base para poder determinar por parte de esta última si procede la orden de iniciar juicio de enriquecimiento ilícito contra el empleado o funcionario público obligado, la imposición de sanciones como multas o destitución del cargo o acciones que la LEIFEP ya determina, según sea el caso.

3.5 Identificación y planteamiento de propuestas que posibilite una mayor eficacia del ejercicio de la facultad contralora de la Sección de Probidad en el sistema de rendición de cuentas nacional.

Luego de describir cada una de las atribuciones legales de la Sección de Probidad de conformidad a la legislación, describir las relaciones críticas entre la Sección y el ápice estratégico del Órgano Judicial y de reconstruir diferentes casos en los cuales se reflejan las funciones y los procedimientos, que, junto a las atribuciones, vienen a configurar las prácticas de la Sección, a continuación, se exponen una serie de propuestas identificadas por informantes clave que vienen a complementar el objetivo “c” de la investigación, de identificar y plantear propuestas que posibiliten una mayor eficacia del ejercicio de la facultad contralora de la Sección de Probidad en el sistema de rendición de cuentas.

Las propuestas identificadas por los informantes, parten desde su experiencia desempeñando roles dentro de instituciones del sistema de rendición de cuentas en el país. A su vez, el planteamiento de las propuestas, será realizado en combinación con lo identificado por el investigador en la teoría sobre rendición de cuentas, brindado de esa forma un aporte directo a la investigación.

3.5.1 Identificación de propuestas desde la perspectiva de informantes clave.

Dentro de las propuestas, se tendrán en cuenta también, las que ha emitido el Jefe de la Sección de Probidad. Sin embargo, estas recomendaciones se retoman a partir de dos insumos: entrevistas de carácter periodístico y mediante el audio de la audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de fecha 21 de octubre de 2015. La razón de ello es que aún y cuando se realizaron esfuerzos para llegar a obtener audiencia ante los funcionarios de la Sección de Probidad, en específico con el Jefe de la Sección y Sub – Jefe, esta nunca fue otorgada alegando temas de agenda.

El primero de ellos es el “informante clave A”, quien se desempeña como funcionario de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de República. Por motivos de solicitud de dicho informante, su identidad se mantendrá reservada en la presente investigación. El segundo de los informantes, es el Licenciado Luis Cruz, asesor técnico de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, institución perteneciente y dependiente del Órgano Ejecutivo. El tercero de los informantes, es el Licenciado César González, Coordinador de la Unidad Jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública.

En el caso del Jefe de la Sección de Probidad, este es el Licenciado Carlos Pineda, el cual como ya se aclaró previamente, no es informante clave, pero su testimonio dado ante informes periodísticos e instancias administrativas, son fuentes para retomar sus consideraciones e incluirlas en los siguientes apartados.

A continuación, se desarrollan particularmente las propuestas de los informantes:

3.5.1.1 Fortalecer la independencia de la Sección de Probidad.

En general, se considera que la Sección de Probidad debe de gozar de mayor independencia respecto de la Corte Plena. En la actualidad la Sección se encuentra sujeta organizacionalmente a esta última y es tal dependencia jerárquica la que permite que magistrados intervengan de manera directa en las investigaciones que se llevan a cabo desde la Sección lo que puede dar lugar a que las investigaciones; finalmente sean viciadas o que dependan exclusivamente de las órdenes de los magistrados que componen la Corte Plena.

La independencia puede promoverse mediante diversos mecanismos. Uno de ellos es dotar de un rango constitucional a la Sección, convirtiéndola en una Dirección u órgano de controlaría, con su propio presupuesto, ley y reglamento. Elevar de rango a la Sección supondría dotarla entonces de suficiente autonomía, lo que requeriría de una reforma a la Constitución de la República desde la Asamblea Legislativa y que finalmente termine extrayendo a la Sección como una unidad de la Corte Suprema de Justicia.

Otro mecanismo para promover la independencia, pasa por establecer reglas claras en los procesos de selección y desvinculación del Jefe de la Sección de Probidad, debiendo buscarse mecanismos que garanticen que el titular de la Sección mantenga estabilidad e independencia ante la Corte Plena, durante el ejercicio de sus funciones y en relación a las investigaciones que decida emprender en la identificación de indicios de enriquecimiento ilícito.

3.5.1.2 Mejora en la metodología de desarrollo de los exámenes realizados por la Sección de Probidad.

Un consenso general de los informantes clave, es que no existe a la fecha una metodología clara de cómo y cuándo se realizan los exámenes a las declaraciones patrimoniales de los empleados o funcionarios públicos. En ese sentido, es necesario que se establezcan estándares y técnicas de auditoría con el fin de que basados en estos, se desarrolle el examen. Parte de esos estándares deben de contenerse en documentos como manuales o instructivos internos de la Sección. De igual forma, es necesario establecer cuando debe la Sección proceder a realizar un examen a la declaración patrimonial de un funcionario público o su familia, los motivos que sustentan iniciar con este, su profundidad, entre otros, con el fin de evitar posibles actos arbitrarios.

3.5.1.3 Dejar sin reserva de las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios o empleados públicos.

La Constitución de la República en su Artículo 240 establece que las declaraciones patrimoniales se mantendrán en reserva. Sin embargo, es importante hacer públicas las declaraciones, resguardando los datos confidenciales de los funcionarios o empleados públicos en atención a lo establecido por el Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) en su Resolución definitiva NUE 69 – A- 2015 (Vega Cruz contra la Corte Suprema de Justicia). Dicha resolución sostiene que la Constitución busca proteger la información confidencial, asociada a los derechos de intimidad, personal, familiar, del honor entre otros, pero no busca proteger la información reservada, que es aquella que aparece taxativamente en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la cual no quedó establecida la información relativa al patrimonio de funcionarios o empleados públicos.

Sin embargo, levantar la reserva de las declaraciones patrimoniales requiere más que retomar la resolución del IAIP. En ese sentido también se sugiere realizar una reforma constitucional al Artículo 240 que permita dejar debidamente establecido que las declaraciones patrimoniales son de carácter público. Agregado a esto, es necesario configurar el formato de las declaraciones patrimoniales, de manera que queden establecidas para el funcionario o empleado público, qué partes de la información a presentar son de carácter confidenciales y cuáles de carácter público.

3.5.1.4 Otorgar facultad a la Sección de Probidad para solicitar declaración patrimonial a funcionarios y empleados públicos durante el transcurso del desempeño de su cargo.

Actualmente la declaración patrimonial se presenta al inicio de las funciones y al cese de estas, por parte de los empleados o funcionarios públicos. Sin embargo, se hace necesario que la Sección pueda solicitar la declaración patrimonial en un periodo intermedio del ejercicio de las funciones. Esto obedece a que existen funcionarios que ostentan cargos durante décadas en la administración pública, los cuales presentan su declaración final

hasta años después de haber asumido el cargo, lo cual deja lugar a que, durante largos periodos, la Sección no pueda localizar o identificar posibles indicios de enriquecimiento. Esto supone la reforma de LEIFEP para dar paso a que la Sección tenga la facultad de solicitar la declaración patrimonial durante periodos intermedios al asumir o al cesamiento del cargo. Para efectos de no utilizar dicha facultad sin fundamento alguno o de manera arbitraria, es pertinente que la solicitud se realice por resolución razonada.

3.5.1.5 Compartir informes sobre indicios de enriquecimiento ilícito de oficio a instituciones del sistema de rendición de cuentas.

Además del informe que la Sección está obligada a rendir a la Corte Pleno ante los indicios de enriquecimiento ilícito, es necesario establecer mecanismos que permitan que la Sección comparta de oficio el informe con otras instituciones que comprenden el sistema de rendición de cuentas. En ese sentido, el informe principalmente debe ser compartido con la Fiscalía General de República, ya que es esta la que tiene la potestad de dirigir la investigación y persecución penal ante delitos cometidos asociados al enriquecimiento ilícito. Otras instituciones a considerar son la Corte de Cuentas de la República debido a que es a esta que le corresponde vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos. Para dar cabida a tal recomendación es necesario establecerlo mediante reforma a la LEIFEP o generar las respectivas disposiciones legales en otros cuerpos normativos.

3.5.1.6 Mejorar los mecanismos de publicidad de informes de cumplimiento de los titulares o representantes legales de las instituciones de las obligaciones dispuestas de por la LEIFEP.

La mejora pasa por diversos aspectos. El primero de ellos trata de exponer a la luz pública de forma más práctica y directa la información respecto al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las disposiciones que la LEIFEP establece. Un mecanismo puede ser el desarrollo de *rankings* de cumplimiento, que enlisten a todas las instituciones para efectos de dar a conocer qué titulares mantienen un cumplimiento óptimo y cuales reflejan cumplimientos con porcentajes bajos. El *ranking* puede ser expuesto en la web o sitio electrónico de la Sección de Probidad, lo cual daría acceso fácil y rápido a cualquier interesado y a la ciudadanía en general. La información debería de actualizarse periódicamente.

Otro mecanismo que puede permitir conocer directamente el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los titulares de las instituciones, es dotar a la Sección de un oficial de acceso a la información pública o Unidad de Información y Respuesta (OIR) que pueda ventilar las demandas de información que exista respecto a las investigaciones, informes, estadísticas, etc. que la Sección resguarda.

3.5.1.7 Determinar los funcionarios o empleados públicos sujetos de presentar declaración patrimonial en base a concepto de sujetos obligados y no en base a lista taxativa.

Actualmente la Sección de Probidad se basa en una lista taxativa de quienes son los empleados o funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial. Sin embargo, es importante actualizar dicha lista donde por ejemplo no son considerados los Jueces de la Corte Suprema de Justicia. En virtud de ello, se propone sustituir la lista por una definición de quienes son los funcionarios o empleados públicos obligados. En ese sentido, la definición debería abarcar a los funcionarios que poseen potestad decisoria y los que manejan fondos públicos.

3.5.1.8 Ampliación de la información y establecimiento de términos para la entrega de informes por parte de los titulares de las instituciones sobre el cumplimiento.

Es necesario establecer términos bajo los cuales los informes deben de ser remitidos a la Sección de Probidad por parte de los funcionarios o representantes legales de las instituciones detallando la posesión o cesación del cargo de uno de sus colaboradores. Esto con el objetivo final de delimitar el tiempo de actuación de los obligados. Al mismo tiempo, deben establecerse sanciones ante el incumplimiento que sirvan como disuasivo. Dichas sanciones deben de considerarse tanto a nivel administrativo como a nivel penal.

Otro aspecto relacionado a la mejora del mecanismo de solicitud de informes, es que este debe ampliar la información solicitada, no únicamente limitarse a actualizar la información de la posesión o cesación, sino más bien, profundizar en actualizar la información de los patrimonios de los obligados, para ello la Sección debe contar con dicha facultad ampliada en la LEIFEP.

3.5.1.9 Establecer mecanismos que lleven a la aplicación de sanciones penales ante el incumplimiento de las disposiciones de LEIFEP por parte de los obligados.

Ante el incumplimiento de las disposiciones que la LEIFEP enmarca para los funcionarios y empleados públicos, titulares o representantes legales de las instituciones, es necesario establecer sanciones penales que sirvan como disuasivo para el efectivo cumplimiento de las obligaciones. Para ello, la Sección debe tener la atribución de notificar a la Fiscalía General de la República, ante la omisión de cualquiera de las regulaciones que la LEIFEP establece para los obligados, a fin de que proceda a investigar y tome las medidas legales necesarias que lleven a una sanción de carácter penal previamente contemplada en la legislación.

3.5.1.10 Creación de una nueva ley que sustente las actuaciones de la Sección de Probidad.

Para los informantes, la actual ley es anacrónica y no es una herramienta que permita que la Sección pueda cumplir con el objetivo principal de identificar actos de enriquecimiento ilícito. En ese mismo sentido, una nueva ley debería poder acabar con las confusiones que se generan entre las facultades de la Corte Suprema de Justicia y las facultades legales de la Sección de Probidad. Dicha ley deberá de retomar aspectos modernos, que permitan desarrollar atribuciones legales para la Sección que faciliten el trabajo mediante sanciones adecuadas, potestades de investigación, etc.

3.5.2 Planteamiento de propuestas a partir de la teoría e informantes clave.

Los insumos para plantear las siguientes propuestas, orientadas a la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad, son retomados desde dos ámbitos: la teoría identificada por el investigador y las propuestas identificadas por los informantes clave. En cuanto a la teoría, serán las prácticas de rendición de cuentas horizontales y verticales sobre las cuales se abordarán las propuestas, considerando en estas como punto de partida la relación de la rendición de cuentas con la democracia.

3.5.2.1 Fortalecimiento de las prácticas de rendición de cuentas horizontal de la Sección de Probidad.

Recapitulando, la Sección de Probidad, tiene dos vías para aportar al proceso de rendición de cuentas en el sistema nacional. Una es de forma horizontal y la otra es de forma vertical. En específico, la horizontal implica que la Sección desarrolla un papel de agencia de control sobre otras organizaciones del aparato estatal. Para desarrollar su facultad controlara, la Sección debe estar habilitada y facultada para tomar tantas medidas de supervisión hasta la imposición de sanciones a los sujetos obligados a rendir cuentas.

Es por ello que la rendición de cuentas horizontal que la Sección práctica, debería a criterio del investigador, contar con dos elementos para ser una organización eficaz. El primero, es referente a la autonomía para investigar sospechas y exigir justificaciones donde sea necesario. Si la Sección no cuenta con dicha autonomía, la capacidad de hacer frente a instituciones de poderes muy amplios se ve reducida y, por ende, la capacidad de cumplir con las prácticas que aporten al proceso de rendición de cuentas en el sistema, se puede ver truncado.

Para dar cabida a tal propuesta, el investigador considera necesario generar un nuevo marco legal desde la Asamblea Legislativa que sustente las atribuciones de la Sección de Probidad, donde específicamente puedan delimitarse capacidades investigativas, capacidades para exigir información y justificaciones y capacidad para sancionar ante el incumplimiento de los obligados.

El segundo de los elementos, es la consideración de establecer una Sección con suficiente autoridad para sancionar a funcionarios y gobernantes. Esto implica, retomar la idea de generar un nuevo marco legal, que dote a la Sección de capacidad de sanción ante las infracciones cometidas y tipificadas por el marco legal. Actualmente, la Sección no posee dicha autoridad, lo cual genera que la organización pueda desarrollar acciones de investigación para ser presentadas al ápice estratégico, quien finalmente decide si aplica una sanción.

Sin embargo, es necesario también reconocer que la adecuación de un nuevo marco legal para dar lugar a ambos elementos, se encuentra lejano de ser real en la coyuntura política actual, puesto que la correlación de fuerzas políticas y el mismo interés político en la Asamblea Legislativa, pareciera no estar dispuesta a generar reformas constitucionales que brinden el asidero para el marco legal secundario. Dicha noción se sostiene, a partir de que las acciones del legislativo han estado orientadas en otro rumbo, tal como se dejó plasmado en el abordaje que se realizó de la Ley de Probidad en el capítulo I de la investigación.

Ante esta propuesta, las apreciaciones de los informantes cobran sentido desde un ámbito teórico, dado que, si no es retomado el aspecto del fortalecimiento de la autonomía de la Sección, mediante mecanismos políticos y legales, la posibilidad de mejorar la eficacia de las prácticas de la Sección, es muy remota.

3.5.2.2 Fortalecimiento de las prácticas de rendición de cuentas vertical de la Sección de Probidad.

La Sección, en su actual marco legal, contempla la posibilidad de ser una organización con facultad para recibir de ciudadanos denuncias sobre enriquecimiento ilícito. La rendición de cuentas vertical, funciona bajo una relación de gobernados y gobernantes. Esto significa que está dotada para efectuar ejercicios de rendición de cuentas de forma vertical, tal como se detalló en el capítulo II de la investigación, en el apartado relativo a la Sección de Probidad en el sistema de rendición de cuentas nacional, donde ciudadanos pueden denunciar a funcionarios públicos o gobernantes ante sospechas de enriquecimiento ilícito.

A pesar de ello, la LEIFEP, no parece propiciar que dicho ejercicio sea eficaz, esto debido a que la misma ley, define sanciones amplias a nivel civil y penal para quienes pretendan utilizar el mecanismo, cuando no logren probar las sospechas de enriquecimiento ilícito de un funcionario. En ese sentido, una propuesta para el fortalecimiento de esta vía es que la Sección pueda tener un papel más relevante y activo en la consecución de las pruebas y no dejar dicha carga totalmente a los posibles denunciados.

Las propuestas brindadas por los informantes en materia de mejorar la publicidad sobre los informes de cumplimiento de los titulares o representantes legales de las instituciones de las obligaciones señaladas por la LEIFEP y la reforma constitucional de dejar sin reserva las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados, deben ser ampliadas en el sentido de que más allá de propiciar castigos o premios para los gobernantes por parte del electorado, también pueden generar una eficacia en la rendición de cuentas vertical, puesto que desarrollar una propuesta para exponer mayor información sobre las acciones

de los funcionarios, permitiría que los gobernados puedan interpelar, vigilar y sancionar a los gobernantes, mediante mecanismos previamente establecidos.

Esta situación es elemental, ya que permite no solo reforzar el control electoral de la rendición de cuentas vertical, sino también, reforzar la capacidad de control social y no limitar la rendición de cuentas vertical que opera en el sistema nacional al mecanismo electoral. Nuevamente, los elementos que componen el planteamiento de fortalecer el mecanismo vertical de rendición de cuentas, requiere de reformas legales, que deben pasar por el interés político de la Asamblea Legislativa.

3.5.2.3 Fortalecimiento general del sistema de rendición de cuentas nacional.

Tal como ha venido mencionando, la Sección de Probidad es una organización que forma parte del sistema de rendición de cuentas nacional y por sí sola, no lleva a cabo el ejercicio de rendición de cuentas. En ese sentido, buscar fortalecer únicamente la Sección sin hacer lo mismo con el sistema en general, no sería lo más conveniente con miras a robustecer la democracia.

De acuerdo a la teoría retomada en la investigación, un sistema de rendición de cuentas es necesario, para lograr controlar el poder de los gobernantes o funcionarios públicos. Para que un sistema tenga mayor eficacia, es necesario considerar los fundamentos políticos de la rendición de cuentas, los cuales consisten en generar límites a la naturaleza humana y desconfianza política de la cual los gobernantes son parte y la división necesaria de poderes en el sistema democrático.

En ese sentido, para garantizar la eficacia del sistema de rendición de cuentas nacional y de paso fortalecer las facultades de una Sección de Probidad, es fundamental que se fortalezca el mecanismo de pesos y contrapesos, comprendido en la “división de poderes”, a fin de que pueda desarrollarse una fiscalización entre los órganos de gobierno que permita que entre ellos opere una correcta vigilancia de las acciones y decisiones. Asimismo, fortalecer el mecanismo de pesos y contrapesos, supondría mantener una distribución del poder, evitando la concentración que lleve a generar la impunidad de alguna organización del sistema.

Una de las formas, de estimular a que las organizaciones del sistema ejerzan una vigilancia adecuada entre sí mismas, es prohibiendo que funcionarios con filiación partidaria sean titulares de las mismas. Ya a la fecha, esta propuesta pareciera estarse implementado desde la Sala de lo Constitucional. Ejemplo de ello es que de acuerdo a algunas sentencias de inconstitucionalidad (Sentencias 18 -2014 y 49 -2011, respectivamente) se limitó a que funcionarios con afiliación partidaria conformaran parte del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República, a fin de garantizar la independencia jurisdiccional de dichas organizaciones.

Ante ello, la Asamblea Legislativa se encuentra obligada a elegir a funcionarios para estas organizaciones, que demuestren no contar con filiación partidaria. Ahora bien, estas acciones provenientes de la Sala de lo Constitucional, carecen de una sostenibilidad garantizada en el tiempo, puesto que revertir en un futuro la implementación de las acciones es posible debido a que otra Sala en un diferente periodo, puede generar cambios que hagan retroceder los avances implementados por la actual configuración. En razón de

esto, es que se hace necesario poder legislar al respecto desde la Asamblea, de manera que las acciones para fortalecer la “división de poderes”, tengan una mayor posibilidad de ser constantes mediante cambios en la Constitución de la República.

3.5.2.4 Generar capacidad de sanción eficaz ante infracciones de los obligados a rendir cuentas e incrementar la intensidad de las sanciones actuales.

Por último, esta propuesta, es una de las más elementales, basando dicho criterio en lo definido en la teoría de la rendición de cuentas. Como bien se observó en la descripción de atribuciones legales de la Sección de Probidad, esta no posee la capacidad de sancionar a funcionarios públicos. En ese aspecto, es necesario que la organización tenga la capacidad de poder sancionar ante las infracciones de los obligados, en otras palabras, de aplicar la dimensión de *enforcement* a fin de que el ejercicio de rendición de cuentas sea eficaz. El abordaje de esta propuesta a nivel político, podría ser más simple o con menor complicación, puesto que vendría a ser una reforma a una ley secundaria y no a la Constitución.

Por otra parte, en relación a la intensidad de las sanciones; estas pueden ser tanto a nivel económico, mediante multas o la remoción del cargo público. Sin importar la forma, las sanciones deben disuadir a los sujetos obligados a cumplir sus obligaciones ante la Sección de Probidad. Las actuales sanciones que se aplican por parte de la Corte Suprema de Justicia, carecen de ser un disuasivo y no fomentan el cumplimiento de las disposiciones legales u obligaciones ante la Sección de Probidad.

3.5.2.5 Normar prácticas de la Sección no especificadas en la legislación.

Nuevamente, es necesario retomar la importancia de la rendición de cuentas para el control del poder político. En ese sentido, control implica que las prácticas que se realizan desde el sistema de rendición de cuentas, no sea una amenaza al mismo de concentrar demasiado poder en una sola organización. Como antes de dejarlo entrever, la Sección de Probidad procede a desarrollar investigación sobre funcionarios públicos obligados, a solicitud de la Corte Plena. Sin embargo, no existen criterios que puedan definir sobre cuales casos ha de aplicarse el proceso, que lleve finalmente hasta la etapa de examen y de juicio de enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, si no existen criterios, lo que se encuentra operando, es una práctica que depende exclusivamente de la apreciación de los magistrados de la Corte Plena, constituyendo esto, en una posible amenaza a que la supervisión que se implementa desde la Sección, obedezca a intereses personales que sobrepasan los intereses del colectivo o intereses político partidarios, desnaturalizando así, la premisa de la rendición de cuentas de controlar el poder. Ante ello, se hace necesario que la legislación pueda contener aquellos criterios bajo los cuales, la Sección debe proceder o no proceder a someter a un funcionario público al proceso de investigación, que pueda resultar finalmente en sanciones, destituciones o un juicio de enriquecimiento ilícito. Para esto, se hace necesario nuevamente considerar una reforma a LEIFEP o la instauración de un nuevo marco legal que la incluya.

Capítulo 4

4 Conclusiones.

En el presente capítulo se exponen las conclusiones de la investigación, retomando los objetivos de la investigación. En primer lugar, se abordarán los aspectos concluyentes sobre la descripción de las atribuciones legales de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, se abordarán la descripción de la dependencia jerárquica entre la Sección de Probidad y el ápice estratégico y tercer lugar, las conclusiones relativas a la identificación y planteamiento de propuestas para lograr una mayor eficacia de la facultad controladora de la Sección en el sistema de rendición de cuentas nacional. Por último, se presentarán una serie de hallazgos generales sobre las prácticas de la Sección de Probidad, propios del investigador desde el ámbito de la dimensión política.

4.1 Conclusiones sobre la descripción de las atribuciones legales de la Sección de Probidad.

En relación a las atribuciones legales de la Sección de Probidad, como investigador puedo concluir que se ha desarrollado el objetivo de describir cada una de las atribuciones legales de la Sección, obteniendo dos elementos esenciales, basados en el marco teórico de la rendición de cuentas y las propuestas identificadas y planteadas en el capítulo anterior, que fueron formuladas a partir de la apreciación de informantes clave y el mismo investigador.

En primer lugar, a manera de conclusión se tiene que las atribuciones se encuentran sustentadas principalmente en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Dicha ley, como antes de detalló, data del año 1959 y es previa a la actual Constitución de la República, que es del año 1983. Este detalle, sugiere la existencia de una ley anacrónica, que no guarda una coherencia con las actuales tendencias en materia de rendición de cuentas que se están impulsando en el sistema de rendición de cuentas nacional.

Se dice que es anacrónica, por diversos aspectos. Entre ellos destacan los que se encuentran asociados directamente a lo que la teoría espera del ejercicio efectivo de rendición de cuentas. Actualmente, las atribuciones de la Sección no terminan por desarrollar lo que se espera de una agencia de control. Esto debido a que en ninguna de las atribuciones descritas logra observarse la dimensión de *enforcement* o sanción, la cual como se determinó en el capítulo II es fundamental y necesaria para una rendición de cuentas eficaz. Realmente, la Sección únicamente se limita a la verificación de información mediante sus atribuciones.

En ese sentido, si es concluyente manifestar que puede visibilizarse en la descripción de las atribuciones, la práctica de la dimensión de *answerability* al menos de forma ideal. Sin embargo, la realidad es que no logran visibilizarse en las atribuciones de solicitud de información y justificación de los funcionarios obligados, una fuerza suficiente que permita desarrollar la dimensión en cuestión de forma completamente eficaz.

En segundo lugar, de la descripción de las atribuciones de la Sección, se hacen visibles los procedimientos y funciones que la Sección realiza. De ello se concluye que la Sección en su configuración actual, no pasa de ser técnicamente una oficina sin capacidad para aportar directamente al proceso de rendición de cuentas que el sistema busca impulsar. Dicha opinión del investigador, procede de que tanto los procedimientos y funciones no llevan a un resultado directo sobre los obligados, ya que siempre, cualquier resultado que pueda darse en materia de sanción o iniciar procedimientos que conlleven a la remoción del cargo de un funcionario o la apertura de un juicio por enriquecimiento ilícito, depende del ápice estratégico del Órgano Judicial.

Bajo estas dos conclusiones, como investigador, puedo indicar como necesario la implementación de ciertas líneas que mejoren las atribuciones de la Sección con miras a fortalecer la facultad controladora de la Sección de probidad. Dichas líneas son:

- a) Implementación de un nuevo marco legal, que venga a subsanar las falencias de la actual Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, con énfasis en dotar de autonomía a la Sección en materia de sanciones a los infractores obligados.
- b) Dicho marco legal, debe considerar a la Sección como una organización capaz de realizar investigaciones de forma autónoma con miras a fortalecer el mecanismo de pesos y contrapesos del sistema de rendición de cuentas y la fiscalización de los entes de gobierno.

4.2 Conclusiones sobre la descripción de las relaciones de dependencia jerárquica entre la Sección de Probidad y el ápice estratégico del Órgano Judicial.

El poder político concentrado en los gobernantes y funcionarios públicos es el elemento principal que la rendición de cuentas busca controlar y limitar. En ese sentido, una organización con facultades contraloras como la Sección de Probidad y que forma parte del sistema de rendición de cuentas nacional, debe analizarse desde el punto de vista de cómo abona a la distribución y “división de poderes” en la democracia. Tal como se puede apreciar el dentro de la investigación, se logró describir como la Sección interactúa con el ápice y que relaciones críticas surgen de dicha relación, las cuales tienen por característica un elemento de incidencia, que puede terminar por alterar las prácticas de la Sección y los resultados de estas.

Como se dejó entrever en la descripción de la Sección con el ápice estratégico del Órgano Judicial, es la Corte Plena la que finalmente tiene la facultad de dar cabida a algún procedimiento que tenga por objetivo castigar o sancionar a un obligado. Sin embargo, quienes conforman dicho ápice, son magistrados designados precisamente por la Asamblea Legislativa y estos a su vez son parte de partidos políticos. En ese orden de ideas, la posibilidad de que la Sección se vea inmersa en tomar acciones arbitrarias orientadas por parte del ápice es visible y ya existen antecedentes de entorpecimiento a las atribuciones de la Sección, como se dejó demostrado en la reconstrucción del caso del expresidente Francisco Flores.

Ante tal situación, es concluyente la necesidad de asegurar que la Sección no sea blanco de arbitrariedades en su relación de dependencia. Para ello es necesario entonces, buscar fortalecer lo que ya previamente se indicó: las dimensiones de *answerability* y *enforcement*, a fin de dotar de autonomía suficiente a la Sección en sus prácticas. De esta

forma, se evitaría que la arbitrariedad tuviera incidencia sobre prácticas que van desde a que funcionarios investigar hasta a cuáles someter a un examen y por ende a un juicio de enriquecimiento ilícito o la aplicación de sanciones.

4.3 Conclusiones sobre la identificación y planteamiento de propuestas que posibilite una mayor eficacia del ejercicio de la facultad contralora de la Sección de Probidad en el sistema de rendición de cuentas nacional.

Sobre este aspecto, son dos las conclusiones principales que pueden apreciarse del desarrollo del objetivo. La primera de ellas, es que se hace necesario fortalecer de manera general el sistema de rendición de cuentas en el país, considerando que este último, es esencial para una democracia. La búsqueda del fortalecimiento, debe llevar a que las organizaciones con facultades de contraloría, puedan ejercer con eficacia sus atribuciones de fiscalización, vigilancia e investigación sobre otras organizaciones que conforman el sistema de gobierno.

Esto significa, que es necesario impulsar propuestas que lleven a que el ejercicio de la rendición de cuentas a ser tan efectivo, que puedan limitar y frenar aquellas decisiones que, basadas en el poder político, sean contrarias al interés del colectivo. Bajo esta premisa, la rendición de cuentas, puede ofrecer condiciones que permitan castigar o premiar a los gobernantes, mediante los controles tanto electorales como sociales. En ese sentido, es nuevamente pertinente manifestar, que únicamente buscando que las dimensiones de la rendición de cuentas sean desarrolladas de manera efectiva (*answerability* y *enforcement*) se estará ante un sistema de rendición de cuentas efectivo.

La segunda de las conclusiones, obedece a buscar que las organizaciones que comprenden el sistema de rendición de cuentas, puedan constituirse por funcionarios y titulares ajenos a afiliaciones partidarias, de manera que la fiscalización entre las organizaciones la realicen con miras a mantener vigente un sistema de pesos y contrapesos adecuado, que permita poner freno al poder amplio que otras organizaciones tienen y evitar la concentración así de poder, en un solo organismo del sistema, lo cual vendría a ser contrario a los principios básicos de la democracia.

4.4 Hallazgos destacables de la investigación en relación al desempeño de las prácticas de la Sección de Probidad.

A continuación, con miras a dejar un producto en la investigación relacionado a aspectos críticos identificados al momento de realizar la descripción de las atribuciones de la Sección y descripción de esta con el ápice estratégico, se presenta una serie de hallazgos, que a criterio del investigador se relevantes, debido a que inciden directamente en la manera que la Sección desarrolla sus atribuciones, funciones y procedimientos.

En primer lugar, las atribuciones legales de la Sección de Probidad, se enmarcan en una legislación anticuada. Ante ello, se hace necesario la adecuación de un marco normativo que permita sustentar atribuciones adecuadas a las tendencias actuales de rendición de cuentas y transparencia que se impulsan dentro del sistema de rendición de cuentas. De

la información recabada mediante fuentes periodísticas se tienen afirmaciones por parte de funcionarios públicos que aseveran tal situación.

Entre los funcionarios destacan la del Jefe de la Sección de Probidad, quien manifestó que la actual ley “es anacrónica y es infantil pretender perseguir funcionarios corruptos con una ley de 54 años” (El Faro, 2013). También se tiene como importante la apreciación del magistrado Leonardo Ramírez Murcia, quien forma parte de la Corte Plena, manifestaba a un medio de comunicación que:

Desde el seno de la Corte hemos dicho que debemos definir con claridad las reglas del juego, porque no deben hacerse de forma antojadiza los procedimientos de investigaciones (...) ante la ausencia clara de procedimientos o mecanismos se corre el riesgo de que la Corte Suprema de Justicia y la Sección de Probidad actúen de una forma con unos investigados y de otra forma y con otros (Diario Colatino, 2016).

En segundo lugar, se tiene como hallazgo a destacar la ausencia de criterios para la realización de exámenes sobre la información declarada por parte de los sujetos obligados. Esto implica, que las prácticas que la Sección lleva a cabo mediante sus atribuciones, funciones y procedimientos; se realizan sin contar con un parámetro establecido previamente, sobre el cual partir para definir a quien funcionario o gobernante se aplicara el proceso de investigación que la Sección realiza.

Al respecto, El mismo Jefe de la Sección de Probidad, dejó claro en su intervención de fecha 21 de octubre de 2015, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, que los exámenes que son parte de la última etapa del proceso que la Sección sigue en un caso, tiene su origen o inicio en tres fuentes: la orden de la Corte Plena, el clamor popular o la denuncia realizada ante la Sección (Instituto de Acceso a la Información Pública, 2016). Ante ello, la posibilidad de cometer investigaciones arbitrarias, es a criterio del investigador, alta.

Un tercer hallazgo, se remite a la ausencia de atribuciones, que den lugar a prácticas de la Sección para el análisis de patrimonio de funcionarios o empleados públicos con larga data en la función de un cargo. Esto, se puede ver contemplado en el caso de jueces, magistrados o cargos que conllevan años o décadas de encontrarse activos. Esto significa, que una vez asumido el cargo por un funcionario y rendida su declaración de patrimonio de entrada, la declaración de cesación se presenta hasta años o décadas posteriores a su inicio, sin poder verificar en periodos intermedios un aumento ilícito de su patrimonio.

Un cuarto hallazgo, comprende la ausencia de mecanismos efectivos que permitan poner a disposición del público en general, la información oficiosa que la Sección de Probidad produce en virtud de los casos que investiga. Si bien, el Órgano Judicial, por medio de la Corte Suprema de Justicia posee un oficial de acceso a la información pública que pueda dar a conocer toda la información que la ley permite sobre el proceso de que la Sección realiza sobre los sujetos obligados, no es posible identificar un grado alto de publicidad que permita ejercer un control social adecuado sobre la información de los obligados rinden.

El último de los hallazgos que vale la pena traer a colación, es referente a las prácticas de la Sección que no se encuentran normadas o expresamente estipuladas en la ley mediante atribuciones, procedimientos o funciones. Estas se derivan de las acciones que se realizan a criterio del ápice estratégico o la misma Sección de Probidad. Ejemplo de ello, es que ante la ausencia de criterios de selección para los casos que han de ser investigados y llevados hasta las últimas fases del proceso, la elección de estos, dependen únicamente

de lo que la Corte Plena, mediante la percepción de los magistrados, pueda indicar que casos han de ser procesados por la Sección y cuáles no. Estas prácticas, pueden estar íntimamente relacionadas al tema de arbitrariedad en razón de intereses tanto político partidarios o personales.

Todos los hallazgos previos, pueden verse abordados de forma general en las propuestas que se desarrollaron en los apartados previos que comprenden el planteamiento de propuestas a partir de la teoría e informantes clave. Es de hacer mención, que, si bien los hallazgos se remiten en su mayoría a atribuciones legales, como se aseveró anteriormente, estas son parte misma de las prácticas que la Sección desempeña.

4.5 Resumen general.

A manera de resumen, puede señalarse que las conclusiones acá plasmadas, si bien tienen una viabilidad técnica, es de reconocer que de la esfera política de la cual parten, representa un obstáculo para su concreción en la actualidad. Se afirma esto, ya que impulsar políticamente reformas constitucionales o legales, requiere de una correlación de fuerzas que se encuentre alineada a tales efectos, lo cual hoy no es visible.

A pesar de ello, como estudioso de la ciencia política, la teoría juega un papel importante en comprender como opera la democracia y su relación con el tema de la rendición de cuentas y las organizaciones que tienen por facultad impulsarla. Dicho esto, a continuación, se presenta una síntesis de las conclusiones:

1. Se tiene que las atribuciones se encuentran sustentadas principalmente en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Dicha ley, previa a la Constitución de la República del año 1983, sugiere la existencia de una ley anacrónica y que debe ser modernizada partiendo desde la esfera del interés político en la Asamblea Legislativa.
2. Se concluye que la Sección en su configuración actual, no pasa de ser técnicamente una oficina sin capacidad para aportar directamente al proceso de rendición de cuentas que el sistema busca impulsar, debido a la carencia de fortaleza para desarrollar capacidades investigativas y de sanción. Así, es necesario generar mecanismos que permitan fortalecer tales dimensiones. Es de traer a colación, que, para un efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, debe existir en la organización, tanto la capacidad de solicitar información como la de sancionar ante la infracción.
3. Es concluyente la necesidad de asegurar que la Sección no sea blanco de arbitrariedades en su relación de dependencia. Para ello es necesario entonces, buscar fortalecer lo que ya previamente se indicó: las dimensiones de *answerability* y *enforcement*, a fin de dotar de autonomía suficiente a la Sección en sus prácticas.
4. Se hace necesario fortalecer de manera general el sistema de rendición de cuentas, considerando que este último, es esencial para una democracia. La búsqueda del fortalecimiento, debe llevar a que las organizaciones con facultades de contraloría,

puedan ejercer con eficacia sus atribuciones de fiscalización, vigilancia e investigación sobre otras organizaciones que conforman el sistema de gobierno.

5. Las organizaciones que comprenden el sistema de rendición de cuentas, deben constituirse por funcionarios y titulares ajenos a afiliaciones partidarias, de manera que la fiscalización entre las organizaciones la realicen con miras a mantener vigente un sistema de pesos y contrapesos adecuado, que permita poner freno al poder amplio que otras organizaciones tienen y evitar la concentración así de poder, en un solo organismo del sistema.
6. Por último, es necesario normar las prácticas que no están reguladas por la legislación, tales como la elección de los casos a someterse al proceso de investigación de la Sección. Este tipo de prácticas, pueden llegar a constituir una amenaza al control del poder que busca la rendición de cuentas, puesto que deja abierta la posibilidad de poner a funcionar la Sección para cumplir o alcanzar intereses meramente personales o político partidarios.

4.6 Líneas de investigación propuestas.

La presente investigación, realizó una descripción de tres dimensiones como previamente se detalló: las atribuciones legales de la Sección de Probidad, la estructura organizativa con énfasis en la dependencia de otras áreas y las relaciones críticas de la Sección con el ápice estratégico, enfatizando en la incidencia del ápice sobre las atribuciones de la Sección y los resultados sobre las investigaciones que esta lleva. Sin embargo, son diversos los aspectos que quedan aún por abordar en torno a la Sección de Probidad y la rendición de cuentas, como parte elemental de la democracia, los cuales detallaré a continuación.

En primer lugar, es pertinente describir con mayor profundidad las áreas que componen la Sección de Probidad, de acuerdo a su estructura organizativa actual. No omito mencionar, que lamentablemente no fue posible abarcar dicho tema en la presente investigación, debido a la reiterada negatividad de los funcionarios de la Sección de Probidad de conceder audiencia para llevar a cabo entrevistas que permitieran conocer a fondo como la Sección opera en su interior.

En ese sentido, profundizar en su estructura, permitirá conocer si existen propuestas de mejora que pasen por adaptar los descriptores de puesto de los colaboradores, las atribuciones del Jefe y sub Jefe de la Sección, cambios en los perfiles de los colaboradores que tienen a cargo desarrollar de recepción y examen de las declaraciones de patrimonio, analizar los informes emitidos por otras instituciones, entre otros. La idea central, es verificar como las distintas áreas de la Sección abonan o no a desarrollar mejores prácticas de rendición de cuentas.

Un segundo aspecto a considerar abordar en futuras investigaciones, es analizar con mayor profundidad la incidencia que la Corte Plena tiene sobre la Sección de Probidad. Si bien en la investigación se abordaron las relaciones críticas entre la Corte y Sección, no se profundizó en como los magistrados dirigen las investigaciones que la Sección tiene a bien realizar, en otras palabras, no se distingue a cabalidad como se toman las decisiones de a que funcionarios investigar o sobre cuales realizar exámenes. Tal aspecto, requiere

de evaluar con mayor detalle la independencia de la Sección y como esta termina por afectar sobre las decisiones que se toman ante indicios de enriquecimiento ilícito.

Por otra parte, un tercer aspecto que debe considerarse como una propuesta de investigación, es desde las ciencias jurídicas, en relación a la LEIFEP. La presente investigación recoge una descripción de las atribuciones que contiene la LEIFEP en relación a la Sección, pero las aborda desde el ámbito de la rendición de cuentas, democracia y de la ciencia política. Sin embargo, un abordaje desde las ciencias jurídicas, permitiría poder establecer la eficacia de la ley con respecto a los objetivos que esta persigue, su nivel de cumplimiento o positividad y reformas que se requieren para poder garantizar la identificación del enriquecimiento ilícito y sus respectivas sanciones.

Otra línea a proponer de investigación, es el estado actual de la rendición de cuentas vertical y la rendición de cuentas horizontal en el país. Ambas son prácticas que se llevan a cabo por parte de distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y los mismos gobernados. Sin embargo, no sé tiene conocimiento a profundidad de los avances de la rendición de cuentas el país, ni tampoco del estado actual de está. Es por ello, que, si la rendición de cuentas es esencial para la democracia, es también fundamental reconocer y analizar a profundidad como fortalecerla y contar con dimensiones de análisis que permitan identificar debilidades y oportunidades.

Por último, propongo como línea de investigación realizar propuestas que tengan por objetivo generar una cultura de rendición de cuentas en el país, puesto que la rendición de cuentas ya sea vertical u horizontal, no pueden fortalecerse si no es mediante la adopción de una cultura que lleve a su promoción a diferentes niveles del Estado y la sociedad salvadoreña. No basta solo con generar leyes o reglamentos o nuevas instituciones para regular las actuaciones de las instituciones de control, es necesario también generar políticas que destinen acciones para su debida promoción al interior de las instituciones de gobierno tanto locales como centrales, en la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y empleados públicos, universidades, etc.

5 Bibliografía y fuentes de información

- Ackerman, J. M. (2006). *Estructura Institucional para la rendición de cuentas: Lecciones internacionales y reformas futuras*. México DF: Auditoría Superior de la Federación .
- Arroyo Díaz, A., Tornos Mas, J., & Martínez Martínez, M. (2012). *Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común para la cohesión social y la gobernanza en América Latina*. Barcelona: Diputación de Barcelona (Oficina de Coordinación y Orientación del Programa URB -AL III).
- Artiga, A. (2008). *Propuesta de Mejora de la Rendición de Cuentas*. San Salvador: UCA .
- Artiga, A. (2015). *El Sistema Político Salvadoreño* . San Salvador: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo .
- Ayala, L. (2012). *Gobierno Judicial y la implementación de su política de transparencia El Salvador 2000 - 2009*. San Salvador : Universidad Centroamericana José Simeón Cañas .
- Barreda, M. (2011). La calidad de la accountability de las democracias Latinoamericanas. *POLITAI*, 15 -25.
- Cáceres, J. E. (1999). *Propuestas de Reforma a la Legislación sobre la Probidad Pública*. San Salvador: FUNDAUNGO .
- Collier, D., & Mahon , J. (1993). Conceptual "Stretching" Revisited: Adaptaing Categories in Compative Analysis. *American Political Science Review*, 845 - 855.
- Comité de Expertos del MESICIC. (2012). *Informe final Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción*. Washintong, DC: OEA.
- Corte Suprema de Justicia. (Diciembre de 2014). Tablero General de Indicadores de Eficacia. San Salvador, San Salvador, El Salvador.
- Corte Suprema de Justicia. (21 de febrero de 2016). <http://www.csj.gob.sv/>. Obtenido de <http://www.csj.gob.sv/organizacion/orga.htm>
- Crespo, J. A. (2001). *Fundamentos Políticos de la rendición de cuentas*. México D.F.: Auditoría Superior de la Federación.
- Dalh, R. (1992). *La democracia y sus criticos*. Barcelona: Paidós .
- Dalh, R. (2002). *La poliarquía: participación y oposición*. Madrid: Tecnos .

- David, E. (1953). *Política Moderna: Un estudio sobre la situación de la ciencia política*. New York: Alfred A. Knopf, Inc. .
- Dwivedi, O., & Jabbara, J. G. (1988). *Public Service Accountability: A Comparative Perspective Paperback*. Connecticut: Kumarian Press.
- Easton, D. (1992). “*El enfoque sistémico de la vida política*”. Madrid: Túcar.
- FUSADES. (2006). *La legislación salvadoreña en materia de control de los fondos públicos. Segunda parte*. San Salvador : FUSADES.
- FUSADES. (2014). *Nuevo anteproyecto de Ley de Probidad Pública: un esfuerzo de la sociedad civil*. San Salvador: FUSADES.
- FUSADES. (2015). *Ley de Probidad Pública: una necesidad improrrogable*. San Salvador : FUSADES.
- Hernandez, A., & Arciniegas , E. (2011). *Aproximación conceptual, el accountability desde una perspectiva comparada en América Latina: Estudios de caso*. Bogotá: Editorial Universidad de los Andes.
- Instituto de Acceso a la Información Pública (2016). Audiencia Especial - Sección de Probidad. San Salvador, San Salvador, El Salvador.
- Mainwaring, S., & Welna , C. (2003). *Democratic Accountability in Latin America* . New York : Oxford Univertisity Press.
- Mintzberg, H. (1984). *La estructura de las organizaciones* . New Jersey: Englewood Cliffs.
- Nolasco, M. E. (2005). *La transparencia en el Estado salvadoreño. La perspectiva de los empresarios*. San Salvador: UCA.
- O'Donnell, G. (1994). “Delegative Democracy”. *Journal of Democracy* , 55 -69.
- O'Donnell, G. (2001). Accountability Horizontal. La institucionalización legal de la desconfianza política . En S. Mainwaring, & C. Welna, *Accountability, Democratic Governance, and Political Institutions in Latin America* (págs. 34 - 54). New York: Oxford University Press.
- O'Donnell, G. (2003). Horizontal Accountability: The legal institucionalizacion of mistrust . En G. O'Donnell, *Democratic Accountability in Latin America* (págs. 34 -55). New York: Oxfor Univestiy Press.
- Payne, J. M. (2006). *La política importa : democracia y desarrollo en América Latina*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Probidad, S. d. (30 de Abril de 2016). *Corte Suprema de Justicia* . Obtenido de <http://consultaprobidad.info/?mod=statistical>

- Rivera, J. (2003). *La construcción democrática de la rendición de cuentas y la fiscalización en la administración pública de México: 1997-2001*. México D.F.: Instituto Nacional de la Administración Pública.
- Schedler, A. (1999). Conceptualizing accountability . En A. Schedler, *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies* (págs. 13 - 28). Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers.
- Schmitter, P. C. (1999). “The Limits of Horizontal Accountability”, T. En P. C. Schmitter, *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies* (págs. 59 - 62). Colorado : Lynne Rienner Publishers.
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper and Row.
- Velasco, J. C. (2006). Deliberación y calidad de la democracia. “*Clave de razón práctica*” N°167, 36 - 43.

Artículos web

- Diario Colatino. (11 de Abril de 2016). *www.diariocolatino.com*. Obtenido de <http://www.diariocolatino.com/magistrado-reconoce-poca-transparencia-en-probidad/>
- El Faro. (5 de Mayo de 2008). *Elfaro.net*. Obtenido de http://archivo.elfaro.net/secciones/noticias/20050829/noticias1_20050829.asp#probi
- El Faro. (8 de Abril de 2013). *Elfaro.net*. Obtenido de <http://www.elfaro.net/es/201304/noticias/11624/El-funcionario-p%C3%ADcaro-puede-poner-cualquier-cosa-en-su-declaraci%C3%B3n-de-patrimonio.htm>
- El Faro. (12 de Octubre de 2015). *Elfaro.net*. Obtenido de <http://www.elfaro.net/es/201510/noticias/17430/Probidad-no-audit%C3%B3-el-patrimonio-de-los-expresidentes-Flores-Saca-y-Funes.htm>
- El Faro. (12 de Octubre de 2015). Probidad no auditó el patrimonio de los expresidentes Flores, Saca y Funes. *El Faro*.
- El Faro. (4 de Febrero de 2016). *Elfaro.net*. Obtenido de http://www.elfaro.net/es/201602/el_salvador/17950/
- El Faro. (23 de Febrero de 2016). *Elfaro.net*. Obtenido de http://www.elfaro.net/es/201602/el_salvador/18098/

EL Faro. (19 de Febrero de 2016). *Elfaro.net*. Obtenido de http://www.elfaro.net/es/201602/el_salvador/18068/Corte-Suprema-confirma-indicios-de-enriquecimiento-il%C3%ADcito-del-expresidente-Saca.htm

La Prensa Gráfica . (23 de Octubre de 2015). *www.laprensagrafica.com*. Obtenido de <http://www.laprensagrafica.com/2015/10/23/csj-sin-fecha-para-resolver-nuevo-caso-de-probidad>

La Prensa Gráfica. (9 de Enero de 2016). *www.laprensagrafica.com*. Obtenido de <http://www.laprensagrafica.com/2016/01/09/comision-5-magistrados-supervisara-probidad>

Leyes y normativa en general

Constitución de la República de El Salvador

Ley de Acceso a la Información Pública

Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos

Ley Orgánica Judicial

Código Electoral

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Entrevistas a informantes

Cruz, L, comunicación personal, 22 de abril de 2016.

González, C, comunicación personal, 22 de abril de 2016.

Informante clave “A”, comunicación personal, 22 de abril de 2016.

ANEXOS

DECRETO N° 2833.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

en uso de sus facultades constitucionales y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia,

DECRETA, la siguiente

**LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS PUBLICOS**

TITULO I

DE LAS PERSONAS SUJETAS A ESTA LEY

Art. 1.- La presente ley se aplica a los funcionarios y empleados públicos que en el texto de la misma se indican, ya sea que desempeñen sus cargos dentro o fuera del territorio de la República

Art. 2.- Para los efectos de esta ley se consideran funcionarios y empleados públicos:

- 1º.- LAS PERSONAS QUE CON EJERCICIO DE AUTORIDAD O JURISDICCIÓN O BIEN SIN ÉL, POR ELECCIÓN POPULAR, POR ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, POR NOMBRAMIENTO DE AUTORIDAD COMPETENTE O POR DESIGNACIÓN OFICIAL, PARTICIPEN DE MANERA PRINCIPAL O SECUNDARIA EN LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LOS ORGANISMOS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES CENTRALIZADAS O DESCENTRALIZADAS, DEL ESTADO O DEL MUNICIPIO.(3)
- 2º.- Las personas que de cualquier manera administren, manejen bienes o fondos del Estado o del Municipio, o dispongan de ellos ya sea por disposición de la ley, de los reglamentos o por designación oficial.

TITULO II

DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIOS

Art. 3.- DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS SIGUIENTES A QUE TOMEN POSESIÓN DE SUS CARGOS, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS QUE ESTA LEY DETERMINA, DEBERÁN RENDIR POR ESCRITO DECLARACIÓN JURADA DEL ESTADO DE SU PATRIMONIO, ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR MEDIO DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD. TAMBIÉN DEBERÁN DECLARAR EL ESTADO DE SU PATRIMONIO, EN LA FORMA INDICADA, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE CESEN EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVOS CARGOS. CUANDO EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO RADIQUE O EJERZA FUNCIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PODRÁ PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CON JURISDICCIÓN EN MATERIA CIVIL EN EL LUGAR DONDE RADIQUE O EJERZA Y EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UNO DE ESTOS TRIBUNALES EN EL QUE SE DESIGNE CON EL NÚMERO PRIMERO. DICHO TRIBUNAL DEBERÁ REMITIRLA A LA SECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA HAYA RECIBIDO.(3)

Dichas declaraciones deberán ser presentadas personalmente por quien esté obligado, o debidamente autenticadas, o por medio de apoderado especialmente constituido y comprenderán una relación y estimación:

- 1º.- De sus bienes y de los créditos a su favor o en su contra.
- 2º.- DE LOS BIENES Y DE LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA DE SUS CÓNYUGES Y DE SUS HIJOS; PERO CUANDO ESTO NO LE FUERA POSIBLE POR ESTAR COMPLETAMENTE FUERA DE SU CONTROL DICHOS PATRIMONIOS, YA SEA POR ENCONTRARSE SEPARADO DE SU CÓNYUGE O PORQUE SUS HIJOS ESTÉN FUERA DE SU PATRIA POTESTAD O EN OTROS CASOS SEMEJANTES, EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO DEBERÁ MANIFESTARLO EN SU DECLARACIÓN, INDICANDO EXPRESAMENTE CUAL ES EL MOTIVO QUE SE LO IMPIDE.(1)
- 3º.- DE LOS SALARIOS DEVENGADOS, RENTAS OBTENIDAS PARTICULARMENTE Y DE SU PROCEDENCIA, ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS Y DE SUS PARIENTES A QUIENES SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, QUE PERCIBAN O POSEAN DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA.(3)

CON RESPECTO A LOS BIENES MUEBLES DESTINADOS AL USO PRIVADO O AL CONSUMO DEL DECLARANTE O DE SU FAMILIA, CUANDO SU VALOR UNITARIO NO EXCEDA DE CIEN MIL COLONES, BASTARÁ CON INDICAR EL VALOR EN QUE SE ESTIMEN EN CONJUNTO. CUANDO EL VALOR UNITARIO DE UNO O ALGUNOS DE DICHOS BIENES EXCEDA DE LA REFERIDA CANTIDAD, DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN CON IDENTIFICACIÓN Y PRECIO DE CADA UNO DE ESTOS, INDICANDO EL VALOR EN CONJUNTO DE LOS DEMÁS MUEBLES. (3)

Art. 4.- En las declaraciones se observarán las siguientes normas:

- 1º.- Cuando se declaren derechos sobre bienes inmuebles se indicarán el número, folio y libro de la Oficina ante la cual se registró la adquisición, caso de estar inscritos;
- 2º.- Cuando se declaren derechos no inscritos sobre bienes inmuebles o cualquier otra clase de derechos, se relacionará el documento que justifique su existencia;
- 3º.- Cuando se trata de créditos o deudas se indicarán con toda precisión el documento constitutivo y la persona del acreedor o deudor.
- 4º.- CUANDO SE TRATE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES, DEBERÁN IDENTIFICARSE CON ESPECIFICACIÓN DE SU CANTIDAD, VALOR UNITARIO O EN SU CONJUNTO, NÚMEROS DE ORDEN, CARACTERÍSTICAS E INSTITUCIÓN O SOCIEDAD EN QUE LAS POSEAN;(3)
- 5º.- EN TODO CASO DEBERÁ EXPRESARSE EL NOMBRE, EDAD, PROFESIÓN U OFICIO, DOMICILIO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA DEL DECLARANTE, DE SU CÓNYUGE Y DE SUS HIJOS.(3)

Art. 5.- ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DEL ESTADO DE SU PATRIMONIO, EN LA FORMA QUE INDICA EL ARTÍCULO TRES DE ESTA LEY, LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS:

- 1º.- LOS PRESIDENTES DE LOS TRES ORGANOS DEL ESTADO;(3)
- 2º.- EL VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CUANDO NO DESEMPEÑE OTRO CARGO QUE LE OBLIGUE A PRESENTAR DECLARACIÓN CONFORME A ESTA LEY;(3)
- 3º.- LOS DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, PROPIETARIOS Y SUPLENTE;(3)
- 4º.- LOS MINISTROS Y VICE-MINISTROS DE ESTADO;(3)
- 5º.- LOS SECRETARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA;(3)
- 6º.- LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROPIETARIOS Y SUPLENTE;(1)(3)
- 7º.- LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA;(3)
- 8º.- LOS JEFES DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS, LOS FUNCIONARIOS DE LAS MISMAS Y LOS CÓNSES DE LA REPÚBLICA, EXCEPTO LOS AD-HONORES;(3)
- 9º.- EL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CUENTAS;(3)
DE LA REPÚBLICA;
- 10º.- EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FISCALES ADJUNTOS;(3)
- 11º.- EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PROCURADORES ADJUNTOS;(3)
- 12º.- EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADORES ADJUNTOS;(3)
- 13º.- EL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, PROPIETARIOS Y SUPLENTE;(2)(3)
- 14º.- LOS DIRECTORES Y SUB-DIRECTORES GENERALES;(3)
- 15º.- DELEGADOS Y SUB-DELEGADOS;(3)
- 16º.- LOS PRESIDENTES, DIRECTORES Y GERENTES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES AUTÓNOMAS;(1)(3)
- 17º.- EL RECTOR Y VICE-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Y DECANOS DE LAS DISTINTAS FACULTADES DE ÉSTA;(3)

-
- 18º.- LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y LOS PERITOS O AUDITORES FISCALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; (3)
- 19º.- LOS ADMINISTRADORES Y CONTADORES VISTA DEL SERVICIO DE ADUANAS;(3)
- 20º.- LOS ADMINISTRADORES DE RENTAS DEPARTAMENTALES;(3)
- 21º.- LOS MIEMBROS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES;(3)
- 22º.- LOS COMANDANTES DE UNIDADES MILITARES SUPERIORES, JEFES DE LAS MISMAS Y OFICIALES QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS MISMOS NIVELES Y QUE MANEJEN FONDOS DEL ESTADO;(3)
- 23º.- TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS, INCLUIDOS MUNICIPALES, DE INSTITUCIONES OFICIALES AUTÓNOMAS, DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Y DEL SERVICIO EXTERIOR, QUE MANEJEN O INTERVENGAN EN EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS O MUNICIPALES O FONDOS PARTICULARES ENCOMENDADOS O ADMINISTRADOS POR EL ESTADO, CON EXCEPCIÓN DE AQUÉLLOS QUE MANEJEN O INTERVENGAN EN EL MANEJO DE FONDOS CUYO MONTO MENSUAL NO SEA MAYOR DE MIL COLONES PROMEDIO Y DE AQUÉLLOS QUE DESEMPEÑEN CARGOS AD-HONORES EN ENTIDADES OFICIALES AUTÓNOMAS DE UTILIDAD PÚBLICA O ASISTENCIA SOCIAL;(3)
- 24º.- LOS DEMÁS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS, QUE SIN ESTAR COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES ORDINALES, PERO ESTANDO CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS UNO Y DOS DE ESTA LEY, FUEREN REQUERIDOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD.

CON EL OBJETO DE TENER UN CONTROL EFECTIVO SOBRE LAS PERSONAS OBLIGADAS CONFORME AL PRESENTE ARTÍCULO, LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA Y EL ORGANISMO O INSTITUCIÓN EN QUE FUERE NOMBRADO O CESADO EN SU EJERCICIO EL FUNCIONARIO O EMPLEADO ESTARÁN EN LA OBLIGACIÓN DE REMITIR A LA SECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DENTRO DE TERCERO DÍA CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN O CESE DE EJERCICIO, INFORME SOBRE EL NOMBRE DEL TITULAR, CARGO, FECHA DE TOMA DE POSESIÓN O CESE DE EJERCICIO DEL CARGO Y SALARIOS DEVENGADOS.(3)

Art. 6.- Las declaraciones serán mantenidas en reserva y se clasificarán y guardarán en un archivo especial que al efecto llevará la Corte Suprema de Justicia.

TITULO III

DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Art. 7.- Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado

en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto.

Para la determinación del enriquecimiento ilícito del funcionario o empleado público se tomará en cuenta:

- 1º.- Sus condiciones personales.
- 2º.- La cuantía de los bienes objetos del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.
- 3º.- La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación adecuada con el enriquecimiento.

TITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 8.- La Corte Suprema de Justicia podrá adoptar las providencias y resoluciones que a continuación se expresan:

- 1º.- Tomar las medidas que estimare necesarias, cuando el caso lo amerite, para comprobar la veracidad de las declaraciones de patrimonio, sirviendo sus resultados únicamente para los efectos que determina esta ley.
- 2º.- ORDENAR EL SECUESTRO PREVENTIVO DE LOS BIENES DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO, CONTRA QUIEN APARECIEREN GRAVES INDICIOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO COMISIONANDO PARA ELLO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD JUDICIAL, QUIEN PROCEDERÁ A DICHO SECUESTRO INMEDIATAMENTE QUE RECIBA LA ORDEN ESCRITA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SI DICHO SECUESTRO RECAYERE SOBRE BIENES RAÍCES SE ANOTARÁ PREVENTIVAMENTE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, APLICÁNDOSE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 151 PR. EL EMBARGO A QUE SE REFIERE ESTA DISPOSICIÓN PODRÁ DEJARSE SIN EFECTO, SI EL INTERESADO CONSIGNARA UNA CANTIDAD EN DINERO QUE EL TRIBUNAL ESTIMARE SATISFACTORIA, O RINDIERE GARANTÍA HIPOTECARIA O FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EQUIVALENTES A LAS SUMAS QUE SE ORDENARE CONSIGNAR; TODO A PETICIÓN DEL MISMO INTERESADO. (1)
- 3º.- Nombrar el personal subalterno y delegados que fueren necesarios para la práctica de las diligencias que ordenare.
- 4º.- Las demás que señalan las leyes y reglamentos.

Art. 9.- Cuando del examen de las declaraciones de patrimonio o del resultado de las medidas que se expresan o del resultado de las medidas que se expresan en el numeral 1/ del Artículo anterior, aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario o empleado público, la Corte Suprema de Justicia pronunciará resolución ordenando a la Cámara de lo Civil de la Sección donde corresponda el domicilio del empleado o funcionario, que inicie juicio por enriquecimiento ilícito contra éste, debiendo certificarle la documentación pertinente.

También pronunciará la Corte Suprema de Justicia la resolución contemplada en el inciso anterior en los casos de los Artículos 19 y 25 de esta ley.

Art. 10.- Todo ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos podrá denunciar ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a cualquier funcionario o empleado público, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a costa de la Hacienda Pública o Municipal. (1)

El denunciante deberá acompañar a su escrito de denuncia todas las pruebas que obraren en su poder y, caso de no tenerlas, indicarlas minuciosamente, así como las fuentes de donde puedan obtenerse.

La denuncia y todos los demás escritos, deberán llevar firma de abogado.

Si apareciere que la denuncia no es veraz, se tendrá por difamatoria y tanto el denunciante como el abogado o abogados firmantes, quedarán obligados, además, a indemnizar al difamado en daños y perjuicios.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÁ EJERCER EL DERECHO A QUE SE REFIERE EL INCISO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO; SIN QUE LE SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LOS INCISOS TERCERO Y CUARTO DE ESTE MISMO ARTÍCULO.(3)

Art. 11.- LOS JUICIOS POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA JUSTA SÓLO PODRÁN INCOARSE DENTRO DE DIEZ AÑOS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO HAYA CESADO EN EL CARGO CUYO EJERCICIO PUDO DAR LUGAR A DICHO ENRIQUECIMIENTO.(3)

Art. 12.-LA CÁMARA DE LO CIVIL COMPETENTE AL RECIBIR LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRONUNCIARÁ RESOLUCIÓN ABRIENDO JUICIO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CONTRA EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO DE QUE SE TRATE. (1)

Cuando se iniciare el procedimiento, la Cámara de lo Civil notificará su primera resolución al Fiscal General de la República para que intervenga personalmente o por medio de delegado.

El Juicio se seguirá por todos los trámite que el Código de Procedimientos Civiles determina para el juicio ordinario, con la única modificación de que en el lugar de traslados se darán audiencias.

INCISO SEGUNDO DEROGADO (1)

Art. 13.- DEROGADO (1)

Art. 14.- Se admitirá apelación para ante la Corte Suprema de Justicia, siguiendose los trámites del procedimiento común, solamente de la sentencia definitiva.

Art. 15.- Las sentencias condenatorias firmes serán ejecutadas por la misma Cámara sentenciadora, de conformidad con el procedimiento común.

Art. 16.- EN CASO DE SENTENCIA ABSOLUTORIA EJECUTORIADA EL TRIBUNAL RESPECTIVO ORDENARÁ QUE CESEN LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS AL ENCAUZADO CUANDO HUBIESEN TENIDO LUGAR. EN ESE CASO QUEDARÁ LIBRE DE TODO NUEVO PROCEDIMIENTO POR EL MISMO MOTIVO, Y CUANDO EL JUICIO SE HAYA INICIADO POR ORDEN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA O A INICIATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUEDARÁ OBLIGADO EL ESTADO O EL MUNICIPIO, SEGÚN LOS CASOS, A INDEMNIZARLO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE HUBIEREN OCASIONADO, INCLUSIVE DE CARÁCTER MORAL, POR LA PROSECUCIÓN DEL JUICIO.(3)

TITULO V

SANCIONES

Art. 17.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA IMPONDRÁ MULTAS DE CIEN A CINCO MIL COLONES, A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS QUE OMITIEREN HACER LA DECLARACIÓN EN EL TÉRMINO INDICADO EN EL ARTÍCULO 3 Y LES FIJARÁ UN NUEVO PLAZO PRUDENCIAL PARA QUE LO EFECTÚEN.(3)

Art. 18.- Cesará en su cargo el funcionario o empleado público, que dentro del plazo prudencial a que se refiere el artículo anterior, no declare en forma legal, el estado de su patrimonio.

EXCEPTÚANSE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN NOMINAL Y PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUIENES EN EL CASO DEL INCISO ANTERIOR ÚNICAMENTE INCURRIRÁN EN UNA MULTA DE QUINIENTOS A DIEZ MIL COLONES.(3)

Art. 19.- EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO QUE HICIERE DECLARACIONES MANIFIESTAMENTE FALSAS Y QUE LE BENEFICIAREN, INCURRIRÁ EN UNA MULTA DE UN MIL A CINCO MIL COLONES Y CESACIÓN DEL CARGO.(1)(3)

EXCEPTÚANSE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN NOMINAL Y PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUIENES EN EL CASO DEL INCISO ANTERIOR ÚNICAMENTE INCURRIRÁN EN UNA MULTA DE TRES MIL A DIEZ MIL COLONES; Y CUANDO LOS ERRORES U OMISIONES EN LA DECLARACIÓN SE DEBIEREN A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO 3, EL FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO QUEDARÁ EXENTO DE SANCIONES.(3)

LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN ESTE TÍTULO SERÁN IMPUESTAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE ARRESTO O MULTA ADMINISTRATIVAS Y PARA SU DETERMINACIÓN SE TOMARÁ EN CUENTA LA CATEGORÍA DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO. DEBERÁN SER PAGADAS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN AL FUNCIONARIO O EMPLEADO, DE LA DECLARACIÓN DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCIÓN Y LA FALTA DE PAGO DE ÉSTOS DARÁ LUGAR A ACCIÓN EJECUTIVA CONTRA EL SANCIONADO.(1)(3)

Art. 20.- Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al Estado o al Municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente.

Art. 21.- En todo caso la sentencia condenatoria ejecutoriada, el funcionario o empleado público culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, durante el plazo de diez años.

La Asamblea Legislativa podrá después de cinco años de ejecutoriada la sentencia condenatoria, rehabilitar por causas muy calificadas a los condenados que lo solicitaren.

TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 22.- El tribunal fallará sobre el enriquecimiento sin causa justa, y en caso de que a su juicio la persona juzgada hubiere cometido delito, certificará los pasajes correspondientes y dará cuanta a los tribunales comunes, quienes decidirán sobre la responsabilidad criminal.

Art. 23.- Todas las actuaciones y diligencias del Tribunal serán en papel común; sin embargo, cuando el reo fuere condenado será de su cuenta las costas procesales, de acuerdo con las reglas del derecho común, considerándose lo actuado como juicio de valor indeterminado.

Las partes no podrán sacar los autos de las Cámaras ni de la Corte, por ningún motivo.

Art. 24.- La Corte de Cuentas de la República estará en la obligación de suministrar a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara juzgadora los informes pertinentes, siempre que en el ejercicio del control hacendario que la ley le encomienda, aparecieren pruebas o indicios de que algún funcionario o empleado público se ha enriquecido a costa de la Hacienda Pública o Municipal.

El Ministerio de Hacienda tendrá, asimismo, la obligación de proporcionar a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara juzgadora los datos que obren en su poder y que sean de utilidad para el fin indicado en el inciso anterior.

Art. 25.- Las autoridades de la República, funcionarios, empleados, agentes, entidades de toda naturaleza y habitantes de la República en general, están en la obligación ineludible de cumplir los requerimientos que emanen de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal que conozca del juicio, ordenados dentro de las facultades que les confiere la presente ley. En caso contrario incurrirán en las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades y sus agentes, los funcionarios y empleados públicos despacharán los asuntos que emanen de la Corte y del Tribunal juzgador de preferencia a cualquiera otros.

Art. 26.- Cuando de la información seguida por la Corte Suprema de Justicia o del juicio que de ella se derivare, apareciere que el cónyuge o hijos del funcionario o empleado público encausado, se han enriquecido sin justa causa a costa la Hacienda Pública o Municipal, se les citará o emplazará, según el caso tomando la información o el juicio en el estado en que se encontraren, sin poderlos hacer retroceder, pero si ya hubiere comenzado a correr el término probatorio de la Primera Instancia, se prorrogará por diez días y si el proceso se encontrare en Segunda Instancia, se le concederá un término de diez días,

ambos para el solo efecto de que puedan defender sus derechos.

Art. 27.- CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY.

ASIMISMO, ESTA SECCIÓN ESTARÁ EN EL DEBER DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS ARCHIVOS DE CONTROL DE SUJETOS OBLIGADOS CONFORME A LA PRESENTE LEY. PARA TAL EFECTO, TENDRÁ POTESTAD DE SOLICITAR LOS INFORMES QUE FUEREN NECESARIOS A CUALQUIERA DE LAS INSTITUCIONES O PERSONAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE ESTA LEY, QUIENES ESTARÁN EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LO REQUERIDO.(3)

Art. 27 BIS.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DICTARÁ LOS REGLAMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.(3)

TITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 28.- Los funcionario y empleados públicos actualmente en ejercicio, que no hubieren hecho declaración de su patrimonio procederán a hacerla dentro del plazo de sesenta días a partir de la fecha en que entre en vigencia la presente ley.

Con respecto a los que ya hubieren declarado su patrimonio, la Corte Suprema de Justicia, si lo estimare conveniente, les fijará un plazo de sesenta días para que hagan su declaración conforme a la presente ley.

Art. 29.- Quedarán sujetos a la presente ley los funcionarios y empleados públicos comprendidos en el Art. 3, que no tuvieren más de dos días de haber cesado en sus cargos. Con respecto a ellos, también tendrá aplicación lo expresado en el inciso 2/ del Artículo anterior.

Art. 30.- La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

Victor Manuel Esquivel,
Presidente.

Edgardo Guerra Hinds,
Vice-Presidente.

Julio Suvillaga Zaldívar,
Vice-Presidente.

Samuel Antonio Castro,
Primer Secretario.

Joaquín Castro Canizales,
Primer Secretario.

Esteban Laínez Rubio,
Primer Secretario.

Carlos Serrano García,
Segundo Secretario.

Alfonso Simón Batlle,
Segundo Secretario

Jesús Méndez Barahona,
Segundo Secretario.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.

PUBLIQUESE,

JOSE MARIA LEMUS,
Presidente de la República.

R.A. Carballo,
Ministro de Justicia

D.O. Nº 87
Tomo Nº 183
Fecha: 18 de mayo de 1959.

REFORMAS:

- (1) D.L. N° 2930, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959;
D.O. N° 180, T. 185, 2 DE OCTUBRE DE 1959.
- (2) D.L. N° 582, 4 DE ABRIL DE 1974;
D.O. N° 73, T. 243, 23 DE ABRIL DE 1974.
- (3) D.L. N° 283, 9 DE JULIO DE 1992;
D.O. N° 160, T. 316, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1992.
FE DE ERRATA AL D.L. N° 283/92.
D.L. N° 372, 19 DE NOVIEMBRE DE 1992;
D.O. N° 221, T. 317, 1 DE DICIEMBRE DE 1992.

NOTAS:

,
MEDIANTE D.L. N° 2879 DEL 10 DE JULIO DE 1959, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL N° 131, TOMO 184 DEL 20 DEL MISMO MES Y AÑO, SE SUSPENDIERON LOS EFECTOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS, POR EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS, TRANSCURRIDOS LOS CUALES, COMENZARON A CORRER LOS QUE FALTABAN DEL PLAZO PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR DICHO ARTÍCULO.

,
POR MEDIO DE D.L. N° 51 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2000 (**OBSERVADO**), SE PRORROGO POR TREINTA DÍAS EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACION A QUE SE REFIERE EL ART. 3 DE ESTA LEY.

OALR
Ngcl
4/03/11

Instrumento de recolección de propuestas de informantes claves para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad

Informante:

Organización:

Cargo:

Pregunta realizada al informante: ¿Qué propuestas sugiere desde su experiencia como funcionario público para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad a partir de las atribuciones legales de dicha organización?

Atribución	Propuesta
Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos ante la toma de posesión de cargos y cesación de las funciones del cargo.	
Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.	
Reserva, clasificación y resguardo en un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.	
Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.	
Solicitud de informes para el mantenimiento actualizado de los archivos de control de los sujetos obligados	
Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.	
Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones	
Publicidad de la información relacionadas al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley	
Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone	
Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito	

Instrumento de recolección de propuestas de informantes claves para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad

Informante: Luis Cruz.

Organización: Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción.

Cargo: Asesor técnico.

Pregunta realizada al informante: ¿Qué propuestas sugiere desde su experiencia como funcionario público para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad a partir de las atribuciones legales de dicha organización?

Atribución	Propuesta
Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos ante la toma de posesión de cargos y cesación de las funciones del cargo.	El error de este mecanismo es que hay funcionarios que duran décadas en sus cargos, lo que no da lugar a que rindan la declaración patrimonial previo al cesamiento durante un largo periodo de tiempo. Deberían de existir tiempos intermedios para poder presentar la declaración ante la Sección de Probidad.
Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.	No deberían ser listas taxativas ya que se puede alegar que quienes no estén en ella, no deben presentar las declaraciones. Por ejemplos los jueces no aparecen y no se encuentran obligados a ello. Debe mejor basarse en una definición de quienes son los funcionarios y empleados obligados, en ese sentido, los que tienen potestad decisoria y los que manejan fondos públicos. La Sección también debería tener la atribución de solicitar la declaración patrimonial a quienes no aparecen en el listado actual, mediante resolución razonada para evitar que se convierta en un mecanismo arbitrario.
Reserva, clasificación y resguardo en un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.	Las declaraciones patrimoniales deberían ser públicas, sin embargo, deben mantenerse los datos confidenciales en resguardo. Debe de darse una reforma constitucional que establezca claramente que información debe ser clasificada. Debería generarse un nuevo formato declaración donde se detallen qué secciones son clasificadas y cuáles no.
Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.	Recomendamos que el jefe de la Sección de Probidad debería de ser un auditor. Las declaraciones patrimoniales a la larga son números. Podría ser entonces un auditor o contador. Deben de tener esa metodología clara de cómo realizar el examen.
Solicitud de informes para el mantenimiento actualizado de los archivos de control de los sujetos obligados	Es complicado que la Sección deba de solicitar al titular el listado para actualizar los archivos de control. El titular debería rendir informe cuando hay cambios, pero no debe determinar el listado la institución. Quién determina el estado de los sujetos obligados actualmente es el funcionario titular, creemos que el estado debería ser determinado la Sección de Probidad.

Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.	Quién debería verificar el cumplimiento es la Corte Plena, los superiores.
Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones	Eso en la realidad no lo hacen. No debería enviarse este informe al titular si no que, presentarse públicamente quién no y quién si ha cumplido.
Publicidad de la información relacionadas al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley	No se brindó propuesta al respecto por parte del informante.
Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone	Debería de publicarse el informe públicamente, una vez esté se haya presentado a Corte Plena.
Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito	El informe no sólo debería rendirse a la Corte Plena, también debería presentarse a la Fiscalía General de la República. Esto debería dejarse expresamente en la ley.

Instrumento de recolección de propuestas de informantes claves para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad

Informante: Cesar González

Organización: Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, institución dependiente del Órgano Ejecutivo.

Cargo: Coordinador de la Unidad Jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Pregunta realizada al informante: ¿Qué propuestas sugiere desde su experiencia como funcionario público para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad a partir de las atribuciones legales de dicha organización?

Atribución	Propuesta
Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos ante la toma de posesión de cargos y cesación de las funciones del cargo.	La Sección de Probidad debería tener facultades para poder requerir exámenes patrimoniales periódicos a los obligados. Por ejemplo, cada tres años.
Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.	No respondió
Reserva, clasificación y resguardo en un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.	No respondió
Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.	No respondió
Solicitud de informes para el mantenimiento actualizado de los archivos de control de los sujetos obligados	La Sección debería tener la facultad de solicitar información de actualización cuando fuese necesario de parte de los funcionarios obligados. Sin embargo, a la fecha solo permite actualizar los sujetos obligados, no profundizar en ellos.
Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.	El riesgo de que nuevamente se quiten funciones a la Sección persiste sería lo mejor darle independencia Elevar la categoría dirección con un presupuesto definido, reformando la Constitución para darle mayor estabilidad a la Sección, otorgarle el rango de un organismo de control constitucional, para respetar la autonomía sin tener presiones externas.

Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones	No respondió
Publicidad de la información relacionadas al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley	La Sección debería de presentar ranking de las instituciones donde los funcionarios han cumplido la presentación de la declaración para poder determinar y exponer porque no han presentado sus declaraciones los funcionarios obligados
Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone	No respondió
Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito	No respondió

Instrumento de recolección de propuestas de informantes claves para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad

Informante: “A”

Organización: Fiscalía General de la República.

Cargo: Reservado

Pregunta realizada al informante: ¿Qué propuestas sugiere desde su experiencia como funcionario público para la mejora de las prácticas de la Sección de Probidad a partir de las atribuciones legales de dicha organización?

Atribución	Propuesta
Recepción de la declaración jurada del estado patrimonial de funcionarios y empleados públicos ante la toma de posesión de cargos y cesación de las funciones del cargo.	Recibida la declaración, debería generarse un análisis sobre el patrimonio y proceder a prevenirse a la entrada de la declaración de ser necesario.
Requerimiento a los funcionarios públicos o empleados de su declaración patrimonial que no están comprendidos en el listado de obligados que la ley establece.	Todos los funcionarios que manejen fondos, por más pequeños que sean deben de estar sometidos a presentar su declaración patrimonial. Todo funcionario que pueda ser sujeto de ser sobornado.
Reserva, clasificación y resguardo en un archivo especial de las declaraciones patrimoniales.	No debería existir la reserva en atención a lo dispuesto por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Examen de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos.	Los exámenes son demasiado cortos. Los exámenes deben de ampliar más información, incluyendo tanto el patrimonio actual como el que tuvo previamente a asumir como funcionario público. Es necesario contar con manuales de estandarización de los exámenes. La investigación llevada a cabo es corta, sin profundidad. No debe solo identificar indicios, si no investigar más allá y verificar la existencia de delito.

<p>Solicitud de informes para el mantenimiento actualizado de los archivos de control de los sujetos obligados</p>	<p>La solicitud de informes debe basarse en convenios interinstitucionales y además de ellos, considerar incluir en estos alertas o avisos sobre sospechas de enriquecimiento ilícito de funcionarios al interior de la institución.</p> <p>Deben establecerse términos para el cumplimiento de entrega de los informes por parte de los titulares de las instituciones.</p>
<p>Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la LEIFEP.</p>	<p>Deben de configurarse sanciones penales que incentiven el cumplimiento de la LEIFEP por parte de los funcionarios de la Sección.</p>
<p>Informe periódico a las instituciones públicas detallando el cumplimiento legal de las declaraciones</p>	
<p>Publicidad de la información relacionadas al cumplimiento de los titulares o representantes legales de las obligaciones emanadas por la ley</p>	<p>La Sección debería tener una oficial de acceso a la información pública, propia de la unidad, aparte del oficial que la Corte Suprema de Justicia tiene.</p>
<p>Dar cuenta a la Corte Suprema de Justicia de las infracciones a las obligaciones que la LEIFEP impone</p>	
<p>Informar a la Corte Suprema de Justicia cuando en el examen de las declaraciones de probidad aparecieran indicios de enriquecimiento ilícito</p>	<p>Debe generarse un control de los informes y exámenes realizados. Pareciera que no existe orden de lo que se presenta, más bien, se basa en casos emblemáticos ante los medios de comunicación o que dependen de las ordenes de la Corte Plena.</p>

MEMORANDUM
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECCION DE PROBIDAD

REF-268-2015-SP

PARA : Dr. Luis Fernando Avelar Bermúdez
Oficial de Información del Órgano Judicial

DE : Lic. Carlos Rafael Pineda Melara
Jefe Sección de Probidad

ASUNTO : Contestando nota

FECHA : 09 de octubre de 2015

Hago referencia a su nota UAIP/970/2015, mediante la cual señala que ha recibido solicitud de información la cual manifiesta "cumple con todos los requisitos de ley" y solicita: "copia de los exámenes, análisis o dictámenes realizados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, a las declaraciones patrimoniales que con base a lo dispuesto en el Art. 240 de la Constitución presentaron los ex Presidentes de la República Francisco Flores Pérez, entre los meses de junio y agosto de 2004; Elías Antonio Saca, entre los meses de junio y agosto de 2009; y, Mauricio Funes Cartagena entre los meses de junio y agosto de 2014. Al respecto me permito hacer las siguientes consideraciones:

1. Que por acuerdo de Corte Plena, de fecha 9 de junio de 2005, se determinó, quitarle la facultad que de conformidad a Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos le corresponde a la Sección de Probidad, convirtiendo a partir de esa fecha a esta Sección, en una oficina receptora de declaraciones de patrimonio, la cual se limitó al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley.
2. Fue hasta el año 2014, que la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo No. 1P, le otorgó al Jefe de la Sección de Probidad, la facultad para requerir cualquier información que fuere necesario a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos.
3. Por otra parte los exámenes, análisis o dictámenes que realiza esta Sección constituyen la primera etapa en el procedimiento establecido en el Art. 9 de la ley de la materia, es decir que dicho examen es una etapa preparativa y deliberativa, durante el cual esta Sección, ejecuta por un lado acciones de comprobación y de verificación y por el otro realiza un análisis tendiente a la producción de un juicio de valor respecto de la existencia de indicios que sugieren la presencia de un incremento injustificado en el patrimonio de los funcionarios y empleados públicos, derivado de acciones ilícitas, lo cual se determina en el informe final que aún no se ha realizado.

Sin otro particular;
Atentamente.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Nombre: Bauer

Fecha: 9 OCT 2015 Hora: 15:00

RECIBIDO

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SINTESIS DE FUNCIONES GENERALES POR AREA Y DEPENDENCIA

A. ÁREA DE DIRECCIÓN SUPERIOR

1. Corte Plena

Deliberar, resolver y emitir acuerdos sobre los asuntos que le confiere la Constitución y la Ley, para juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado en materia Constitucional, Civil, Penal, Mercantil, Laboral, Agraria, Tránsito, Inquilinato, de lo Contencioso Administrativo y de las otras materias que dicta la ley; así como otras atribuciones y facultades para la buena administración del Organo Judicial, con la asistencia de la Secretaría General para la transcripción y seguimiento de los Acuerdos emitidos.

2. Presidencia

Le corresponde ejercer el Gobierno y régimen interior de la Corte Suprema de Justicia, representar al Organo Judicial en sus relaciones con otros Organos del Estado y representar a la Corte en los actos y contratos; para lo cual podrá delegar aquellas atribuciones que no impliquen ejercicio en la actividad jurisdiccional. Para realizar sus funciones cuenta con asesoría y asistencia técnica en aspectos de planificación, calidad, desarrollo tecnológico, asuntos internacionales, género, justicia juvenil, cultura jurídica, medio ambiente, comunicaciones y relaciones públicas y auditoría; brindadas por Unidades Organizativas y personas que se desempeñan como asesores o asistentes inmediatos al Despacho Presidencial.

3. Consejo Consultivo

Le corresponde ejecutar funciones de asesoría y asistencia como organismo consultivo de la Corte Plena y la Presidencia, para coadyuvar en el análisis de programas, proyectos, presupuestos y estudios, propuestos por las diferentes áreas de trabajo de la Institución; así como los distintos problemas institucionales, presentando alternativas de solución y evaluar los resultados obtenidos por las Gerencias Generales, de conformidad a las políticas, acuerdos y disposiciones institucionales.

4. Comisiones de Magistrados/as

Para dar una atención muy especial a ciertos programas, proyectos y acciones, la Corte Plena mediante Acuerdo, hace designaciones a Magistrados/as del seno de la misma que se integran en Comisiones Ejecutivas y en las que el/la Presidente/a es miembro nato de las mismas, con el fin de coordinar, dirigir y supervisar directamente el trabajo que realizan Unidades Organizativas permanentes o transitorias identificadas en la Estructura de Organización Administrativa Institucional. Estas cuentan con dos Unidades Organizativas una de carácter transitorio denominada Proyecto de Asistencia Técnica (remanente de un Proyecto de Cooperación Española y en perspectiva de convertirse en Unidad de Estudios Legales) y la Unidad de Apoyo a Comisión de Jueces; así como con algunas Unidades Asesoras que reportan su trabajo a diferentes Magistrados/as, como por ejemplo: Medio Ambiente, Justicia Juvenil, Cultura Jurídica, etc.

B. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (ÁREA JURISDICCIONAL)

1. Salas de la Corte Suprema de Justicia

Cada una de las cuatro Salas que constituyen el Tribunal Supremo del Organismo Judicial, tienen sus propias funciones y una Secretaría de Sala que atiende el trabajo jurídico y de oficina de cada Sala.

1.1 Sala de lo Constitucional

Conocer y resolver sobre las demandas de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos, Amparos y Habeas Corpus, controversias entre el Organismo Legislativo y el Ejecutivo y las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos señalados por la Constitución de la República y demás leyes existentes.

1.2 Sala de lo Civil

Conocer y resolver sobre los recursos de casación en materia Civil, Mercantil, Laboral, de Familia y Menores, procesos de Conflictos de Competencia y Pareátis; Apelaciones a las Sentencias de las Cámaras de lo Civil de la Primera Sección del Centro y de las Cámaras de lo Laboral, en los asuntos que ésta conozca en Primera Instancia, además de conocer en su caso, los Recursos de Hecho y el Extraordinario de Queja.

1.3 Sala de lo Penal

Conocer y resolver los Recursos de Casación y de Apelación de las Sentencias de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección del Centro, pronunciadas en asuntos que conozcan en Primera Instancia; conocer los Recursos de Hecho y de Extraordinario de Queja; de los Recursos de Revisión cuando se hubiere pronunciado un fallo que lo permita; así como ejercer las atribuciones consignadas en la Ley Orgánica Judicial.

1.4 Sala de lo Contencioso Administrativo

Conocer y resolver sobre las controversias que se suscitan en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública y los demás asuntos que determinen las leyes para garantizar los derechos ciudadanos.

2. Cámaras de Segunda Instancia

Conocer en primera instancia de los juicios contra el Estado y en segunda instancia la apelación a los Recursos de Hecho, Extraordinarios de Quejas o Retardación de Justicia y por Atentado, en Consulta y Revisión de los juicios iniciados contra personas naturales y jurídicas, correspondientes al territorio que se les ha asignado y que han sido tramitados en primera instancia ante los juzgados respectivos. Cuenta en cada una con el apoyo de su Secretaría para realizar el trabajo jurídico y de oficina.

3. Tribunales y Juzgados de Primera Instancia

Conocer en primera instancia, según su respectiva competencia, de todos los asuntos judiciales que se promueven dentro del territorio correspondiente a su jurisdicción; y en segunda instancia en los casos y conceptos determinados por las leyes, sean estos Sentencia, Instrucción, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, Civiles, Mercantiles, Familia, Menores, Laborales, Inquilinato, de Lo Militar, Menor Cuantía, Ejecución de Medidas al Menor, Tránsito, Mixtos, etc. Cada uno cuenta con una Secretaría que tiene a su cargo el trabajo administrativo y de oficina.

4. Juzgados de Paz

Son Tribunales que conocen de las demandas, litigios y tertulias presentadas y ocurridas dentro de la comprensión territorial del Municipio en que tengan su sede y de los asuntos de menor cuantía en los

ramos civil y mercantil; además ventilan en Primera Instancia, los asuntos civiles y mercantiles cuya cantidad no exceda de Diez Mil Colones o que no excediendo no pueda de momento determinarse. En lo penal conocen de las primeras diligencias de instrucción en todos los procesos por delitos sujetos a la jurisdicción común que se cometan dentro de su comprensión territorial; de las faltas; y de diligencias que le cometan las y los Jueces de Primera Instancia o demás Tribunales de Justicia o que les determinen las Leyes, así como también, son los únicos Tribunales competentes para conocer de los juicios conciliatorios. Cada uno cuenta con una Secretaría que tiene a su cargo el trabajo administrativo y de oficina; y su actuación está circunscrita a la jurisdicción territorial o municipal que le haya sido encomendada.

5. Centros Judiciales Integrados

Modelo de Organización de Tribunales, basado en la separación de las funciones jurisdiccionales, administrativas y de apoyo judicial; dinamizado por un sistema de Oficinas Comunes de Apoyo que desarrollan todas aquellas actividades que dan soporte a la labor jurisdiccional, con la finalidad de garantizar a la población una Pronta y Cumplida Justicia.

C. ÁREA JURÍDICA-LEGAL

1. Gerencia General de Asuntos Jurídicos

Coordinar y supervisar la prestación de los servicios legales y de apoyo jurídico-administrativo a los Tribunales y Dependencias del Organismo Judicial, en procura de una Administración de Justicia eficiente, que contribuya al exacto cumplimiento de la Justicia y del derecho en general. Cuenta con la asistencia de la Unidad de Orientación Legal a Empleados del Organismo Judicial.

2. Dirección de Servicios Técnico-Judiciales

Brindar los servicios técnico-judiciales para apoyar a los Tribunales de toda la República en la aplicación de las resoluciones y sentencias, divulgación de la jurisprudencia, así como los servicios de publicaciones, archivo y bibliotecas, con las oficinas regionales correspondientes.

3. Dirección de Administración de Tribunales

Unidad Organizativa por crearse, resultante de las recomendaciones del estudio de Consultoría del nuevo Mapa Judicial, responsable de la coordinación central de los Centros Judiciales Integrados o Centros Integrados de Justicia y los servicios que brindan las Oficinas Comunes de Apoyo Judicial, Prueba y Libertad Asistida, Equipos Multidisciplinarios, etc.

4. Dirección del Notariado

Le compete revisar, autorizar y firmar testimonios de escrituras públicas, compulsas, certificaciones de recibos de alcabala, autorizaciones de Libros de Protocolo, hojas adicionales, registros de testamentos y la custodia de todos estos documentos.

5. Dirección de Probidad

Recibir las declaraciones que la Ley de Enriquecimiento Ilícito de las y los funcionarios y empleados públicos determine, a fin de controlar su patrimonio; así como clasificar, mantener y revisar la información respectiva, dando cuenta a la Corte Suprema de Justicia, de las infracciones a la obligación que dicha Ley impone para evitar el enriquecimiento ilícito

6. Dirección de Investigación Judicial

Realizar Auditorías a todos los Tribunales de la República, con el fin de detectar necesidades y anomalías de éstos; así como atender quejas de usuarios en contra de funcionarios/as y empleados/as, siguiendo la respectiva investigación en cada caso y presentando informes de la actuación de las y los Magistrados de Cámaras y Jueces/zas de todo el país.

7. Dirección de Investigación Profesional

Atender denuncias contra las y los Abogados y Notarios, instruyendo los Informativos para su correspondiente sanción, así como tramitar autorizaciones y diligencias de Abogados/as y Notarios/as, para la obtención de sellos, reposición de Libros de Protocolo, expedición de credenciales y autorización de las Prácticas Jurídicas.

D. ÁREA ADMINISTRATIVA

1. Gerencia General de Administración y Finanzas

Coordinar y supervisar la prestación de los servicios técnico-administrativos de apoyo a los Tribunales y Dependencias del Organo Judicial, realizando los procesos en sus distintas áreas especializadas para la satisfacción oportuna de los requerimientos humanos, financieros, materiales, de servicios logísticos, de adquisiciones y contrataciones y de seguridad; garantizando el cumplimiento de las acciones administrativas conforme a la normativa vigente para las instituciones del Estado y el cumplimiento de las leyes y reglamentos que norman internamente dichas actividades. Cuenta con la asistencia de la Unidad de Protocolo, Unidad de Asistencia Jurídica y las Administraciones de Centros Judiciales, incluyendo las Administraciones de Edificios de la Corte Suprema de Justicia.

2. Dirección de Recursos Humanos

Proveer los recursos humanos idóneos requeridos por las unidades de la Corte Suprema de Justicia, mediante la adopción e implementación de mecanismos y procedimientos de administración de personal en cuanto a reclutamiento, selección, nombramiento o contratación, inducción, registro y control del personal, velando por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas del régimen disciplinario, el desarrollo de programas de capacitación y el otorgamiento de las prestaciones sociales a las y los empleados de la Institución, para favorecer las buenas relaciones laborales, el mejoramiento del clima organizacional y el bienestar integral de las y los servidores judiciales en general. Cuenta con las Dependencias siguientes: Unidad de Asistencia Técnica y Administrativa, Unidad de Asistencia Jurídica de la DRH, Departamento de Selección y Evaluación, Departamento de Registro, Control y Planillas, Departamento de Capacitación y Desarrollo, Departamento de Prestaciones Sociales, Oficina Regional de Recursos Humanos, Centros de Desarrollo Infantil y las Clínicas Médicas Institucionales y Empresariales.

3. Dirección Financiera Institucional

Consolidar el sistema de administración de recursos financieros del Organo Judicial, a través de la formulación, operación y regulación del presupuesto, los registros contables y la evaluación financiera institucional, con estricto apego a prioridades y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; a efecto de generar informes financieros para la adopción de políticas y la toma de decisiones de la Dirección Superior. Cuenta con la Unidad de Asistencia Técnica y Financiera, los Departamentos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y las Pagadurías Auxiliares Departamentales.

4. Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Planificar, ejecutar y controlar las labores de compra, almacenamiento y distribución del suministro de bienes y servicios a los Tribunales y demás Dependencias de la Corte Suprema de Justicia, calendarizando el suministro; velando por la aplicación del marco legal, políticas y disposiciones administrativas vigentes, que orienten eficazmente los trámites para las cotizaciones, licitaciones y adjudicaciones de las obras de ingeniería, materiales, equipos, servicios y demás bienes requeridos. Cuenta con Unidad de Asistencia Jurídica, Unidad de Asistencia Técnica y Administrativa, Departamento de Compras, Departamento de Almacenes y Almacenes Regionales.

5. Dirección de Logística Institucional

Planificar, organizar, desarrollar y controlar la prestación de los servicios de apoyo logístico para la operatividad de la Corte Suprema de Justicia, requeridos por los Tribunales y Dependencias de la Institución, facilitando la realización y cumplimiento de las funciones encomendadas, a través de la coordinación, ejecución, control y evaluación de los procesos para la construcción, el mantenimiento y las mejoras de la infraestructura física, los servicios generales para el mantenimiento de mobiliario y equipo, el transporte individual y colectivo a funcionarios/as y empleados/as, el mantenimiento, reparación y control de los vehículos, la distribución y consumo del combustible y el soporte técnico informático. Cuenta con el Departamento de Ingeniería, Departamento de Servicios Generales y Transporte y el Departamento de Soporte Técnico-Informático.

6. Dirección de Seguridad y Protección Judicial

Dirigir y supervisar las actividades de los Departamentos y Unidades dependientes jerárquicamente, a fin de que puedan cumplir efectivamente con las actividades de protección y seguridad encomendadas; asegurando la comparecencia de reos y menores infractores requeridos por los diferentes Tribunales del país y evaluando permanentemente el modelo de seguridad institucional. Cuenta con la Unidad de Protección Judicial-Policía Nacional Civil (PNC), Unidad de Asistencia Técnica y Administrativa, Departamento de Seguridad de Instalaciones, Departamento de Traslado de Reos y Menores, Regionales de Seguridad de Instalaciones y las Coordinaciones Regionales de Traslado de Reos y Menores.

E. ÁREA DE ASISTENCIA Y ASESORÍAS

1. Secretaría General

Es la Dependencia encargada de transcribir los Acuerdos de Corte Plena y de Presidencia, recibir los escritos que se presentan al máximo Tribunal y dar cuenta de ellos, llevar el libro de registro y autenticar las firmas de las y los Funcionarios Judiciales, Abogados y Notarios, en las actuaciones o instrumentos que como tales autorizaren; así como cumplir las órdenes verbales o escritas emanadas de la Corte Plena o de la Presidencia, en lo relacionado al cumplimiento de los Acuerdos. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con una Oficialía Mayor y la Unidad Técnica Central (UTC).

2. Dirección de Planificación Institucional (DPI)

Asesorar y asistir técnicamente a la dirección superior y demás unidades, impulsando y facilitando el planeamiento y modernización institucional, mediante la elaboración de instrumentos técnico administrativos; estudios programáticos y análisis coyunturales; la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos con una visión estratégica que satisfaga las expectativas de la alta dirección.

3. Dirección de Gestión de Calidad

Formular e implementar objetivos, políticas, planes de seguimiento, control y evaluación de la calidad institucional, para dar cumplimiento a los procedimientos certificados; así como planificar y proponer otros procedimientos y/o nuevas unidades organizativas a certificar.

4. Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Asistir a la dirección superior en materia de comunicaciones y relaciones públicas, así como desarrollar políticas y estrategias de comunicación efectiva hacia el interior y hacia afuera de la institución, conservando las normas y el ceremonial respectivo en eventos de carácter oficial; a efecto de promover, difundir, construir, mantener y fortalecer la imagen institucional ante la opinión pública.

5. Dirección de Auditoría Interna

Realizar exámenes de auditoría, objetivos, sistemáticos y profesionales a la ejecución de todas las actividades del Organo Judicial, que verifiquen y evalúen la efectividad del sistema de control interno; rindiendo como resultado informes y recomendaciones para evaluar, deducir responsabilidades y corregir deficiencias.

6. Unidad de Asesoría Técnica Internacional (UATI)

Brindar asesoría y asistencia técnica a la Corte Plena, Presidencia, Salas, Magistrados/as y Funcionarios/as del Organo Judicial, para el estudio y análisis de la normativa existente, creada en virtud del Derecho Internacional comprendida en Acuerdos, Tratados y Convenios, que reflejen la vinculación y necesaria armonía entre los suscriptores de los mismos

7. Unidad de Justicia Juvenil

Articular esfuerzos entre instancias de servicio social y el sistema de justicia juvenil, para formular e implementar programas de prevención de la violencia, delincuencia, rehabilitación y reinserción de los jóvenes; así como realizar estudios, investigaciones, procesos de formación e información social y brindar asesoría técnica profesional a los tribunales y al Organo Judicial en general, en consultas sobre temáticas relativas al desarrollo de sus funciones aplicadas en el marco de la política social, criminal y la normativa penal juvenil.

8. Unidad de Medio Ambiente

Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de medio ambiente a los Tribunales y Dependencias del Estado; así como organizar y desarrollar actividades que contribuyan a la conservación y protección de los recursos naturales.

9. Unidad de Género

Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional, los procesos técnicos o administrativos internos y en los servicios de justicia que se brindan, verificando su aplicación efectiva. Asesorar a la Dirección Superior en la aplicación de la política de equidad de género, velando por los compromisos nacionales adquiridos en la materia. Desarrollar talleres de sensibilización, campañas de divulgación y capacitaciones en lo relativo a perspectiva de género y derechos fundamentales de la persona, así como efectuar análisis e interpretaciones de la información estadística producida por la actividad judicial, en aspectos relacionados con violencia o discriminación a la mujer.

10. Unidad de Cultura Jurídica

Formular y ejecutar programas culturales y acciones de educación judicial popular, a fin de promover el conocimiento de las leyes vigentes, la formación de conciencia de los derechos y deberes ciudadanos y las formas de acceder a los diversos servicios de Justicia que brinda el Organo Judicial.

11. Unidad de Desarrollo Tecnológico

Asistir a la dirección superior en la coordinación y administración del desarrollo tecnológico institucional, mediante la planificación, organización, control y evaluación del funcionamiento de los servicios informáticos que se realizan en las dependencias y tribunales; así como formular y desarrollar los estudios, planes, programas y proyectos que permitan determinar y satisfacer las necesidades tecnológicas de la institución.

F. Instituto de Medicina Legal

Cooperar con la Administración de Justicia, prestando servicios periciales de forma independiente y emitiendo los dictámenes requeridos por las autoridades competentes, conforme a la Ley, así como, recopilar, organizar, conservar y publicar datos y estadísticas sobre las materias del Instituto y realizar investigaciones científicas, capacitación y actualización para el personal técnico y científico, tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta un Consejo Directivo, una Dirección General y los Departamentos de Clínica Forense, Patología Forense, Química Forense, Biología Forense, Ciencias de la Conducta Forense, Académico y Estadística, Administrativo y Regionales de Medicina Legal; así como los demás Departamentos que determine su respectivo reglamento

ENERO - 2013

NUE 69-A-2015 (JC)
Vega Cruz contra Corte Suprema de Justicia
Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del veintitrés de julio de dos mil quince.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Herbert Danilo Vega Cruz**, contra la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, el 9 de abril de 2015.

A. ANTECEDENTES DE HECHO

I. Herbert Danilo Vega Cruz requirió a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, copia certificada de la declaración de patrimonio presentada a la Sección de Probidad por el Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo Ernesto González Bonilla, durante los años 2009 al 2014.

El Oficial de Información de la **CSJ**, por su parte, denegó la información porque goza de reserva total de conformidad con el inciso tercero del Art. 240 de la Constitución de la República de El Salvador.

II. Este Instituto admitió el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano y requirió el correspondiente informe justificativo del titular del ente obligado. El titular de la **CSJ**, en el referido informe manifestó, entre otras cosas, que el Art 240 de la Constitución (Cn) y el Art. 6 de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establecen reserva de la información contenida en declaraciones juradas de patrimonio. Por otra parte, el Art. 110 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no derogó el Art. 6 antes citado, por lo tanto las declaraciones son mantenidas en reserva.

III. Durante la correspondiente audiencia oral, las partes no ofrecieron prueba alguna.

El apelante manifestó, entre otras cosas, que la Constitución reserva la información para la investigación del enriquecimiento ilícito sin establecer que dicha reserva sea total; sin embargo, depende de la Corte Plena si decide dar la información o no. Asimismo, indicó que está haciendo una investigación ciudadana dado que hay casos que son resueltos rápidamente mientras otros son archivados.

El representante del ente obligado manifestó, en lo esencial, que el Art. 247 de la Cn. señala que dicho cuerpo normativo prevalece sobre cualquier ley, decreto, reglamento o acuerdo que pueda existir, por lo que es la norma fundamental y tiene supremacía sobre cualquier otra norma de derecho.

Por otra parte, la **CSJ** señaló que el Art. 240 inciso tercero establece que los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración de patrimonio, no de probidad; esta debe darse al iniciar y finalizar funciones. También declaró que la Fiscalía General de la República tiene el monopolio de la investigación penal, por lo tanto, en caso que exista recomendación de la Sección de Probidad, se proporcionará la información a la FGR para que proceda de acuerdo a derecho.

El comisionado designado al caso, **Jaime Mauricio Campos Pérez**, presentó el proyecto de resolución, el cual fue aceptado por los comisionados Carlos Adolfo Ortega Umaña y Max Fernando Mirón Alfaro, y rechazado por los comisionados Olga Noemy Chacón de Hernández y Mauricio Antonio Vásquez López; por lo que a fin de dirimir la controversia se llamó a la comisionada Deysi Lorena Cruz Heredia de Amaya, para que decidiera con su voto, de conformidad con el art. 20 inciso cuarto del Reglamento de Organización y Funcionamiento del IAIP, publicado en el Diario Oficial N° 14, tomo 102, de fecha 23 de enero de 2014.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El análisis jurídico del presente caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** breves consideraciones sobre el derecho de acceso a la información pública (DAIP) y sus límites; y, **(II)** determinación de la naturaleza de la información solicitada.

I. La LAIP es una herramienta que permite fomentar la cultura de transparencia. Para alcanzar dicho fin es necesario que el Estado genere los mecanismos necesarios para hacer llegar

a los ciudadanos la información sobre su gestión y concretamente la de los servidores públicos. Sin embargo, no toda la información que genera el Estado es pública, por ello la LAIP crea distintas categorías de información: **pública, reservada y confidencial**.

Según la LAIP la **información pública** es aquella que se encuentra en poder de los entes obligados, contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades. Todo ente obligado debe entregar la información que genere, administre o se encuentre en su poder de conformidad con el Art. 2 de la LAIP.

Sin embargo, el DAIP no es absoluto puesto que debe ser ejercido dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. Por ello, el derecho de acceso a la información —como los demás derechos— es susceptible de restricciones o limitaciones que condicionan su pleno ejercicio, toda vez que éstas se verifiquen dentro de los contornos del principio de razonabilidad. Entre estas restricciones taxativas y previamente establecidas en la ley se encuentran las categorías de **información reservada** e **información confidencial**.

Como parte del contenido del derecho de acceso a la información encontramos el **principio de máxima publicidad**, regulado en el Art. 5 de la LAIP, en virtud del cual, en caso de duda sobre si una información es pública o está sujeta a reserva o confidencialidad, deberá entenderse como pública. Lo anterior se justifica en que este principio es rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, lo que permite un desarrollo y puridad de la democracia informativa que debe fomentar el Estado.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha manifestado sobre el referido principio, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación [de manera que] toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”¹.

¹ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

II. Una vez realizado un análisis de las categorías de información establecidas por la LAIP es oportuno determinar si la información solicitada puede ser entregada o no al ciudadano, y si lo es, bajo qué modalidad.

El ente obligado manifestó que la información posee reserva total, de conformidad con lo establecido en el Art. 240 inciso tercero de la Cn. Sin embargo, es importante resaltar que las normas constitucionales deben interpretarse y analizarse de manera sistemática, y no de modo independiente o desconectado.

La Sala de lo Constitucional ha señalado que en ningún caso puede prescindirse del criterio de interpretación **sistemático**, que obliga a tomar toda disposición dentro de su contexto normativo, sea un capítulo, un cuerpo normativo o un conjunto de normas relativas a una misma materia, pero nunca aisladamente².

En línea con lo anterior, no puede considerarse aisladamente lo establecido en el Art. 240 de la Cn. sino que, ineludiblemente, conforme al criterio sistemático, debe interpretarse conjuntamente con otras disposiciones del cuerpo normativo en el que está inserto; por lo tanto, es necesario determinar el sentido del referido artículo en relación con el Art. 6 inciso 1° de la Cn., que reconoce la libertad de información, que consiste en el derecho a investigar o buscar y a recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público.

La libertad de información se manifiesta a través de dos derechos: el derecho a comunicar libremente la información veraz por cualquier medio de difusión; y, el derecho de acceso a la información pública, el cual implica el libre acceso, por parte de las personas, a las fuentes que contienen datos de relevancia pública, por lo que existe protección constitucional de la búsqueda y obtención de información dado que existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado³.

La jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional ha establecido que uno de los límites del derecho de acceso a la información pública es la información **confidencial**, que consiste

² Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 20 de enero de 2009, en el proceso de Inconstitucionalidad 65-2007.

³ Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 22 de enero de 2014, en el proceso de Amparo 437-2011.

en la información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. Y señala que la información confidencial comprende toda información referente a los derechos a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, archivos médicos cuya divulgación comprometería la privacidad de la persona, la concedida con tal carácter por los particulares a los entes obligados, los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión y aquella relativa al secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal⁴. Es decir, que en principio, la disposición constitucional estaría protegiendo la confidencialidad y no la reserva, como lo señala el cuerpo normativo. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de la **información reservada** como otro límite al derecho de acceso a la información pública y reafirmó que los Arts. 6 letra “e” y 19 de la LAIP establecen una serie de causales de excepción, y dentro de estas no se encuentran las declaraciones patrimoniales.

Asimismo, la misma Sala de lo Constitucional ha reconocido que el contenido del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública se desarrolla en la LAIP, en donde se establecen como límites la información reservada y la confidencial. El Art. 19 del citado cuerpo normativo establece las causales taxativas de reserva. Sin embargo, con base a la interpretación sistemática, se deduce que el constituyente lo que está protegiendo es la **confidencialidad de la información** (contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados a ello) siguiendo la citada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, al señalar que la información confidencial consiste en información **privada** en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido⁵.

Es decir, la LAIP en sus Arts. 19 y 24 están desarrollando los límites del derecho de acceso a la información pública que ya han sido reconocidos por la Sala de lo Constitucional y por la jurisprudencia sobre este derecho.

⁴ Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 10 de octubre de 2014, en el proceso de Inconstitucionalidad 106-2014.

⁵ Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 10 de octubre de 2014, en el proceso de Inconstitucionalidad 106-2014.

Por otra parte, el Art. 110 de la LAIP derogó tácitamente distintas normas que iban en contra del DAIP, es decir, disposiciones incompatibles con el citado cuerpo normativo y con el principio de transparencia que debe regir las actuaciones de los servidores públicos. Dentro de este catálogo de normas no se encuentra el Art. 6 de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde el año 1959 y que establece que las declaraciones serán mantenidas en reserva, y se clasificarán y guardarán en un archivo especial que al efecto llevará la Corte Suprema de Justicia.

Este Instituto reafirma, entonces, el criterio que tanto la Constitución de la República como la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos no hacen referencia a la reserva de una información como tal, en los términos regulados por la LAIP, sino a la confidencialidad, porque únicamente se puede reservar aquella información pública que es excluida **temporalmente** del acceso al público; mientras que la confidencialidad se atribuye a información de naturaleza privada.

El Art. 4 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece el contenido de las declaraciones patrimoniales, dentro de los que se encuentra: declaración de derechos sobre bienes inmuebles, justificación de existencia de derechos no inscritos sobre bienes inmuebles; documentos constitutivos de créditos; acciones dentro de una sociedad; y, nombre, edad, profesión u oficio, domicilio y número de identificación del declarante, de su cónyuge e hijos. Es decir, en dicha declaración se consignan datos personales (Art. 6 letra “a” de la LAIP). Así, pues, en todo caso las declaraciones patrimoniales podrían contener elementos considerados como confidenciales por su naturaleza y no necesariamente información reservada, razón por la cual, este Instituto reitera que la denegatoria no procede por tratarse de información reservada, sino confidencial.

Sin embargo es necesario destacar que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son servidores públicos que desempeñan una función constitucional y legal de gran importancia, pues tienen a su cargo la facultad de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, ante la población en general; por lo que sus actuaciones deben adecuarse a los cánones de la legalidad, independencia, **probidad**

e imparcialidad⁶, y el desempeño de su función pública exige el escrutinio público, de ahí que la excepción de privacidad debe interpretarse de forma restrictiva en estos casos.

Y es que en razón de sus funciones, los Magistrados se encuentran sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad —tal como lo establece el Art. 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— y “sus actuaciones salen innegablemente del dominio privado para insertarse en el dominio público, esto se asienta no en la calidad del sujeto, sino en el interés y relevancia pública de las actividades que realiza”⁷. De este modo, el que ingresa al servicio público voluntariamente acepta las condiciones inherentes al mismo, tales como un grado disminuido de privacidad o intimidad respecto del que correspondería a un sujeto común⁸.

En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los funcionarios públicos son titulares del derecho a la intimidad y por ende del derecho a la propia imagen, pero la protección a estos derechos es más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Esto es así, porque los funcionarios públicos se encuentran expuestos permanentemente al escrutinio público sobre las actividades que realizan en el ejercicio de su función, las cuales son de interés público; y, se insertan constantemente en el debate, como mecanismo de control ciudadano frente al poder⁹.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. En dicho sentido, este nivel de contraloría

⁶ Resolución Definitiva 172-A-2014 (JC) del 29 de enero de 2015.

⁷ Sentencia Definitiva del 2 de julio de 2014, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 129.

⁸ Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 28 de febrero de 2014, en el proceso de Inconstitucionalidad 8-2014.

⁹ Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 23 de enero de 2015, en el proceso de amparo 375-2011.

ciudadana incentiva a los gobiernos a utilizar los recursos estatales efectivamente para el bien colectivo y reduce los espacios para la corrupción¹⁰.

Es así que la transparencia, consagrado –además– como un principio de la ética pública que rige las actuaciones de los servidores públicos (Art. 4 letra f) de la Ley de Ética Gubernamental), según las tendencias modernas, contrasta con el mantenimiento en secreto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, ya que obliga a la fiscalización de la actividad del servicio público y con ello a cumplir con el objetivo de prevenir o detectar actos de corrupción, especialmente casos de enriquecimiento ilícito.

En definitiva, mediante la publicidad de la declaración patrimonial de los funcionarios se fomenta el principio ético de la transparencia, sirve como mecanismo de combate a la corrupción y construcción de confianza ciudadana, y es un elemento fundamental para la rendición de cuentas de nuestro sistema democrático.

Por lo anterior, la información solicitada que consiste en la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla debe ser proporcionada al ciudadano a fin de que se satisfaga su derecho fundamental de acceso a la información; pues, de la lectura del expediente administrativo con referencia S843-2015 que remitió el ente obligado, se observa que únicamente le proporcionaron una versión pública del historial de declaraciones presentadas, respuesta que no es congruente con lo solicitado por el ciudadano.

En consecuencia, en el caso en análisis es procedente revocar la decisión impugnada y ordenar la entrega de la información requerida por el señor **Herbert Danilo Vega Cruz**, en versión pública; es decir, de forma que se tache u omita la información confidencial del magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla, tales como números de cuentas bancarias, nombre de cónyuge e hijos, domicilios o direcciones de propiedades, y placas de vehículos automotores.

¹⁰ Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 5 de diciembre de 2012, en el proceso de Inconstitucionalidad 13-2012.

